

**INFORME DE DESARROLLO DE ALGORITMO DE CLASIFICACIÓN DE
ODIO POR INTENSIDADES EN MEDIOS INFORMATIVOS DIGITALES
ESPAÑÓLES EN X (TWITTER), FACEBOOK Y PORTALES WEB**

**Proyecto Hatemedia (PID2020-114584GB-I00), MCIN/ AEI
/10.13039/501100011033**

Proyecto ejecutado por:

Universidad Internacional de La Rioja

Responsables del Proyecto:

Elias Said-Hung (IP), Julio Montero-Díaz (IP)

**Equipo investigador y colaboradores, a cargo de la validación de la información
expuesta en este informe:**

Xiomara Blanco, Almudena Ruiz, Daniel Pérez, Oscar De Gregorio, Juan José Cubillas
Mercado.

Informe elaborado con la participación de la empresa colaboradora:

INDICE:

1. RESUMEN.....	4
2. PROCESO DE ANÁLISIS Y LIMPIEZA DE DATOS	4
3. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO Y PRUEBAS	7
3.1. Entrenamiento sin balancear	7
3.2. Balanceo de clases 1º fase	8
3.3. Balanceo de clases 2º fase	9
3.4. LSTM.....	9
3.5. Detección de valores representativos y outliers.....	11
3.6. Fusión de intensidades.....	14
3.7. KMEANS.....	16
3.8. Entrenamiento con nuevo dataset.....	20
4. DETALLE Y AMPLIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y LA METODOLOGÍA	22
4.1. Proceso de extracción de las características de los textos y selección de algunas de ellas: obtención de las nuevas muestras (no sintéticas) + Detalle de la muestra original y la muestra balanceada	22
4.1.1. Ampliación de características mediante la obtención de combinaciones.	31
4.1.2. Detalle de los criterios utilizados para el balanceo de las muestras y explicación del proceso de balanceo (script), para entender cómo funciona cuando hay poca diferencia de datos o mucha.....	34
4.1.3. Proceso de generación de las muestras aleatorias para el entrenamiento.....	36
4.1.4. Proceso de entrenamiento.....	38
5. PROCESO DE SCRAPEADO.....	43
5.1. Facebook	43
5.2. Twitter	46
5.3. Web	48
6. PARÁMETROS COMPARATIVOS QUE SE PUEDAN EXTRAER DE LA HERRAMIENTA.....	49
7. LIMITACIONES DETECTADAS	54
8. NUEVA APROXIMACIÓN: MODELO MULTICAPA.	56
8.1. Entrenamiento fusionado	57
8.1.1. Entrenamiento	59
8.2. Entrenamiento modelos binarios.....	64
8.2.1. Entrenamiento	65
9. RESULTADOS FINALES	69
9.1. Train test 90/10.....	71

9.1.1. Balanceado	71
9.1.2. Sin balancear	101
9.1.3. Sobremuestreado.....	129
9.2. Train test 80/20	156
9.2.1. Balanceado	156
9.2.2. Sin balancear	186
9.2.3. Sobremuestreado.....	213
9.3. Train test 70/30	240
9.3.1. Balanceado	240
9.3.2. Sin balancear	270
9.3.3. Sobremuestreado.....	297
10. RESULTADOS CART USANDO GRID SEARCH	323
10.1. Train test 90/10	323
10.1.1 Balanceado	323
10.1.2 Sin balancear	324
10.1.3 Sobremuestreado.....	325
10.2. Train test 80/20	326
10.2.1 Balanceado	326
10.2.2 Sin balancear	327
10.2.3 Sobremuestreado.....	328
.....	328
10.3. Train test 70/30	329
10.3.1 Balanceado	329
10.3.2 Sin balancear	330
10.3.3 Sobremuestreado.....	331
11. NUEVAS TÉCNICAS DE SOBREMUESTREO	332
11.1 ADASYN	332
11.1.1 Train tes 90-10.....	332
11.1.2 Train tes 80-20.....	333
11.1.3 Train tes 70-30.....	334
11.2 Random Over Sampler	335
11.2.1 Train tes 90-10.....	335
11.2.2 Train tes 80-20.....	336
11.2.3 Train tes 70-30.....	337
12. ROBERTUITO	338
12.1 Resultados sin balancear.....	338

13. RESUMEN DE APROXIMACIONES 340

1. RESUMEN

El objetivo de este informe es describir el proceso de análisis, limpieza de datos y entrenamiento del modelo de análisis de sentimientos empleado en el proyecto de Hate Media. Este modelo analiza los datos extraídos de redes sociales (como Twitter o Facebook) y páginas web de los periódicos La Vanguardia, El Mundo, ABC, El País y 20 Minutos; clasificándolos posteriormente en una escala de intensidades de odio que varía de 0 a 6, siendo 0 no odio y 6 la clasificación de odio máxima.

2. PROCESO DE ANÁLISIS Y LIMPIEZA DE DATOS

Antes de comenzar a entrenar un modelo, es necesario hacer un proceso de análisis y adecuación de los datos para asegurarse de que éstos sean coherentes y utilizables. Dicho proceso se divide en los siguientes pasos:

- Identificación de los datos relevantes: En este caso, los datos relevantes son los comentarios obtenidos de las redes y periódicos anteriormente mencionados y las etiquetas asociadas a ellos.
- Proceso de limpieza: En esta fase se elimina la información incorrecta y se estandarizan los datos para lograr una visión más coherente y útil. Este proceso se divide en varias fases:
 - Eliminación de nulos y duplicados: Este paso es necesario para garantizar que se utilicen exclusivamente comentarios que contengan información relevante. La precisión del modelo puede verse afectada negativamente por comentarios repetitivos; de la misma forma, el análisis de sentimientos no se beneficia de los comentarios vacíos, por lo que estos se eliminan.
 - Eliminación de URLs, emojis y menciones a los periódicos: Se realiza la eliminación de enlaces y menciones a otras páginas web y periódicos ya que no aportan información relevante sobre el sentimiento expresado en el comentario.
 - De la misma manera, los emojis pueden ser difíciles de interpretar por el modelo y pueden afectar negativamente a la precisión de este, por lo tanto, estos elementos se eliminan para garantizar que el texto sea lo más claro posible.
 - Eliminación de filas vacías: Las filas vacías pueden aparecer por distintos motivos pero no aportan información relevante sobre el sentimiento, por lo que se eliminan para que el análisis se centre en los comentarios relevantes.
 - Limpieza y homogeneización de datos: En este paso se estandariza el texto para obtener una visión más coherente y utilizable de los comentarios. Esto se consigue de la siguiente manera:
 - Convertir la totalidad del texto a minúscula: De esta forma se logra evitar duplicidades por letras mayúsculas y minúsculas y se homogeneiza el texto. Después de este proceso, el modelo no distingue entre palabras en mayúsculas y minúsculas.
 - Eliminar signos de puntuación: Los signos de puntuación no son útiles para la categorización de sentimientos ya que no aportan información

relevante sobre el sentimiento, por lo tanto se eliminan para que el modelo se centre en las palabras.

- Eliminar números: Al igual que los signos de puntuación, los números no son relevantes para el análisis de sentimientos.
 - Eliminar espacios en blanco adicionales: Los espacios en blanco adicionales pueden dificultar el procesamiento del texto, por lo tanto se eliminan para que el modelo pueda analizar las palabras de manera más eficiente.
 - Eliminar palabras con longitud menor a 2 caracteres: Las palabras cortas, como "a" o "el", no aportan información relevante sobre el sentimiento, por lo tanto se eliminan para mejorar la precisión del modelo.
 - Eliminar stopwords: Las palabras comunes, como "el", "la", "los", "las", etc., se eliminan porque no aportan valor semántico. Estas palabras se conocen como stopwords y pueden afectar negativamente la precisión del modelo.
 - Tokenización: Los tokens son unidades de texto separadas por espacios o signos de puntuación. Los comentarios se dividen en estos tokens para contar el número de palabras en cada comentario. Esto es útil a la hora de analizar la frecuencia de las palabras.
 - Lematización: Las palabras se reducen a su forma base, lo que reduce la variabilidad del vocabulario y mejora la precisión del modelo.
- Proceso de extracción de características: En este paso se buscan características útiles que puedan ser utilizadas para entrenar un modelo de aprendizaje automático. A continuación, se describen las características que se han utilizado en este proceso:
 - Conteo de palabras positivas: Se cuenta el número de palabras positivas que aparecen en cada comentario utilizando una lista de palabras positivas previamente definida.
 - Conteo de palabras negativas: Se cuenta el número de palabras negativas que aparecen en cada comentario utilizando una lista de palabras negativas previamente definida.
 - Conteo del número de bigrams más comunes: Se cuentan los bigrams (pares de palabras consecutivas) más comunes que aparecen en los comentarios. Estos bigrams pueden ser útiles para identificar patrones específicos en el lenguaje utilizado en los comentarios.
 - Conteo del número de menciones a otros usuarios: Se cuenta el número de veces que se menciona a otros usuarios en cada comentario. Esto puede ser práctico para identificar si el comentario se dirige a alguien específicamente o si es al público en general.
 - Categoría del sentimiento según librería 'pysentimiento' en español: Se utiliza una librería llamada 'pysentimiento' en español para asignar una categoría de sentimiento a cada comentario. Esta librería utiliza técnicas de procesamiento de lenguaje natural para analizar el texto y determinar si el sentimiento es positivo, negativo o neutro.

En resumen, el objetivo de la extracción de características es encontrar patrones útiles en los datos que puedan ser utilizados para entrenar un modelo de aprendizaje automático. Estas características se utilizan para representar cada comentario de una manera más estructurada y significativa, lo que facilita el proceso de análisis y clasificación posterior.

A continuación, se incluye un diagrama del proceso de limpieza y extracción de características para dar una visión más general.

Figura 1. Diagrama de dataclean:

3. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO Y PRUEBAS

Tras el proceso de limpieza y extracción, se hace un primer análisis sobre el balanceo y reparto de clases. Se detecta que existe una gran diferencia entre ellas, a continuación representadas:

Intensidad 1: 1531
Intensidad 2: 156
Intensidad 3: 176
Intensidad 4: 10920
Intensidad 5: 219
Intensidad 6: 13

No se incluye la intensidad 0 (no odio) puesto que este modelo solo clasificará odio (1-6).

A partir de este momento se realizan varias aproximaciones para intentar conseguir el resultado óptimo; estas aproximaciones se irán detallando en las siguientes páginas. Cabe destacar que los modelos que se han utilizado para las pruebas son los siguientes: Naive Bayes, Gradient Boosting, Random Forest, MLP y SVM.

3.1. Entrenamiento sin balancear

Al realizar el entrenamiento sin balancear las clases, se utilizó un conjunto de datos de entrenamiento que tenía una distribución desigual de ejemplos. Esto significa que algunas clases tenían muchos más ejemplos que otras, lo que resultó en un desequilibrio en la representación de estas en el conjunto de datos.

Durante el entrenamiento, el modelo se ajustó a esta distribución desigual, lo que llevó a un sesgo hacia la clase mayoritaria. Es decir, el modelo aprendió a predecir predominantemente la clase con más ejemplos, lo que resultó en una alta precisión (accuracy) en general. Sin embargo, cuando se analizaron los resultados en detalle, se observó que el rendimiento del modelo en las clases minoritarias era deficiente, ya que el modelo no había aprendido lo suficiente debido a la falta de ejemplos de entrenamiento.

```
[{'Naive Bayes sin balancear': 0.8367975365665897},  
 {'RF sin balancear variando árboles': 0.8375930202720044},  
 {'RF sin balancear GridSearchCV': 0.8375673595073133},  
 {'Gradient sin balancear variando árboles': 0.8369258403900434},  
 {'Gradient sin balancear GridSearchCV': 0.8375673595073133},  
 {'MLP sin balancear': 0.11855272948741913},  
 {'SVM sin balancear': 0.47421093148575827},
```

Como resultado, aunque la precisión del modelo parecía ser alta, esta no era realista ya que el modelo tenía dificultades para generalizar y hacer predicciones precisas en todas las clases por igual. Este fenómeno es comúnmente conocido como "accuracy engañoso" en presencia de desbalance de clases, donde el modelo puede tener un alto accuracy pero un rendimiento deficiente en clases minoritarias.

3.2. Balanceo de clases 1º fase

Se utilizó una estrategia de balanceo de clases para abordar el desequilibrio en el conjunto de datos. Para ello, se tomó como referencia el número menor de ejemplos en una clase, en este caso era 13 (intensidad 6). Debido a que esta clase ya contaba con pocos datos, se decidió mantenerla sin reducir más sus ejemplos.

Luego, se igualaron las demás clases a la intensidad 2, que tenía 156 filas.

Es importante destacar que la selección de ejemplos se hizo de manera aleatoria para evitar sesgos, es decir, no se condicionaron los ejemplos a ser los primeros 156 ejemplos o seguir un patrón específico.

```
Intensidad 1: 156  
Intensidad 2: 156  
Intensidad 3: 156  
Intensidad 4: 156  
Intensidad 5: 156  
Intensidad 6: 13
```

Sin embargo, a pesar de este balanceo de clases, los resultados del modelo entrenado con este enfoque no fueron los esperados. Esto puede ser debido a que, aunque se igualó el número de ejemplos en todas las clases, el conjunto de datos aún era pequeño y la cantidad de clases era grande, lo que dificultó el aprendizaje del modelo y su capacidad para generalizar correctamente.

```
{'Naive Bayes balanceado': 0.25},  
{'RF variando árboles balanceado': 0.2691666666666667},  
{'RF GridSearchCV balanceado': 0.2625},  
{'Gradient variando árboles balanceado': 0.25791666666666674},  
{'Gradient GridSearchCV balanceado': 0.2625},  
{'MLP balanceado': 0.1875},  
{'SVM balanceado': 0.25},
```

3.3. Balanceo de clases 2º fase

Se utilizó la técnica de Sobremuestreo de Minorías Sintéticas (SMOTE, por sus siglas en inglés) para abordar el desbalance de clases en el conjunto de datos. En lugar de reducir el número de ejemplos en las clases mayoritarias, se generaron datos sintéticos para las clases minoritarias utilizando SMOTE. Esta técnica crea ejemplos sintéticos que son similares a los ejemplos reales, pero no se repiten, evitando así duplicados en el conjunto de datos.

Para equilibrar las clases, los datos sintéticos generados se igualaron al número de ejemplos de la clase mayoritaria. Por ejemplo, si la clase intensidad 4 tiene 10,000 ejemplos, se generan 10,000 datos sintéticos para la intensidad 2 y la intensidad 3.

```
{'Naive Bayes smote': 0.2571515985926266},  
{'RF variando árboles smote': 0.299857222987099},  
{'RF GridSearchCV smote': 0.30013767783386874},  
{'Gradient smote': 0.29971954515323024},  
{'Gradient GridSearchCV smote': 0.29600734281780633},  
{'MLP smote': 0.17836928367614746}]
```

Con esta estrategia, se logró aumentar la precisión del modelo Random Forest hasta un rango de 30% aproximadamente. Esto indica que el modelo pudo mejorar su rendimiento en términos de precisión.

3.4. LSTM

Previamente se define lo que es un modelo LSTM (Long Short-Term Memory) . Se trata de un tipo de modelo de redes neuronales recurrentes (RNNs) utilizado para el procesamiento de secuencias de datos, como series temporales o secuencias de texto.

A diferencia de las redes neuronales tradicionales, las LSTM son capaces de capturar y mantener información de largo plazo a través del tiempo, lo que las hace especialmente adecuadas para tareas que requieren la comprensión de dependencias temporales complejas.

Una LSTM está compuesta por unidades LSTM, que son bloques de construcción básicos que tienen una estructura interna especializada para el procesamiento de secuencias. Cada unidad LSTM contiene tres puertas principales: la puerta de entrada (input gate), la puerta de olvido (forget gate) y la puerta de salida (output gate). Estas puertas controlan el flujo de información dentro de la unidad LSTM, lo que le permite aprender qué información es relevante y cuál debe ser olvidada o actualizada en cada paso de tiempo.

Para darle entrada a un modelo LSTM (Long Short-Term Memory) con el objetivo de clasificar texto en 6 clases, se deben seguir los siguientes pasos:

- Preparar los datos de entrada: Los datos de texto deben ser preprocesados y transformados en un formato adecuado para la entrada del modelo LSTM. Esto puede implicar la tokenización del texto en palabras o en unidades más pequeñas, como caracteres, y la conversión de estas unidades en representaciones numéricas, como vectores de palabras o codificaciones one-hot. En este caso las palabras ya están tokenizadas gracias a preprocesado inicial del dataset.
- Padding o truncamiento de secuencias: Las secuencias de entrada pueden tener diferentes longitudes, lo que puede causar problemas en el procesamiento por parte del modelo LSTM. Es necesario asegurarse de que todas las secuencias

tengan la misma longitud, ya sea mediante el relleno (padding) de las secuencias más cortas con valores nulos o la truncación de las secuencias más largas. En nuestro caso definimos una longitud máxima de 300 palabras, se ha decidido este valor puesto que es la longitud (o incluso menos) que suele tener un comentario en redes sociales o periódico.

- Crear conjuntos de entrenamiento y validación: Los datos de texto se deben dividir en conjuntos de entrenamiento y validación para el entrenamiento y evaluación del modelo LSTM. Esto implica separar los datos en diferentes proporciones para su uso en diferentes etapas del proceso de entrenamiento y evaluación del modelo. Normalmente se suele usar una proporción de 80%-20% o también 90%-10% (entrenamiento – validación respectivamente) en este caso utilizamos esta última.
- Definir la arquitectura del modelo: Se debe definir la arquitectura del modelo LSTM, lo cual implica la configuración de las capas, así como la definición de otras capas adicionales, en este caso 1 capa de embedding, 1 capa de LSTM con dropout y 100 neuronas y 1 capa de salida con 6 posibles resultados, uno para cada una de nuestras clases.
- Evaluar el modelo: Una vez que el modelo ha sido entrenado, se debe evaluar su rendimiento utilizando los datos de validación. También se ha ido monitorizando el modelo durante el entrenamiento para ver cómo evoluciona el valor del accuracy y el valor de pérdida.
- Ajustar hiperparámetros: Si es necesario, se pueden ajustar los hiperparámetros del modelo LSTM, como la tasa de aprendizaje, el tamaño del batch, el número de capas LSTM, el tamaño de las capas LSTM, entre otros, para mejorar el rendimiento del modelo. En nuestro caso hemos probado con diferentes valores, capas, número de neuronas, número de ciclos, también hemos añadido diferentes métodos como dropout (mencionado anteriormente) y earlystopping, ambos para evitar overfitting.

A continuación, se pueden ver dos gráficas, la de la izquierda representa la evolución del valor de pérdida a lo largo de los ciclos. En el proceso de entrenamiento (train) se observa que el valor de pérdida baja así como el valor del accuracy sube (gráfica derecha), este es el resultado que se busca; sin embargo, ocurre justamente lo contrario a la hora de evaluar (test) lo cual hace pensar que el modelo no generaliza adecuadamente incluso probando con diferentes métodos para evitar overfitting, añadiendo o quitando capas y modificando sus valores en general.

La capa LSTM cuenta con:

100 neuronas

Dropout = 0.3

Recurrent dropout = 0.3

Se realiza el entrenamiento con 150 épocas y un tamaño de lote de 20, categorical_crossentropy como función de pérdida y Adam como optimizador.

3.5. Detección de valores representativos y outliers

Debido al desbalance entre clases, se puede realizar un análisis exploratorio para identificar la distribución de los datos.

Una forma de hacerlo es utilizando un boxplot, una representación gráfica que muestra la distribución de una variable a través de su mediana, cuartiles y posibles valores atípicos (outliers). En este caso, se ha creado un boxplot para cada una de las características de entrada en el conjunto de datos. Como la mayoría de los datos tienen valor cero (refiriéndonos al valor numérico de las características indicadas debajo)¹, estos se han omitido puesto que de lo contrario, sería difícil tener una buena representación visual. A continuación, se muestran las gráficas y la característica a la que corresponde cada letra:

- A - conteo bigrams
- B – conteo palabras librería positiva
- C – conteo palabras librería negativa
- D - conteo menciones a usuarios
- E - categorización del sentimiento según pysentimiento

¹ Los ceros se refieren al valor (numérico) de las características indicadas justo debajo, es decir, A (conteo de bigramas), B (conteo de palabras positivas), C(conteo de palabras negativas), D(menciones as usuarios) y E(categorización según pysentimiento).

Una vez ubicados, se ha conseguido eliminar, mediante algunas condiciones, 2143 filas cercanas a la media en todo el dataset con el objetivo de mantener tan solo los datos más representativos y así intentar evitar el overfitting. Las condiciones fueron escritas en código, pero a continuación se deja una frase a modo de ejemplo de lo que podría ser una condición: “Elimina las filas del dataset cuyos valores sean $A = 1$, $B = 0$ y $E = 5$ ”; lo que constituye el siguiente reparto:

Intensidad 1: 1407
 Intensidad 2: 152
 Intensidad 3: 172
 Intensidad 4: 8935
 Intensidad 5: 195
 Intensidad 6: 11

Con este nuevo dataset hemos entrenado los modelos siendo el Random Forest el que mayor accuracy nos ha dado. Para este entrenamiento se ha utilizado la técnica de sobre muestreo, es decir, se ha igualado el número de filas de todas las clases al número de filas de la clase mayor, este caso la 4. Estos datos sintéticos se crean de manera que sean similares pero no se dupliquen. El resultado nos arroja un accuracy entre 49% y 51%. A continuación se muestra la matriz de confusión normalizada y sin normalizar.

Bajo nuestro punto de vista, esta técnica sería más eficiente si el número de filas que crea de manera sintética fuera menor, sobre todo teniendo en cuenta el número de filas tan pequeño que tenemos en algunas intensidades como por ejemplo la 6; esto hace que no apreciemos una mejora notable por lo que se planteó como siguiente paso la fusión de intensidades.

3.6. Fusión de intensidades

En un contexto técnico, la fusión de intensidades implica la reasignación o agrupación de etiquetas o clases que tienen características similares o relacionadas en una sola clase. Esto se puede lograr mediante la modificación de las etiquetas o categorías de los datos originales en el conjunto de datos de manera que las clases que se consideren similares o equivalentes sean consolidadas en una misma clase.

La fusión de intensidades puede ser una técnica útil en situaciones en las que se tenga un conjunto de datos con múltiples etiquetas o clases que presentan similitudes y se busque simplificar la complejidad del problema de clasificación.

Tras consultar con el cliente, se acepta fusionar las intensidades 1 y 2 en una sola categoría, y las intensidades 5 y 6 en otra. Esto implica la reasignación o agrupación de los datos correspondientes a estas intensidades en un nuevo conjunto de datos con un total de 4 intensidades en lugar de los 6 originales.

Los resultados obtenidos tras la modificación del modelo y el nuevo entrenamiento son los siguientes:

```
[{'Naive Bayes sin balancear': 0.8060661764705882},
 {'RF sin balancear variando árboles': 0.8088848039215687},
 {'RF sin balancear GridSearchCV': 0.8198529411764706},
 {'Gradient sin balancear variando árboles': 0.8142156862745096},
 {'Gradient sin balancear GridSearchCV': 0.8189338235294118},
 {'MLP sin balancear': 0.14338235557079315},
 {'SVM sin balancear': 0.44025735294117646},
 {'Naive Bayes balanceado': 0.42028985507246375},
 {'RF variando árboles balanceado': 0.4628019323671497},
 {'RF GridSearchCV balanceado': 0.4492753623188406},
 {'Gradient variando árboles balanceado': 0.4483091787439614},
 {'Gradient GridSearchCV balanceado': 0.463768115942029},
 {'MLP balanceado': 0.260869562625885},
 {'SVM balanceado': 0.43478260869565216},
 {'Naive Bayes smote': 0.38752098489087855},
 {'RF variando árboles smote': 0.5426879313560902}]
```


Se han llevado a cabo pruebas también fusionando aún más las intensidades (3 y 4) quedando de esta forma un dataset con 3 intensidades. Los resultados son los siguientes:

```
{'Naive Bayes balanceado': 0.5483870967741935},  
{'RF variando árboles balanceado': 0.5349462365591394},  
{'RF GridSearchCV balanceado': 0.5645161290322581},  
{'Gradient variando árboles balanceado': 0.5795698924731183},  
{'Gradient GridSearchCV balanceado': 0.532258064516129},  
{'MLP balanceado': 0.35483869910240173},  
{'SVM balanceado': 0.6129032258064516},  
{'Naive Bayes smote': 0.4654226125137212},  
{'RF variando árboles smote': 0.5909379192584461},  
{'Gradient smote': 0.5482741797780216},  
{'Gradient GridSearchCV smote': 0.5107939992682035},  
{'MLP smote': 0.3311379551887512}
```

En el análisis de resultados, se ha optado por obviar los resultados obtenidos sin balancear las clases, ya que estos arrojaban un alto porcentaje de aciertos debido a que el modelo se inclina mayoritariamente hacia una sola intensidad, lo cual no reflejaba una evaluación realista del desempeño del modelo.

En su lugar, se han considerado los resultados obtenidos con el dataset balanceado utilizando la técnica de SMOTE (sobre muestreo sintético) que han mostrado mejores resultados en términos de precisión.

Específicamente, se identificaron dos modelos con los mejores resultados en términos de precisión, siendo el modelo SVM balanceado con un 61% de precisión y el modelo Random Forest con una variación de árboles con un 59% de precisión. Estos dos modelos serán utilizados como punto de partida para el siguiente paso del proceso, que consistirá en trabajar en su mejora y aumentar la precisión tanto como sea posible.

Este enfoque permitirá utilizar los resultados obtenidos con los modelos balanceados y SMOTE como base para iteraciones posteriores, en las cuales se podrán aplicar técnicas de ajuste y optimización de los modelos, como la selección de hiperparámetros, la optimización del umbral de decisión, o el ajuste de la arquitectura del modelo, con el objetivo de mejorar aún más la precisión del modelo y obtener un rendimiento óptimo en la clasificación de las intensidades del problema en cuestión.

Cabe destacar que los entrenamientos constan de dos bucles de manera que se itera sobre las dos intensidades mayores, dejando la más pequeña para tomar su cantidad de datos como referencia para balancear el resto de las intensidades en cada iteración de los bucles². Mediante estos bucles se realizan entrenamientos con diferentes subconjuntos de

² Al tener un dataset desbalanceado en cuanto al número de muestras de las distintas intensidades de odio, mediante estos bucles se realizan entrenamientos con diferentes subconjuntos de mensajes de cada intensidad de odio de tamaño “mínimo” (siendo mínimo el número de muestras existentes de la intensidad de odio con el menor número de muestras). Una vez obtenidos los subconjuntos se unen formando un dataset balanceado y se van realizando el entrenamiento y validación de los modelos Random Forest y SVM para ver con qué subconjunto se obtienen los mejores resultados. A continuación, un ejemplo: Si de en dataset original existen 200 muestras de la intensidad 2 y 1000 de intensidad 1, utilizamos como valor mínimo 200. En la primera iteración de los bucles cogemos las 200 muestras de intensidad 2 y 200 de intensidad 1 (de la 0 a la 199), se juntan y se realiza el entrenamiento. En la segunda iteración cogemos

mensajes de cada intensidad de odio de tamaño “mínimo” (siendo mínimo el número de muestras existentes de la intensidad de odio con el menor número de muestras). Una vez obtenidos los subconjuntos se unen formando un dataset balanceado y se van realizando el entrenamiento y validación de los modelos Random Forest y SVM para ver con qué subconjunto se obtienen los mejores resultados. De esta forma conseguimos entrenar con todos los datos disponibles. El dataset que utilizaremos a partir de ahora será de 3 intensidades puesto que es el que mejor precisión está dando, aun así, tenemos que determinar si este número de clases es óptimo y para ello utilizamos el dataset con todas las características y aplicamos el algoritmo KMeans.

3.7. KMEANS

El algoritmo KMeans es un método de agrupamiento no supervisado que busca dividir un conjunto de datos en K grupos o clústeres, de manera que los elementos dentro de cada clúster sean similares entre sí y diferentes de los elementos de otros clústeres. El algoritmo se basa en la minimización de la varianza dentro de cada clúster y en la maximización de la distancia entre los centroides de los clusters.

El algoritmo KMeans se está utilizando para realizar pruebas en el contexto de clustering, con el objetivo de agrupar los datos en diferentes grupos basados en sus características. El propósito de estas pruebas es determinar si los grupos generados por el algoritmo están adecuadamente separados en función de las características de los datos, o si, por el contrario, están demasiado mezclados.

Al tratarse de un algoritmo no supervisado no es necesario disponer de la columna F ni G (texto del comentario e intensidad respectivamente) y solo se mantienen las columnas de la A a la E que serían las características.

A pesar de que ya se conoce la forma, tipo de dato y existencia o no de nulos en el dataset, siempre es necesario realizar estas comprobaciones para ir asegurándonos a medida que avanzamos en el proceso de creación del script.

Existencia de nulos

```
A 0
B 0
C 0
D 0
E 0
.. .
```

No existen nulos

Tipo de datos de las características

```
A int64
B int64
C int64
D int64
E int64
```

nuevamente las 200 muestras de intensidad 2 y 200 de intensidad 1 (de la 200 a la 399), se juntan y se realiza el entrenamiento, y así sucesivamente.

En el análisis de la gráfica, se busca identificar un cambio brusco en la pendiente de la curva con el fin de determinar el número óptimo de grupos en el conjunto de datos. En otras palabras, se busca identificar un punto en el eje X donde haya un cambio significativo en la tendencia de la curva.

Ahora se hace la siguiente prueba tomando una cantidad limitada de valores de ciertas intensidades, por ejemplo de la intensidad 0 y 4 se toman solo 1000 muestras de manera aleatoria ya que son las intensidades que mayor número de filas tienen.

Puesto que lo que se busca es un cambio brusco en la pendiente, se procede a la expansión de la distancia entre puntos. Para lograrlo, se generan características sintéticas a partir de las características existentes, combinándolas para obtener dos nuevas. En un principio, estas combinaciones se realizan manualmente.

Este proceso de expansión de la distancia entre puntos a través de la generación de características sintéticas tiene como objetivo enriquecer el conjunto de datos con nuevas características que puedan ayudar a identificar patrones o relaciones más complejas en los datos y, eventualmente, mejorar la capacidad del modelo para identificar un cambio brusco en la pendiente de la gráfica y determinar el número óptimo de grupos en el análisis de clústeres u otras técnicas de análisis de datos.

A continuación, se muestran las gráficas obtenidas, cada una equivale a un dataset diferente, también se escribe a qué corresponde cada letra para un mejor entendimiento.

- A - conteo bigrams
- B – conteo palabras librería positiva
- C – conteo palabras librería negativa
- D - conteo menciones a usuarios
- E - categorización del sentimiento según pysentimiento

AB - CD

AC - BD

AD - BC

La mayoría de las gráficas muestran que el valor óptimo es 2, lo cual equivaldría únicamente a dos tipos de odio. Se busca generar al menos 3, por lo que ahora se aplica la ampliación de características al dataset pero esta vez con todas las combinaciones posibles. El resultado obtenido es la siguiente gráfica.

En este caso, el cambio aquí se da entre los valores 2 y 4 por lo que se mantiene el valor central (tres)³. Esto indica que, para los siguientes entrenamientos, se va a utilizar este dataset ampliado, que cuenta ahora con 15 características (5 originales y 10 sintéticas, las cuales surgen de las combinaciones: AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, DE) y fusionado en 3 intensidades (clases).

³ Estas gráficas son simplemente una aproximación inicial con la que ver si la fusión de intensidades tendría sentido, un análisis de los clústeres sería independiente a esta aproximación. Para la fusión de intensidades nos basamos en la matriz de confusión.

Estas gráficas son simplemente una aproximación inicial con la que ver si la fusión de intensidades tiene sentido, un análisis de los clústeres sería independiente a esta aproximación. Para la fusión de intensidades nos basamos en la matriz de confusión.

3.8. Entrenamiento con nuevo dataset

Para las nuevas pruebas con el dataset obtenido previamente, se utilizará la técnica de bucles (anteriormente mencionada) para entrenar con toda la información disponible. Esto implica iterar a través del conjunto de datos y entrenar el modelo con cada muestra de forma iterativa, dividiendo el conjunto de datos en conjuntos de entrenamiento y prueba para cada iteración. Este enfoque permite utilizar todos los datos disponibles para el entrenamiento del modelo.

Adicionalmente, se probará la técnica SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique). Con el uso de la técnica de bucles y la aplicación de SMOTE, se busca evaluar el rendimiento del modelo con el conjunto de datos completo y abordar posibles desequilibrios de clases para mejorar la capacidad del modelo para aprender patrones y relaciones en los datos y, en última instancia, mejorar la calidad de los resultados obtenidos en las pruebas y evaluaciones del modelo.

Los mejores resultados obtenidos por el momento corresponden a Random Forest y SVM obteniendo un 62% y un 67% aproximadamente respectivamente. Ambos se han probado con y sin sobremuestreo dando mejores resultados el SVM sobre muestreando.

El primer caso (Random Forest) se ha probado sin SMOTE, a continuación se muestra su matriz de confusión.

En el segundo (SVM) caso se ha utilizado SMOTE:

```
SVC(C=10000.0, class_weight='balanced', gamma=0.1)
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.68	0.51	0.58	1104
2.0	0.65	0.67	0.66	1104
3.0	0.66	0.80	0.72	1121
accuracy			0.66	3329
macro avg	0.66	0.66	0.65	3329
weighted avg	0.66	0.66	0.65	3329

Finalmente, se ha vuelto a probar con el modelo de redes neuronales LSTM obteniendo resultados similares al anterior, bueno en entrenamiento y mejorables en validación.

Entrenamiento:

LSTM (train_test_split 80%-20%)

Epoch 50/50
469/469 [=====] - 231s 493ms/step - loss: 0.0367 - accuracy: 0.9844

Validación:

Accuracy: 0.6266145706176758 - Error: 2.5768516063690186

4. DETALLE Y AMPLIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y LA METODOLOGÍA

Antes de empezar con la lectura de este apartado hay que tener en cuenta que el código, hiperparámetros, cantidades de los dataset, etc. no son datos finales puesto que esto es un proceso continuo. Así mismo es un modelo que está sujeto a mejoras proyectadas a futuro, sin embargo, todo lo aquí descrito corresponde a técnicas aplicadas tanto para entrenar como para extraer características o limpiar el texto, por lo que el código y toda su explicación es completamente funcional y se ha usado o se está usando en el presente. Las explicaciones corresponden a los scripts enviados junto con este documento.

4.1. Proceso de extracción de las características de los textos y selección de algunas de ellas: obtención de las nuevas muestras (no sintéticas) + Detalle de la muestra original y la muestra balanceada

La limpieza y extracción de características de los textos se lleva a cabo mediante un único script que es utilizado en todos los modelos disponibles: el modelo binario, el modelo de intensidades y el modelo de tipos de odio. La razón detrás de esto radica en el hecho de que las características de entrada requeridas para cada modelo son idénticas.

El lenguaje empleado es Python, ampliamente utilizado en el análisis de datos y la construcción de modelos de aprendizaje automático por su sintaxis sencilla, legible y su amplia disponibilidad de bibliotecas entre otros aspectos.

Para empezar se lee el dataset con Pandas, que tiene la siguiente estructura:

	MEDIO	SOPORTE	URL	TIPO DE MENSAJE	CONTENIDO A ANALIZAR	INTENSIDAD	TIPO DE ODIOS	TONO HUMORISTICO	MODIFICADOR
0	EL PAIS	WEB	https://elpais.com/deportes/2021-01-20/alcoyan...	COMENTARIO	el Barça nunca acaeza ante un segundo b ni ant...	3.0	Otros	NaN	NaN
1	EL PAIS	WEB	https://elpais.com/espana/2021-01-18/comienza-...	COMENTARIO	crístina cifuentes podría haber sido la presid...	3.0	Ideológico	NaN	NaN
2	EL PAIS	WEB	https://elpais.com/espana/2021-01-18/comienza-...	COMENTARIO	habría que reabrir el caso. el supremo se dedi...	3.0	Ideológico	NaN	NaN
3	EL PAIS	WEB	https://elpais.com/espana/2021-01-18/comienza-...	COMENTARIO	me parece un poco exagerado pedir más de tres ...	3.0	Ideológico	Si	NaN

Acto seguido, se cargan las bolsas de palabras y utilidades que servirán posteriormente para limpiar el texto y extraer características:

```
# Cargar menciones de medios
accounts = np.array(["@el_pais", "@20m", "@20", "@LaVanguardia", "@elmundoes", "@elmundo", "@abc_es"])

# Cargar wordbag negativa
df_wb_neg = pd.read_csv('recursos/wordbag_negativa_consolidada.csv', delimiter=';')
wb_negativa = df_wb_neg['Palabra']
wb_negativa.dropna(inplace=True)

# Cargar wordbag positiva
df_wb_pos = pd.read_csv('recursos/wordbag_positiva_adjetivos.csv', delimiter=';')
wb_positiva = df_wb_pos['Palabra']

# Cargar bigram List
df_bigram = pd.read_csv('recursos/bigram_list_final.csv')
wb_bigram = df_bigram['Bigram']
```

- Cargar menciones de medios: Se define una matriz de numpy llamada "accounts" que contiene nombres de cuentas de medios de comunicación; cada nombre de cuenta está precedido por el símbolo "@" y se almacena como una cadena.
- Cargar wordbag negativa: Se lee un archivo CSV llamado "wordbag_negativa_consolidada.csv" utilizando la biblioteca Pandas. El archivo contiene una columna denominada "Palabra" que contiene palabras asociadas con sentimientos negativos; estas se almacenan en una serie de Pandas llamada "wb_negativa". Se utiliza el delimitador ";" para separar los campos en el archivo CSV además de eliminar cualquier valor nulo (NaN) de la serie utilizando el método "dropna()".
- Cargar wordbag positiva: Similar al paso anterior, se lee otro archivo CSV llamado "wordbag_positiva_adjetivos.csv" que contiene una columna llamada "Palabra" con palabras asociadas a sentimientos positivos y estas se almacenan en una serie de Pandas llamada "wb_positiva".
- Cargar bigram list: Se lee un tercer archivo CSV llamado "bigram_list_final.csv" que contiene una columna llamada "Bigram" con distintos bigramas (secuencias de dos palabras que aparecen juntas con frecuencia). Los bigramas se almacenan en una serie de Pandas llamada "wb_bigram".

Antes de extraer características es necesario limpiar el texto y eliminar aquellas filas que no aporten valor para el entrenamiento del modelo. Para ello se utilizan 2 funciones, una que elimina los emojis-url y otra que normaliza y limpia el texto.

Tras utilizar la primera función (emoji-url) se descubrió que la información que quedaba tras borrar las url no era relevante de cara a entrenar un modelo y se podía considerar como fila a eliminar; por ello, se decidió modificar la función para que directamente elimine aquellas filas que contengan url logrando simplificar así el proceso.

```
def delete_url(df):
    for i in tqdm(df.index):
        str = df['CONTENIDO A ANALIZAR'][i].lower()

        #eliminar emojis
        str = emoji.get_emoji_regexp().sub(r'', str)

        #eliminar menciones a periódicos
        for mencion in accounts:
            if mencion in str:
                str = str.replace(mencion, '').strip()

        #actualizar fila del dataframe
        df.at[i, 'CONTENIDO A ANALIZAR'] = str

        #eliminar urls
        if 'http:' in str or 'https:' in str:
            df = df.drop(i)

    #eliminar filas con elemento menor a longitud 2, consideramos fila en blanco
    df.drop(df[df['CONTENIDO A ANALIZAR'].map(len) < 2].index, inplace = True)

    #Resetear Los indices de pandas
    df.reset_index(drop=True, inplace=True)
    return df
```

A continuación se procede a detallar la función:

- Iteración sobre el DataFrame: La función utiliza un bucle for para iterar sobre los índices del DataFrame "df" utilizando tqdm para mostrar una barra de progreso. El índice se guarda en la variable "i".
- Conversión a minúsculas: Se obtiene el contenido de la columna 'CONTENIDO A ANALIZAR' del DataFrame en la fila actual (df['CONTENIDO A ANALIZAR'][i]) y se convierte a minúsculas. El resultado se guarda en la variable "str".
- Eliminación de emojis: La función utiliza la biblioteca "emoji" para eliminar los emojis del texto. Se utiliza la función "get_emoji_regexp()" para obtener una expresión regular que representa los emojis y luego se utiliza la función "sub()" para reemplazar los emojis por una cadena vacía en el texto.
- Eliminación de menciones a periódicos: Se itera sobre la lista "accounts" que contiene nombres de cuentas de medios de comunicación. Si una mención a un periódico está presente en el texto (str), se reemplaza por una cadena vacía utilizando el método "replace()" y se elimina cualquier espacio en blanco alrededor del texto utilizando el método "strip()".
- Actualización de la fila en el DataFrame: Se actualiza el valor en la columna 'CONTENIDO A ANALIZAR' de la fila actual (df.at[i, 'CONTENIDO A ANALIZAR']) con el nuevo valor "str".
- Eliminación de URLs: Se verifica si el texto (str) contiene la cadena 'http:' o 'https:'. Si alguna de estas cadenas está presente, se elimina la fila correspondiente en el DataFrame utilizando el método "drop()". El DataFrame se actualiza y se guarda en la misma variable "df".
- Eliminación de filas con longitud menor a 2: Se eliminan las filas del DataFrame donde la longitud del texto en la columna 'CONTENIDO A ANALIZAR' es menor a 2 utilizando el método "drop()" y el atributo "index" de la función "map()". El DataFrame se actualiza y se guarda en la misma variable "df".
- Reinicio de los índices del DataFrame: Se reinician los índices del DataFrame utilizando el método "reset_index()" con el parámetro "drop=True" para descartar los índices anteriores y el parámetro "inplace=True" para realizar los cambios directamente en el DataFrame.
- Retorno del DataFrame modificado: La función devuelve el DataFrame modificado.

A continuación se muestra el código para realizar la limpieza del texto:

```
nlp=spacy.load("es_core_news_sm")
pd.set_option('display.max_colwidth', -1)

def text_processing(df_dict):
    texto_completo = []
    content_df=[]
    puntuacion = r'[.,;.:!|¿?#$$%&[\](){}<>~+=\~*/|\_^\`"'\']'

    for i in tqdm(df_dict.index):

        # convertir a minusculas
        str = df_dict['CONTENIDO A ANALIZAR'][i].lower()

        # eliminar signos puntuacion
        str = re.sub(puntuacion, ' ',str)

        # eliminar numeros
        str = re.sub('\d', ' ', str)

        # eliminar acentos
        str = re.sub('á', 'a', str)
        str = re.sub('é', 'e', str)
        str = re.sub('í', 'i', str)
        str = re.sub('ó', 'o', str)
        str = re.sub('ú', 'u', str)
        str = re.sub('ü', 'u', str)
        str = str.replace(' ', ' ')
        txt = " ".join( str.split() )
        text = txt.split(' ')

        # eliminar palabras con 1 solo caracter
        line = [token for token in text if len(token) >2]
        line = ' '.join(line)

        line_no_punct = nlp(line)

        # eliminar stopwords
        stop_words = set(stopwords.words('spanish'))
        line_no_stop = [token for token in line_no_punct if not token.text in stop_words]
        ' '.join(token.text for token in line_no_stop)

        clean_str = ""

        for token in line_no_stop:
            token_list = token.lemma_.split(' ')

            for t in token_list:
                if len(t) <= 2:
                    token_list.remove(t)
            single_token = ' '.join(token_list)
            clean_str = clean_str + single_token + ","

        content_df = content_df + [clean_str]
        texto_completo += [df_dict['CONTENIDO A ANALIZAR'][i]]

    return content_df, texto_completo
```

- Cargar modelo de spaCy y configurar opción de visualización de columnas: Las primeras dos líneas de código cargan el modelo de spaCy para el idioma español y configuran la opción de visualización de columnas del DataFrame para que no se trunque el contenido de las columnas al imprimirlo.
- Inicialización de variables: Se crean tres variables vacías: "texto_completo" para almacenar el contenido original de cada fila, "content_df" para almacenar el contenido procesado de cada fila y "puntuacion" que es una expresión regular que representa la puntuación que se desea eliminar.
- Iteración sobre el DataFrame: Se utiliza un bucle for para iterar sobre los índices del DataFrame "df_dict" utilizando tqdm para mostrar una barra de progreso. El

- índice se guarda en la variable "i".
- Conversión a minúsculas: Se obtiene el contenido de la columna 'CONTENIDO A ANALIZAR' del DataFrame en la fila actual (df_dict['CONTENIDO A ANALIZAR'][i]) y se convierte a minúsculas. El resultado se guarda en la variable "str".
 - Eliminación de signos de puntuación: Se utiliza la función "re.sub()" del módulo "re" para reemplazar los signos de puntuación por espacios en blanco en el texto utilizando la expresión regular "puntuacion".
 - Eliminación de números: Se utiliza la función "re.sub()" del módulo "re" para reemplazar los dígitos numéricos por espacios en blanco en el texto utilizando la expresión regular "\d".
 - Eliminación de acentos: Se utilizan varias llamadas a la función "re.sub()" para reemplazar las letras acentuadas en el texto por sus equivalentes sin acento.
 - Eliminación de espacios en blanco adicionales: Se utiliza el método "replace()" para reemplazar cualquier secuencia de dos o más espacios en blanco por un solo espacio en blanco en el texto.
 - División del texto en palabras: Se utiliza el método "split()" para dividir el texto en una lista de palabras utilizando el espacio en blanco como separador. El resultado se guarda en la variable "text".
 - Eliminación de palabras con un solo carácter: Se utiliza una lista de comprensión para filtrar las palabras en la lista "text" y se guardan solo aquellas palabras que tengan una longitud mayor a 2 caracteres. Luego, se utiliza el método "join()" para unir las palabras filtradas en una sola cadena de texto separada por espacios en blanco. El resultado se guarda en la variable "line".
 - Procesamiento adicional con spaCy: Se utiliza el modelo cargado de spaCy para procesar el texto de la variable "line". El resultado se guarda en la variable "line_no_punct", es decir, el texto limpio sin signos de puntuación etc.
 - Eliminación de stopwords: Se crea un conjunto de stopwords en español utilizando la función "set(stopwords.words('spanish'))" del módulo "nltk". Luego, se utiliza una comprensión de lista para filtrar las palabras en "line_no_punct" y se guardan solo aquellas palabras que no estén en el conjunto de stopwords. El resultado se guarda en la variable "line_no_stop".
 - Lematización y eliminación de palabras de longitud menor a 2: Se itera sobre las palabras en "line_no_stop" y se realiza la lematización utilizando el atributo "lemma_" de cada token. Luego, se dividen las palabras lematizadas en una lista y se eliminan las palabras que tengan una longitud menor o igual a 2 caracteres. Finalmente, se une las palabras lematizadas nuevamente en una cadena de texto separada por espacios en blanco y se guarda en la variable "clean_str".
 - Actualización de variables y listas: Se actualizan las variables "content_df" y "texto_completo" agregando los contenidos procesados y originales de la fila actual, respectivamente.
 - Retorno de resultados: La función devuelve las listas "content_df" y "texto_completo", que contienen el contenido procesado y el contenido original de cada fila del DataFrame, respectivamente.

Por otra parte, mediante el procesado y extracción de características lo que se busca conseguir es el conteo de palabras positivas, conteo de palabras negativas, conteo de bigramas, categorización del sentimiento según la librería pysentimiento en español y el conteo de las menciones a otros usuarios.

```
def extract_features(texto, texto_completo):
    features = []
    wb_neg_count = 0
    wb_pos_count = 0
    wb_bigram_count = 0
    mentions_count = 0

    sentiment_cat = sentiment_categorizer(analyzer.predict(texto).probas['NEG'])

    # Split de texto para buscar positivas y negativas
    texto_pos_neg = texto.split(',')

    # Positiva
    for element in texto_pos_neg:
        for word in wb_positiva:
            if element == word:
                wb_pos_count += 1

    # Negativas
    for element in texto_pos_neg:
        for word in wb_negativa:
            if element == word:
                wb_neg_count += 1

    # Bigrams
    for x, y in pairwise(texto):
        words = x,y
        bigram_in_text = ' '.join(words)

        for bigram_in_wb in wb_bigram:
            if bigram_in_text == bigram_in_wb:
                wb_bigram_count += 1

    # Menciones
    if "@" in texto:
        mentions_count = texto.count("@")

    features = [wb_bigram_count,
                wb_pos_count,
                wb_neg_count,
                mentions_count,
                sentiment_cat,
                texto
                ]
    return features
```

A continuación se procede a detallar esta función:

- Inicialización de variables: Se crean varias variables para contar las características encontradas. Las variables "wb_neg_count", "wb_pos_count", "wb_bigram_count" y "mentions_count" se inicializan en 0.
- Categorización del sentimiento: Se utiliza la función "sentiment_categorizer" para categorizar el sentimiento del texto utilizando el resultado de la predicción del analizador. En este caso, se utiliza el valor de probabilidad de la clase "NEG" como argumento para la categorización, es decir, el valor de negatividad de la frase que va de 0 a 1. Este valor una vez enviado a la función sentiment_categorizer devuelve un valor entre 0 y 7 siendo 0 correspondiente a no odio y 7 odio máximo.
- División del texto en palabras: El texto se divide utilizando el método "split()" con la coma como separador, lo que crea una lista de palabras llamada "texto_pos_neg".
- Búsqueda de palabras positivas: Se itera sobre cada elemento en "texto_pos_neg" y se busca si coincide con alguna palabra en la lista "wb_positiva". Si hay coincidencia, se incrementa el contador "wb_pos_count".
- Búsqueda de palabras negativas: Se realiza un proceso similar al paso anterior, pero en esta ocasión se busca si los elementos en "texto_pos_neg" coinciden con palabras en la lista "wb_negativa". Si hay coincidencia, se incrementa el contador "wb_neg_count".
- Búsqueda de bigramas: Se utiliza la función "pairwise" (Es una función sencilla que recibe el texto como parámetro y devuelve un "paquete" de 2 palabras mediante la función zip de python) para generar pares de palabras consecutivas en el texto. Luego, se forma una cadena de texto con cada par de palabras y se busca si coincide con alguno de los bigramas en la lista "wb_bigram". Si hay coincidencia, se incrementa el contador "wb_bigram_count".
- Conteo de menciones: Se verifica si el texto contiene el carácter "@" y se cuenta cuántas veces aparece en el texto. El resultado se guarda en el contador "mentions_count".
- Creación de lista de características: Se crea una lista llamada "features" que contiene los valores de los contadores "wb_bigram_count", "wb_pos_count", "wb_neg_count", "mentions_count" y "sentiment_cat", junto con el texto completo. Esta lista representa las características extraídas del texto.
- Retorno de características: La función devuelve la lista "features", que contiene las características extraídas además del propio texto, bien sea procesado u original, ya que a la función le llega por parámetros ambos textos con la idea de tener la posibilidad de elegir cuál devolver.

```

%%time
df_noUrl = delete_url(balanced_df)

%%time
process_df = text_processing(df_noUrl)

list_a = process_df[0]
list_b = process_df[1]

features_df = pd.DataFrame([(extract_features(element_a, element_b)) for element_a, element_b in tqdmm(zip(list_a, list_b))])

features_df.rename(columns={
    0: 'A',
    1: 'B',
    2: 'C',
    3: 'D',
    4: 'E',
    5: 'TEXTO'
}, inplace=True)

results = pd.concat([
    features_df,
    df_noUrl['INTENSIDAD'],
    df_noUrl['TIPO DE ODIO'],
    df_noUrl['MEDIO'],
    df_noUrl['SOPORTE'],
    df_noUrl['URL'],
    df_noUrl['TIPO DE MENSAJE']
], axis=1)

results.to_csv('datasets/datasets_detallado.csv', mode = 'a', index = False, sep=";")

```

Una vez instanciadas todas las funciones y utilidades se proceden a su ejecución de manera secuencial. Se proporciona un desglose detallado de cada paso, lo cual permitirá tanto explicar el proceso como resumir lo anteriormente mencionado.

- Llamada a la función "delete_url":
 - Se pasa el DataFrame "original_df" como argumento a la función "delete_url".
 - La función "delete_url" realiza varias operaciones para limpiar y procesar el contenido del DataFrame, como eliminar URLs, menciones a periódicos y filas con contenido de longitud menor a 2 caracteres.
 - El resultado de la función "delete_url" se asigna a la variable "df_noUrl".
- Llamada a la función "text_processing":
 - Se pasa el DataFrame "df_noUrl" como argumento a la función "text_processing".
 - La función "text_processing" realiza una serie de operaciones de procesamiento de texto, como convertir a minúsculas, eliminar signos de puntuación, números y acentos, eliminar palabras de una sola letra y eliminar stopwords.
 - El resultado de la función "text_processing" se asigna a la variable "process_df".
- Extracción de listas "list_a" y "list_b":
 - Se asigna el primer elemento de "process_df" a la variable "list_a" y el segundo elemento a la variable "list_b". Estos elementos corresponden al contenido procesado y al contenido original de cada fila del DataFrame, respectivamente.
- Llamada a la función "extract_features" dentro de una comprensión de lista:

- Se itera sobre los elementos de "list_a" y "list_b" utilizando la función "zip" para obtener pares de elementos correspondientes.
- Se llama a la función "extract_features" pasando los elementos de cada par como argumentos.
- Se crea una lista de los resultados de las llamadas a la función "extract_features".
- La lista resultante se pasa como argumento a la función "pd.DataFrame" para crear un DataFrame llamado "features_df".

Así quedaría el dataset después de llamar a esta función:

```

0 1 2 3 4
0 5 93 19 0 0 stages,entrega,premio,material,promocional,relanzar,carrera,,telefono,volvio,sonar,protagonizar,serie,juvenil,momento,huerfana,mas,famoso,tele

```

- Renombrado de columnas en "features_df":
 - Se renombran las columnas del DataFrame "features_df" utilizando el método "rename" de pandas. Se asignan los nombres 'A', 'B', 'C', 'D', 'E' y 'TEXTO' a las columnas respectivas.
- Concatenación de DataFrames:
 - Se utiliza la función "pd.concat" para concatenar varios DataFrames y series en un nuevo DataFrame llamado "results".
 - Se concatenan "features_df" con las columnas 'INTENSIDAD', 'TIPO DE ODIO', 'MEDIO', 'SOPORTE', 'URL' y 'TIPO DE MENSAJE' del DataFrame "df_noUrl".
 - La concatenación se realiza a lo largo del eje horizontal (axis=1).
- Guardado del DataFrame "results" en un archivo CSV:
 - Se utiliza el método "to_csv" para guardar el DataFrame "results" en un archivo CSV llamado 'datasets/datasets_detallado.csv'.
 - Se especifica el modo 'a' (append) para agregar el contenido al archivo existente en lugar de sobrescribirlo.
 - Se establecen los parámetros "index=False" y "sep=';'" para no incluir el índice del DataFrame en el archivo CSV y utilizar el punto y coma como separador de columnas.

4.1.1. Ampliación de características mediante la obtención de combinaciones.

Se parte del dataset procesado y con las características que se han obtenido previamente incluidas.

A	B	C	D	E	TEXTO	INTENSIDAD	TIPO DE ODIOS	MEDIO	SOPORTE	URL	TIPO DE MENSAJE
5	93	19	0	0	,tarar,tarado,,,asegurar,actriz,protagonizar,v...	1.0	Otros	EL PAÍS	WEB	https://elpais.com/babelia/2021-07-24/hay-otro...	NOTICIA
0	5	2	0	4	deberio,hacerno,cada,dio,articulo,denunciar,co...	1.0	Ideológico	EL PAÍS	WEB	https://elpais.com/espana/2021-01-18/comienza-...	COMENTARIO

Se procede a la estandarización de las columnas, proceso necesario en ciertos casos para garantizar que las variables tengan una escala común y estén en un rango comparable. En este caso existen algunas razones generales por las cuales la estandarización es útil:

- Eliminación de sesgos de escala: Algunos algoritmos de aprendizaje automático, como las máquinas de vectores de soporte (SVM) o los algoritmos basados en gradientes, pueden verse afectados por la escala de las variables. Si las características tienen escalas muy diferentes, algunas características podrían dominar sobre otras en la contribución al modelo. La estandarización asegura que todas las variables tengan una influencia similar.
- Mejora del rendimiento de los algoritmos: Algunos algoritmos de aprendizaje automático, como aquellos basados en la distancia, como el algoritmo de vecinos más cercanos (KNN), pueden ser sensibles a la escala de las variables. La estandarización asegura que las variables tengan la misma escala y permite que estos algoritmos funcionen de manera más efectiva.
- Interpretación y comparación de coeficientes: Cuando se realizan análisis de regresión u otros modelos lineales, la estandarización de las variables asegura que los coeficientes de las variables sean comparables y puedan interpretarse en la misma escala. Esto facilita la comparación relativa de la importancia de las variables en el modelo.
- Convergencia más rápida: Algunos algoritmos de optimización numérica convergen más rápido cuando las variables están estandarizadas. La estandarización puede ayudar a evitar que el proceso de optimización se atasque o tome más tiempo del necesario.

```
scaler = StandardScaler()
df[['A_t', 'B_t', 'C_t', 'D_t', 'E_t']] = scaler.fit_transform(df[['A', 'B', 'C', 'D', 'E']])
```

En este código se utiliza la clase StandardScaler del módulo sklearn.preprocessing para estandarizar las columnas seleccionadas; a continuación se procede al desglose paso a paso:

- Se crea una instancia de la clase StandardScaler y se asigna a la variable scaler. Esto inicializa el objeto que se utilizará para realizar la estandarización.
- Se seleccionan las columnas 'A', 'B', 'C', 'D' y 'E' del dataframe utilizando la sintaxis df[['A', 'B', 'C', 'D', 'E']]. Los corchetes dobles se utilizan para seleccionar múltiples columnas y crear un nuevo dataframe.
- Se llama al método fit_transform() del objeto scaler pasando las columnas seleccionadas del dataframe como argumento. Este método transforma los datos aplicando la estandarización.

- Los valores transformados se asignan nuevamente a las columnas 'A_t', 'B_t', 'C_t', 'D_t' y 'E_t'. Esto añade los valores estandarizados a nuevas columnas, la imagen siguiente muestra cómo quedarían los valores estandarizados.

A_t	B_t	C_t	D_t	E_t
7.450155	42.524750	11.014884	-0.320157	-1.823060
-0.354706	1.839919	0.233508	-0.320157	0.194951

Una vez las columnas están estandarizadas se procede a la adición de las características sintéticas; estas son el producto resultante de realizar todas las combinaciones posibles de dichas características desechando las que se repiten. Esto se hace mediante el siguiente código:

```
dfs = []
count = 1

for index, row in tqdm(df.iterrows()):

    iterables = [row['A_t'],row['B_t'],row['C_t'],row['D_t'],row['E_t']]
    combinations = itertools.combinations(iterables, 2)
    new_cols = {}

    for i in list(combinations):
        col_name = 'Valor_'+str(count)
        value = i[0] * i[1]
        new_cols[col_name] = value
        count += 1

    dfs.append(new_cols)
    count = 1
```

```
new_df = pd.DataFrame(dfs)
df = pd.concat([df, new_df], axis=1)
```

En el código previo se muestra la creación de características sintéticas para enriquecer el dataset. A continuación, se presenta un desglose paso a paso de dicho proceso:

- Se crea una lista vacía dfs para almacenar los diccionarios de resultados.
- Se inicializa un contador count en 1 para llevar un seguimiento del número de combinación.
- Se itera sobre cada fila del DataFrame df utilizando iterrows(). index representa

el índice de la fila y row es la fila actual.

- Se obtienen los valores de las características de la fila actual y se almacenan en una lista llamada `iterables`.
- Se generan todas las combinaciones posibles de 2 elementos a partir de la lista `iterables` utilizando la función `combinations()` del módulo `itertools`. Las combinaciones se almacenan en un objeto iterable.
- Se crea un diccionario vacío `new_cols` para almacenar los resultados de las combinaciones.
- Se itera sobre cada combinación en la lista de combinaciones utilizando un bucle `for`. `i` representa una combinación específica.
- Se crea un nombre de columna `col_name` en el formato 'Valor_i', donde `i` es el valor actual del contador `count`.
- Se calcula el valor de la combinación multiplicando los dos elementos de la combinación (`i[0]` y `i[1]`).
- Se agrega una nueva entrada al diccionario `new_cols` con el nombre de columna y el valor de la combinación.
- Se incrementa el contador `count` en 1 para la siguiente combinación.
- Se agrega el diccionario `new_cols` a la lista `dfs`.
- Se reinicia el contador `count` a 1 para la próxima fila del DataFrame.
- Se crea un nuevo DataFrame llamado `new_df` a partir de la lista `dfs`. Luego, se utiliza la función `pd.concat()` para concatenar este nuevo DataFrame `new_df` con el DataFrame original `df`, a lo largo del eje 1 (columnas).

El resultado obtenido son las características originales, así como las sintéticas las cuales se utilizarán en los próximos entrenamientos.

Valor_1	Valor_2	Valor_3	Valor_4	Valor_5	Valor_6	Valor_7	Valor_8	Valor_9	Valor_10
316.815968	82.062591	-2.385221	-13.582076	468.405194	-13.614608	-77.525154	-3.526495	-20.080790	0.583666
-0.652631	-0.082827	0.113562	-0.069150	0.429635	-0.589063	0.358693	-0.074759	0.045522	-0.062415

4.1.2. Detalle de los criterios utilizados para el balanceo de las muestras y explicación del proceso de balanceo (script), para entender cómo funciona cuando hay poca diferencia de datos o mucha.

A continuación, se muestra el proceso de balanceo. En dicho proceso nunca se ha dado la situación de que haya poca diferencia o mucha diferencia entre las muestras, más bien es una mezcla de ambas situaciones por lo que se han probado varias técnicas.

La primera que se describe es cuando hay mucha diferencia entre tres de las clases con respecto a las demás y poca diferencia entre las otras tres clases restantes. Para entenderlo mejor, se expone como ejemplo el conteo de filas en las intensidades.

[1407, 152, 172, 8935, 195, 11]

*De izquierda a derecha desde la intensidad 1 a la 6.

Como se puede comprobar, solamente hay una intensidad de odio que tiene un conteo menor a 100 (intensidad 6) por lo que se consideró adecuado para este primer balanceo establecer un umbral numérico de 100 y dejar dicha intensidad como está debido a la falta de existencia más muestras. Este umbral se utilizará para filtrar el siguiente número menor y a su vez dicho número será utilizado para balancear las demás intensidades.

```
list_row_count.sort()
numero_intensidad_menor = min(list_row_count)

if numero_intensidad_menor < 100:
    numero_balancear = next((num for num in list_row_count if num >= 100), 0)
```

Al haber obtenido la proporción aproximada de cada intensidad (puede variar en función de si se profundiza más o no en el proceso de limpieza) se ha automatizado la obtención de dicho número con el código anterior que no es más que obtener el siguiente número mayor al umbral (100).

A continuación, se obtiene el mismo número de filas del resto de intensidades de manera aleatoria para intentar no sesgar los datos, excepto de la intensidad menor (intensidad 6) que obtenemos todos los datos existentes puesto que solo hay 11 en este caso. Para ello primero es necesario separar el dataframe según intensidad.

```
intensidad_1_df = df_original[df_original['INTENSIDAD'] == 1.0]
intensidad_2_df = df_original[df_original['INTENSIDAD'] == 2.0]
intensidad_3_df = df_original[df_original['INTENSIDAD'] == 3.0]
intensidad_4_df = df_original[df_original['INTENSIDAD'] == 4.0]
intensidad_5_df = df_original[df_original['INTENSIDAD'] == 5.0]
intensidad_6_df = df_original[df_original['INTENSIDAD'] == 6.0]

intensidad_1_df = intensidad_1_df.sample(numero_balancear)
intensidad_2_df = intensidad_2_df.sample(numero_balancear)
intensidad_3_df = intensidad_3_df.sample(numero_balancear)
intensidad_4_df = intensidad_4_df.sample(numero_balancear)
intensidad_5_df = intensidad_5_df.sample(numero_balancear)
intensidad_6_df = intensidad_6_df.iloc[0:numero_intensidad_menor]
```

Se procede a volver a unir los dataframes en uno único.

```
balanced_df = pd.concat([intensidad_1_df,
                        intensidad_2_df,
                        intensidad_3_df,
                        intensidad_4_df,
                        intensidad_5_df,
                        intensidad_6_df,
                        ])
```

Tras este proceso el reparto quedaría así:

```
Intensidad 1: 152
Intensidad 2: 152
Intensidad 3: 152
Intensidad 4: 152
Intensidad 5: 152
Intensidad 6: 11
Total: 771
```

El resultado es un dataset balanceado, aunque con pocos datos.

4.1.3. Proceso de generación de las muestras aleatorias para el entrenamiento.

En este punto se va a mostrar cómo se balancea utilizando SMOTE y posteriormente la forma de entrenar, tanto con las muestras balanceadas, como cuando hay diferencia entre ellas (doble bucle).

En primer lugar, se explicará el proceso de balanceo con SMOTE que es un proceso de sobremuestreo. Se vuelve a dividir nuevamente el dataframe en otros según intensidad y se unifica en uno nuevo para lograr tener tan solo muestras de odio.

```
intensidad_1_df = df_original[df_original['INTENSIDAD'] == 1.0]
intensidad_2_df = df_original[df_original['INTENSIDAD'] == 2.0]
intensidad_3_df = df_original[df_original['INTENSIDAD'] == 3.0]
intensidad_4_df = df_original[df_original['INTENSIDAD'] == 4.0]
intensidad_5_df = df_original[df_original['INTENSIDAD'] == 5.0]
intensidad_6_df = df_original[df_original['INTENSIDAD'] == 6.0]

smoteDataFrame = pd.concat([
    intensidad_1_df,
    intensidad_2_df,
    intensidad_3_df,
    intensidad_4_df,
    intensidad_5_df,
    intensidad_6_df
])
```

Se procede al sobremuestreo u oversampling:

```
oversample = SMOTE()
X_over, y_over = get_X_y(smoteDataFrame)
X_smote, y_smote = oversample.fit_resample(X_over, y_over)
X_train_smote, X_test_smote, y_train_smote, y_test_smote = train_test_split(X_smote, y_smote, test_size=0.1)
```

Este código muestra el proceso de oversampling utilizando la técnica de SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique). A continuación se explica paso a paso:

- Se crea una instancia de la clase `SMOTE()` y se asigna a la variable `oversample`. Esta clase implementa la técnica SMOTE para generar datos sintéticos y balancear las clases en un conjunto de datos desequilibrado.
- Se llama a la función `get_X_y()` pasando como argumento `smoteDataFrame` para obtener las matrices `X_over` (características) y `y_over` (etiquetas) correspondientes al conjunto de datos original antes del oversampling. Esta función es una función personalizada que se encarga de extraer las características (`X`) y las etiquetas (`y`) del DataFrame `smoteDataFrame`. Esta función se puede modificar dependiendo de cómo cambien las características de entrada o etiquetas, por ejemplo cuando se enriquece el dataset con características sintéticas, se debe modificar esta función.
- Se aplica el oversampling utilizando el método `fit_resample()` de la instancia `oversample`. Se le pasan como argumentos `X_over` y `y_over` para generar nuevos datos sintéticos que aumenten la cantidad de muestras en la clase minoritaria. El resultado se asigna a `X_smote` y `y_smote`.

- Se divide el conjunto de datos oversampleado en conjuntos de entrenamiento y prueba utilizando la función `train_test_split()`. Se le pasan como argumentos `X_smote`, `y_smote` y `test_size=0.1` para especificar que el 10% del conjunto de datos se destine a prueba. Los conjuntos de entrenamiento y prueba resultantes se asignan a `X_train_smote`, `X_test_smote`, `y_train_smote` y `y_test_smote`, respectivamente.

```
def get_X_y(df):  
    FEATURES = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E']  
    TARGET = 'INTENSIDAD'  
    X = df[FEATURES]  
    y = df[TARGET]  
  
    return X, y
```

El resultado de este balanceo antes de dividir en train-test es el siguiente:

1.0	8935
2.0	8935
3.0	8935
4.0	8935
5.0	8935
6.0	8935

Como se puede comprobar se igualan todas las intensidades a la intensidad mayor.

4.1.4. Proceso de entrenamiento.

En este punto se explica el proceso de entrenamiento que sirve tanto para el dataset balanceado como para el sobremuestreado; se expondrán tan solo dos ejemplos puesto que todos son parecidos entre sí y posteriormente se mostrará el doble bucle.

El primer ejemplo será con Naive Bayes por su sencillez a la hora de utilizarlo:

```
gnb_smote = BernoulliNB(  
    alpha=1.0,  
    binarize=0.0,  
    fit_prior=True,  
    class_prior=None,  
)  
gnb_smote.fit(X_train_smote, y_train_smote)  
pred = gnb_smote.predict(X_test_smote)  
acc_score_smote = accuracy_score(pred, y_test_smote)
```

Este código muestra un entrenamiento y evaluación de un modelo de clasificación utilizando el algoritmo Naive Bayes de Bernoulli (BernoulliNB) en un conjunto de datos oversampleado mediante SMOTE. A continuación, se explican las operaciones paso a paso:

- Se crea una instancia de la clase `BernoulliNB` y se asigna a la variable `gnb_smote`. Se le pasan varios parámetros como argumentos: `alpha`, `binarize`, `fit_prior` y `class_prior`. Estos parámetros controlan el comportamiento del algoritmo y la estimación de las probabilidades.
- Se entrena el modelo utilizando el método `fit()` de `gnb_smote`. Se le pasan como argumentos `X_train_smote` (características de entrenamiento) y `y_train_smote` (etiquetas de entrenamiento) para ajustar el modelo a los datos.
- Se realiza la predicción en el conjunto de prueba utilizando el método `predict()` de `gnb_smote`. Se le pasa como argumento `X_test_smote` (características de prueba) para obtener las etiquetas predichas por el modelo.
- Se calcula la precisión (accuracy) del modelo utilizando la función `accuracy_score()`. Se le pasan como argumentos `pred` (etiquetas predichas) y `y_test_smote` (etiquetas reales de prueba) para comparar las predicciones con las etiquetas verdaderas y calcular la precisión.

El segundo ejemplo que se expone para explicar el proceso de entrenamiento es utilizando GridSearchCV y Gradient Boosting:

```

param_grid = {'n_estimators' : [50, 100, 500],
              'max_features' : ['auto', 'sqrt', 'log2'],
              'max_depth'   : [None, 1, 3, 5, 10, 20],
              'subsample'   : [0.5, 1],
              'learning_rate' : [0.001, 0.01, 0.1]
              }

gradient_grid_smote = GridSearchCV(
    estimator = GradientBoostingClassifier(),
    param_grid = param_grid,
    scoring = 'accuracy',
    n_jobs = -1,
    cv = RepeatedKFold(n_splits=3, n_repeats=1, random_state=123),
    refit = True,
    verbose = 1,
    return_train_score = True
)

gradient_grid_smote.fit(X_train_smote, y_train_smote)
predict_gradient_cv_smote = gradient_grid_smote.predict(X_test_smote)
gradient_cv_accuracy_smote = accuracy_score(y_test_smote, predict_gradient_cv_smote)

```

Este código realiza una búsqueda exhaustiva de hiperparámetros utilizando GridSearchCV para encontrar la combinación óptima de parámetros para el clasificador GradientBoostingClassifier.

En primer lugar, se define el diccionario param_grid que contiene los valores posibles para los hiperparámetros del modelo. Los hiperparámetros incluidos son el número de estimadores (n_estimators), el número máximo de características a considerar en cada división (max_features), la profundidad máxima de los árboles (max_depth), la fracción de muestras a utilizar para el entrenamiento de cada árbol (subsample) y la tasa de aprendizaje (learning_rate).

A continuación, se crea una instancia de GridSearchCV, pasando el estimador GradientBoostingClassifier, el diccionario param_grid, la métrica de evaluación 'accuracy' (puntuación de precisión), -1 para utilizar todos los núcleos disponibles, una estrategia de validación cruzada RepeatedKFold con 3 divisiones y 1 repetición, refit=True para ajustar el mejor modelo encontrado al conjunto de datos completo, verbose=1 para mostrar información detallada durante el proceso de búsqueda y return_train_score=True para devolver los resultados de puntuación de entrenamiento.

En el siguiente pase se ajusta el objeto GridSearchCV al conjunto de entrenamiento utilizando el método fit, que realiza la búsqueda exhaustiva de hiperparámetros y finalizada, se utiliza el mejor modelo encontrado para predecir las etiquetas del conjunto de prueba (X_test_smote) y se calcula la precisión utilizando accuracy_score.

El resultado final es la precisión obtenida con el modelo optimizado gradient_grid_smote en el conjunto de prueba, que se almacena en la variable gradient_cv_accuracy_smote.

Por último, se muestra el proceso de entrenamiento con doble bucle. Para un mayor entendimiento de esta técnica se incluye el código utilizado una vez fusionadas las intensidades.

El primer paso, es fusionar las intensidades como se muestra a continuación:

```
df_original['INTENSIDAD'] = df_original['INTENSIDAD'].apply(lambda x: 1 if x==2 else (x))
df_original['INTENSIDAD'] = df_original['INTENSIDAD'].apply(lambda x: 2 if x==3 else (x))
df_original['INTENSIDAD'] = df_original['INTENSIDAD'].apply(lambda x: 2 if x==4 else (x))
df_original['INTENSIDAD'] = df_original['INTENSIDAD'].apply(lambda x: 3 if x==5 else (x))
df_original['INTENSIDAD'] = df_original['INTENSIDAD'].apply(lambda x: 3 if x==6 else (x))
```

Se fusionan las intensidades 1 con la 2, la 3 con la 4 y la 5 con la 6, obteniendo como resultado 3 intensidades. Ponemos de nuevo el conteo de estas: de izquierda a derecha Intensidad 1 (1-2), Intensidad 2 (3-4) e Intensidad 3 (5-6)

[1687, 11096, 232]

En las anteriores técnicas de balanceo se ha encontrado el problema de que si se balancea con el número menor y se obtiene de manera aleatoria una cantidad igual del resto de intensidades, se cae en la pérdida de datos y en una reducción considerable del número de muestras. Por otro lado, si se decide sobremuestrear, se están creando más muestras sintéticas que las reales existentes.

Para intentar entrenar con todos los datos se ha decidido aplicar esta técnica de doble bucle que itera sobre las 2 intensidades mayores obteniendo en cada iteración un nuevo dataset de entrenamiento con un número de datos de cada intensidad igual al número menor de la lista anterior. A continuación se incluye el código y una explicación detallada del mismo:

```
intensidad_1_df = df_original[df_original['INTENSIDAD'] == 1.0]
intensidad_2_df = df_original[df_original['INTENSIDAD'] == 2.0]
intensidad_3_df = df_original[df_original['INTENSIDAD'] == 3.0]

rows_count_i1 = len(intensidad_1_df.index)
rows_count_i2 = len(intensidad_2_df.index)
rows_count_i3 = len(intensidad_3_df.index)

list_row_count = [
    rows_count_i1,
    rows_count_i2,
    rows_count_i3
]

list_row_count
```

```

inicio_1 = 0
inicio_2 = 0
minimo = min(list_row_count)

param_grid={
    "n_estimators":[25,50,100,150,300],
    "max_features":["sqrt','log2', None],
    "max_depth":[3,6,9],
    "max_leaf_nodes":[3,6,9]
}

param_grid_svm = {
    "C": [1e3, 1e5],
    "gamma":[1e-4, 1e-1],
}

for x in tqdm(range(inicio_1, rows_count_i1, minimo)):
    if x == 0:
        x = minimo
    if inicio_1 != x:
        # Cambiar indice intensidad 1
        intensidad_1_total = df_original[df_original['label'] == 1.0]
        intensidad_1_df_bucle = intensidad_1_total.iloc[inicio_1:x]

        # Bucle para segunda intensidad
        for i in tqdm(range(inicio_2, rows_count_i2, minimo)):
            if i == 0:
                i = minimo
            if inicio_2 != i:

                # Cambiar índice intensidad 2, unir dataset y dividir en train y test
                intensidad_2_total = df_original[df_original['label'] == 2.0]
                intensidad_2_df_bucle = intensidad_2_total.iloc[inicio_2:i]
                balanced_df = pd.concat([intensidad_1_df_bucle, intensidad_2_df_bucle, intensidad_3_df])
                X, y = get_X_y(balanced_df)
                X_train_balanced, X_test_balanced, y_train_balanced, y_test_balanced = train_test_split(X, y, test_size=0.2)

                # Modelo Random Forest
                rf = RandomForestClassifier()
                grid_search = GridSearchCV(estimator = rf, param_grid = param_grid, cv = 3, n_jobs = -1, verbose = 1)
                grid_search.fit(X_train_balanced, y_train_balanced)
                predict_rf = grid_search.predict(X_test_balanced)
                acc_rf = accuracy_score(y_test_balanced, predict_rf)

                # Modelo SVM
                svm_grid_balanced = RandomizedSearchCV(SVC(kernel="rbf", class_weight="balanced"), param_grid_svm, n_iter=4)
                svm_grid_balanced.fit(X_train_balanced, y_train_balanced)
                predict_svm_grid_balanced = svm_grid_balanced.predict(X_test_balanced)
                acc_svm_balanced = accuracy_score(y_test_balanced, predict_svm_grid_balanced)

            inicio_2 = i

        inicio_1 = x
        inicio_2 = 0

```

Este código realiza un bucle anidado para iterar sobre diferentes subconjuntos de datos de las intensidades 1 y 2. A continuación, se describen los pasos realizados en el bucle:

- Se inicializan las variables `inicio_1` e `inicio_2` con un valor de 0.
- Se define un diccionario `param_grid` que contiene los hiperparámetros a explorar en la búsqueda de cuadrícula para el modelo Random Forest.
- Se define otro diccionario `param_grid_svm` que contiene los hiperparámetros para la búsqueda aleatoria en el modelo SVM.
- Comienza el bucle exterior, iterando desde `inicio_1` hasta `rows_count_i1` con un incremento de `minimo` (el valor mínimo de `list_row_count`). En cada iteración, se selecciona un subconjunto de datos de la intensidad 1 utilizando los índices `inicio_1` y `x`.
- Dentro del bucle exterior, se inicia otro bucle que itera desde `inicio_2` hasta `rows_count_i2` con un incremento de `minimo`. En cada iteración, se selecciona un subconjunto de datos de la intensidad 2 utilizando los índices `inicio_2` e `i`.
- Se unen los subconjuntos de datos de las intensidades 1 y 2, junto con el conjunto de datos de la intensidad 3 (`intensidad_3_df`), para formar un conjunto de datos

- equilibrado (`balanced_df`)⁴.
- Se dividen los datos equilibrados en conjuntos de entrenamiento y prueba utilizando `train_test_split()`.
 - Se entrena un modelo de Random Forest utilizando `RandomForestClassifier()` y se realiza una búsqueda en la cuadrícula de los hiperparámetros definidos en `param_grid` utilizando `GridSearchCV()`. Se ajusta el modelo a los datos de entrenamiento (`X_train_balanced`, `y_train_balanced`) y se realizan predicciones en los datos de prueba (`X_test_balanced`). La precisión del modelo se calcula utilizando `accuracy_score()` y se almacena en `acc_rf`.
 - Se entrena un modelo SVM utilizando `SVC()` y se realiza una búsqueda aleatoria de los hiperparámetros definidos en `param_grid_svm` utilizando `RandomizedSearchCV()`. Se ajusta el modelo a los datos de entrenamiento y se realizan predicciones en los datos de prueba. La precisión del modelo se calcula y se almacena en `acc_svm_balanced`.
 - Se actualizan los valores de `inicio_2` e `inicio_1` para la siguiente iteración del bucle.
 - El bucle continúa hasta que se hayan explorado todos los subconjuntos de datos de las intensidades 1 y 2.

A continuación, un ejemplo para comprender mejor el funcionamiento de los bucles:

Si de en dataset original existen 200 muestras de la intensidad 2 y 1000 de intensidad 1, utilizamos como valor mínimo 200. En la primera iteración de los bucles cogemos las 200 muestras de intensidad 2 y 200 de intensidad 1 (de la 0 a la 199), se juntan y se realiza el entrenamiento. En la segunda iteración cogemos nuevamente las 200 muestras de intensidad 2 y 200 de intensidad 1 (de la 200 a la 399), se juntan y se realiza el entrenamiento, y así sucesivamente.

⁴ Al tener un dataset desbalanceado en cuanto al número de muestras de las distintas intensidades de odio, mediante estos bucles se realizan entrenamientos con diferentes subconjuntos de mensajes de cada intensidad de odio de tamaño “mínimo” (siendo mínimo el número de muestras existentes de la intensidad de odio con el menor número de muestras). Una vez obtenidos los subconjuntos se unen formando un dataset balanceado y se van realizando el entrenamiento y validación de los modelos Random Forest y SVM para ver con qué subconjunto se obtienen los mejores resultados. A continuación un ejemplo: Si el en dataset original existen 200 muestras de la intensidad 2 y 1000 de intensidad 1, utilizamos como valor mínimo 200. En la primera iteración de los bucles cogemos las 200 muestras de intensidad 2 y 200 de intensidad 1 (de la 0 a la 199), se juntan y se realiza el entrenamiento. En la segunda iteración cogemos nuevamente las 200 muestras de intensidad 2 y 200 de intensidad 1 (de la 200 a la 399), se juntan y se realiza el entrenamiento, y así sucesivamente.

5. PROCESO DE SCRAPEADO

5.1. Facebook

La herramienta de scrapping utilizada para la plataforma Facebook fue “Octoparse”. Este es un software de extracción de datos web visual el cual simula la operación humana para interactuar con páginas web. El flujo de trabajo funciona mediante la creación de tareas, a continuación se muestra un ejemplo:

- Se crea una tarea especificando la url en cuestión, para el caso de Facebook se accede a la página de cada periódico, por ejemplo:
https://www.facebook.com/20minutos.es/?locale=es_ES

- Octoparse cargará la información de la página automáticamente y detectará los campos automáticamente. Hay que verificar dichos campos en la sección de vista previa seleccionando aquellos que se quieren guardar, estos se resaltan en la página. También es posible cambiar el nombre de los campos seleccionados o eliminar aquellos que no sean necesarios.

Vista previa de datos: 8 línea(s) de datos & 5 campos capturados

Núm.	Producto	Título_URL	Tipo_URL	Tipo	Precio	Suprimir
1	PRODUCT 1	http://test-sites.octoparse.com/?...	http://test-sites.octoparse....	ADD TO CART	\$100.00	Suprimir

- Una vez configurados los campos, se crea un workflow (flujo de trabajo):

+ Tips ⤴

Datos de lista detectados. Obtén una vista previa de tus datos en la parte inferior y elige cómo te gustaría extraer los datos.

Extraer los datos de la lista

Paginar para scrapear más páginas ?

[Revisar](#) [Editar](#)

Crear workflow Cancelar

Cambiar resultado de detección automática
(1/2)

- Octoparse generará un flujo de trabajo basado en los campos detectados y la configuración que se haya aplicado.

- Una vez creado se puede editar para cambiar alguna configuración o se puede ejecutar la tarea que empezará con el proceso de scrapeo. Cuando se inicie dicha tarea pedirá un inicio de sesión para el que se deberá disponer de una o varias cuentas de Facebook ya que es propenso a bloqueos.

Como se ha mencionado anteriormente dicha herramienta en su versión gratuita es muy propensa a bloqueos por lo que tras un tiempo scrapeando con ella, se decidió desechar.

Ante la necesidad de continuar con el proceso de scraping sin enfrentar bloqueos, se decidió recurrir a “Facepager”, una herramienta similar a Octoparse.

Con Facepager, los usuarios pueden definir parámetros de búsqueda y seleccionar tipos de datos que desean extraer, como publicaciones, comentarios, reacciones y detalles de perfil de los usuarios. La herramienta utiliza la API de Facebook para acceder a los datos públicos disponibles y permite filtrar los resultados por fecha, palabras clave y otros criterios.

A continuación se presenta una explicación sobre cómo utilizar Facepager para el proceso de scraping de datos:

- Crear una base de datos: Antes de comenzar, es necesario crear una base de datos en Facepager. Esto permitirá organizar y almacenar los datos extraídos de Facebook.
- Obtener el Facebook ID de la página: Para iniciar el proceso de scraping, se debe obtener el Facebook ID de la página objetivo. Esto se puede lograr accediendo a un enlace específico y proporcionando la URL de la página. Este paso es fundamental para identificar la página de la cual se desean extraer datos.
- Añadir un nuevo nodo: Una vez obtenido el Facebook ID, se debe agregar un nuevo nodo en Facepager. Esto se logra al ingresar el Facebook ID obtenido anteriormente. Este nodo representará la página de la cual se extraerán los datos.
- Iniciar sesión en Facebook: Para acceder a los datos de Facebook a través de Facepager, es necesario iniciar sesión en una cuenta de Facebook. Esto se puede hacer haciendo clic en el botón correspondiente dentro de la herramienta. Es importante contar con una cuenta de Facebook válida para llevar a cabo el proceso de scraping.
- Scraping de posts: Después de completar los pasos anteriores, se puede comenzar el proceso de scraping. Para extraer los posts de la página, se debe ir al botón de "presets" en la parte superior de Facepager y seleccionar la opción "Facebook Get posts". Esto configurará automáticamente los parámetros necesarios para obtener los posts.
- Configuración de campos adicionales: Para obtener datos específicos de cada post, es necesario agregar campos adicionales al parámetro de "fields". Algunos campos comunes incluyen: mensaje (message), autor (from), fecha de creación (created_time), fecha de actualización (updated_time), URL del post (permalink_url) y cantidad de veces compartido (shares). Si se desea extraer posts dentro de un rango de fechas específico, también se pueden añadir los parámetros "since" y "until".

- Obtener los datos: Una vez que se hayan configurado los parámetros según los requisitos, se debe seleccionar el ID del objeto y hacer clic en "Fetch Data" para obtener los datos de los posts.
- Scraping de comentarios: Después de extraer los datos de los posts, se procedió a obtener los comentarios asociados a cada uno. Para ello, se debe seleccionar nuevamente el botón de "presets" y aplicar el preset correspondiente para obtener los comentarios. Luego, seleccionar todos los comentarios y hacer clic en "Fetch Data" nuevamente para extraerlos.
- Exportar los datos: Una vez finalizado el proceso de scraping y con los datos deseados, se pueden exportar en formato CSV. Es importante utilizar la coma (",") como delimitador al exportarlos para asegurar una estructura adecuada del archivo.

5.2. Twitter

El proceso de scrapeo de Twitter se basa en el uso de la API de Twitter y la plataforma Airflow. El uso de la API y de Airflow permite que se puedan extraer datos de Twitter de una manera automatizada.

Cada tarea de scrapeo se configura con parámetros específicos, como fechas de inicio y finalización, y el medio de comunicación del cual se desea obtener los tweets.

Airflow, por su parte, es una plataforma de flujo de trabajo que permite programar y coordinar tareas en un entorno distribuido. En el código, se define un DAG (Direct Acyclic Graph) que representa el flujo de trabajo. El DAG para el scrapeo de Twitter que se ha desarrollado contiene varias tareas que cumplen diferentes funciones en el proceso de scrapeo de datos de Twitter.

En primer lugar, se definen tareas de scrapeo que utilizan la API de Twitter para buscar y obtener tweets y replies de diferentes medios de comunicación. Esta tarea se encarga de recopilar toda la información del día antes de su ejecución.

En segundo lugar, se incluyen tareas de integración a la base de datos de Django que se encargan de tomar los datos de Twitter y realizar cualquier transformación necesaria antes de almacenarlos en la base de datos de Django.

Además, se incluyen tareas específicas para limpiar los archivos temporales generados durante el proceso de scrapeo. Estas tareas garantizan que los archivos temporales que se han utilizado, sean eliminados una vez que se hayan utilizado para evitar la comunicación de archivos no deseados.

En general, el DAG proporciona una estructura organizada que permite ejecutar las tareas de scrapeo, integración y limpieza de datos de Twitter; esto asegura que el proceso de scrapeo se realice de manera eficiente y que los datos obtenidos se almacenen en la base de datos de manera automatizada.

A continuación se muestra de manera gráfica todas las tareas que contienen el DAG que se ha desarrollado para scrapear datos de Twitter:

5.3. Web

El proceso de scrapeo web se basa en el uso de las bibliotecas requests, lxml y random_user_agent en Python. Estas bibliotecas permiten realizar solicitudes HTTP, obtener el contenido HTML de las páginas web, analizarlo y extraer los datos necesarios. Además, el random_user_agent ayuda a generar agentes de usuario aleatorios para evitar la detección de bots.

En este caso, se utiliza la plataforma de Airflow, al igual que el scrapeo para los datos de Twitter. Se configura un flujo de trabajo (DAG) en Airflow, con prácticamente las mismas tareas que las que contiene el DAG para el scrapeo de Twitter: tareas específicas para cada medio de comunicación a scrapear, tareas de integración de los datos en la base de datos y tareas de eliminación de archivos temporales.

Como en el caso anterior, a continuación se muestra de manera gráfica todas las tareas que contienen el DAG:

Como se puede observar en este gráfico, en el scraping web es posible realizar el proceso de scrapeo de manera paralela, a diferencia de Twitter, donde la API limita la extracción de datos a un medio de comunicación a la vez.

Esto significa que en el proceso de scraping web, podemos llevar a cabo la extracción de datos de múltiples medios de comunicación al mismo tiempo, de forma simultánea y en paralelo. Esto nos permite obtener información de varios medios de manera eficiente y acelerar el proceso de scraping en comparación con las limitaciones de la API de Twitter.

6. PARÁMETROS COMPARATIVOS QUE SE PUEDAN EXTRAER DE LA HERRAMIENTA

En este apartado se mostrarán todas las herramientas utilizadas tanto a nivel de entorno como librerías.

Para el entorno en un primer momento se empezó a trabajar con Google Collab ya que esta herramienta dispone de diferentes formas de ejecución. Por un lado se puede utilizar un procesador convencional (CPU) y por otro ofrece también un procesador gráfico (GPU), por estos motivos parecía interesante su utilización; sin embargo, se encontró con un problema, y es que es una herramienta colaborativa que pone los recursos a disposición de varios usuarios por lo que se depende mucho de que dichos recursos estuvieran disponibles. Debido a ello, se ha utilizado un entorno virtual Python con Jupyter Notebook que se ejecuta sobre la máquina local.

Las librerías utilizadas para el tratamiento de datos han sido:

- Pandas: Análisis y manipulación de datos.
- Numpy: Computación científica y numérica.
- Spacy: Procesamiento de lenguaje natural (NLP). Aquí incluimos también es_core_news_sm, uno de los modelos disponibles para realizar tareas de procesamiento del lenguaje en español.
- Nltk: Procesamiento de lenguaje natural (NLP).
- Re: Módulo de Python que proporciona funciones para trabajar con expresiones regulares.
- Emoji: Permite trabajar con emojis en cadenas de texto.
- Pysentimiento: Análisis de sentimientos en texto mediante modelos preentrenados.

Las librerías utilizadas para trabajar con los modelos han sido:

- Scikit-learn (Sklearn): Biblioteca de aprendizaje automático que proporciona herramientas para el aprendizaje supervisado y no supervisado.
- Keras: Biblioteca de aprendizaje profundo de alto nivel. Proporciona una interfaz fácil de usar y modular para crear y entrenar redes neuronales profundas.
- Tensorflow: Es una biblioteca de código abierto para el aprendizaje automático desarrollada por Google. Permite construir y entrenar redes neuronales profundas mediante la definición de grafos computacionales.
- Imblearn: Es una biblioteca que se utiliza para abordar el problema del desequilibrio de clases en conjuntos de datos.
- Matplotlib: Visualización de datos
- Joblib: Biblioteca utilizada para la serialización eficiente de objetos Python en disco y su posterior carga. Es especialmente útil para guardar y cargar modelos de aprendizaje automático entrenados.
- TQDM: Biblioteca que proporciona una barra de progreso visual durante bucles

o procesos iterativos, especialmente útil cuando se trabaja con procesos que requieren un tiempo considerable como el entrenamiento de algunos modelos.

A continuación, se muestra una captura de pantalla donde se reflejan las bibliotecas con sus métodos tanto para la extracción y limpieza como para los entrenamientos y pruebas con modelos. Cabe destacar que no todos los métodos que se importan están en uso, muchos de ellos han servido para hacer pruebas que se han descartado posteriormente, bien porque los resultados no han sido los esperados o bien porque no se ajustaba al problema en cuestión a resolver.

- Tratamiento de datos:

```
import pandas as pd
import numpy as np
import spacy
import es_core_news_sm
import nltk
import time
import timeit
import re
import pysentimiento
import emoji
from tqdm import tqdm
from pysentimiento import create_analyzer
from nltk.corpus import stopwords
```

- Modelos:

```
import pandas as pd
import numpy as np
import tensorflow as tf
import tensorflow.keras as kr
import keras
import matplotlib.pyplot as plt
import joblib
from matplotlib.legend_handler import HandlerLine2D

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier, GradientBoostingClassifier
from sklearn.neural_network import MLPClassifier
from keras.wrappers.scikit_learn import KerasClassifier
from sklearn.naive_bayes import BernoulliNB
from sklearn.svm import SVC, LinearSVC
from sklearn.model_selection import (
    train_test_split,
    TimeSeriesSplit,
    KFold,
    StratifiedKFold,
    GroupKFold,
    StratifiedGroupKFold,
    RepeatedKFold,
    cross_val_score
)

from sklearn.metrics import (
    classification_report,
    confusion_matrix,
    accuracy_score,
    ConfusionMatrixDisplay,
    roc_auc_score
)

from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.model_selection import GridSearchCV, RandomizedSearchCV
from keras.models import load_model, Sequential

from keras.layers import (
    Dropout,
    Flatten,
    MaxPooling2D,
    Conv2D,
    LeakyReLU,
    Dense
)

from keras.callbacks import EarlyStopping
from keras.utils import np_utils
from tensorflow.keras.optimizers import SGD, Adam
from imblearn.over_sampling import SMOTE
from tqdm import tqdm
```

A continuación se mostrarán los parámetros de cada modelo sobre los que se han ido realizando ajustes, algunos aparecen en los modelos actuales y otros se han desechado.

Dado que no hay un conjunto de valores definitivos para los hiperparámetros, se requiere un enfoque de prueba y error para determinar las configuraciones óptimas, es por ello que aunque no se pueden proporcionar los valores finales, se ofrecen algunos ejemplos.

- Random Forest:
 - n_estimators: Entre 50 y 1000
 - criterion: gini o entropy
 - max_depth: 2, 4, 5, 6, 7, 8
 - min_samples_split: 2, 4, 5
 - min_samples_leaf: 1, 2, 3
 - max_features: auto, sqrt, log2
- Gradient Boosting:
 - learning_rate: 0.001, 0.01, 0.1
 - n_estimators: Entre 50 y 1000
 - subsample: 0.5, 1
 - max_depth: None, 1, 3, 5, 10, 20
 - max_features: auto, sqrt, log2
- Naive Bayes (BernoulliNB):
 - alpha: 1.0
 - binarize: 0.0
 - fit_prior: True
 - class_prior: None
- MLP (Multilayer Perceptron):
 - hidden_layer_sizes: Entre 10 y 100 neuronas y entre 2 y 6 capas sin contar entrada y salida
 - activation: relu, leakyrelu, softmax
 - batch_size: 16, 32, 64
 - learning_rate: 0.1, 0.01, 0.001
 - max_iter: 1000
 - random_state: 42
 - verbose: 1
 - early_stopping
 - monitor: loss
 - patience: entre 20 y 100

- restore best weights: True
- beta_1: entre 0,7 y 0,9
- beta_2: entre 0,7 y 0,9
- epsilon: 1e-07
- amstrad: False
- momentum: 0.9
- nesterov: True
- Dropout: Entre 0.3 y 0.5

- SVM (Support Vector Machine):
 - C: 1e3 y 1e5
 - kernel: rbf
 - gamma: 1e-4 y 1e-1

7. LIMITACIONES DETECTADAS

En este punto se indican las limitaciones detectadas por reducción de dimensiones después de realizar un análisis a nivel técnico.

En primer lugar, la reducción muestral. Los archivos con los que se empezaron a trabajar contenían un número de datos en torno al millón; tras el proceso de limpieza se logró reducir hasta aproximadamente medio millón. De este número, la inmensa mayoría son comentarios con etiqueta de no-odio, siendo el número de comentarios de odio no superior a 10-12 mil. Partiendo de esto hay varios puntos a considerar:

- **Desequilibrio de clases:** El desequilibrio en el número de muestras por clase puede sesgar el modelo hacia la clase mayoritaria, dificultando la detección y clasificación precisa de la clase minoritaria.
- **Tamaño del conjunto de datos:** Aunque medio millón de datos sigue siendo una cantidad significativa, el hecho de que solo haya entre 10-12 mil comentarios de odio limita la cantidad de información disponible para entrenar un modelo preciso para esta clase. Esto puede llevar a un sobreajuste y una falta de generalización en la detección de comentarios de odio.

Esto nos lleva a considerar que 6 intensidades de odio son, en este caso, demasiadas, llegando a tener incluso menos de 10 muestras para la clase minoritaria y más de 8 mil para la mayoritaria; además de esto, a pesar de tener inicialmente tantos datos, no nos parecen suficientes una vez hecha la limpieza y extracción de características.

Todo esto nos llevó a la técnica de fusión de intensidades para intentar solventar los siguientes desafíos:

- **Disponibilidad de muestras:** Al tener un número limitado de muestras de comentarios de odio, asignar 6 clases diferentes de odio puede dificultar aún más la recopilación de una cantidad suficiente de muestras para cada clase individual. Esto se debe a que las clases menos frecuentes tendrían menos representación y, por lo tanto, habría menos datos disponibles para entrenar y validar los modelos de manera precisa.
- **Desafío de la clasificación con clases desequilibradas:** Cuando nos enfrentamos a un desequilibrio de clases significativo como este, las clases minoritarias con muy pocas muestras pueden ser difíciles de distinguir y clasificar correctamente. La falta de representación de estas clases puede hacer que el modelo se sesgue hacia la clase mayoritaria o tenga dificultades para identificar patrones y características específicas para las clases minoritarias.
- **Similitud entre clases:** Puede haber casos en los que los comentarios compartan características y contenido similar, pero difieran en la intensidad del odio expresado. Esto puede dificultar la clasificación precisa de los comentarios en clases individuales, ya que el modelo podría confundirse al asignar etiquetas.

En este contexto, la fusión de intensidades de odio en un número menor de categorías podría ser una opción adecuada. En lugar de tratar de clasificar los comentarios en múltiples clases con niveles de odio específicos, se puede agrupar los comentarios en categorías más generales, como "odio leve", "odio moderado" y "odio intenso". Esto permitiría al modelo aprender patrones más amplios y reducir la confusión causada por las diferencias sutiles en las intensidades de odio expresadas.

La fusión de intensidades también puede abordar el desafío del desequilibrio de clases (aunque siga existiendo en alguna medida) ya que es más probable que se recopilen más muestras para cada categoría general en lugar de clases de odio específicas. Además, simplifica la tarea de etiquetado manual al reducir la cantidad de etiquetas diferentes que se deben asignar a los comentarios de odio.

En cuanto a la ampliación o reducción de características, entendemos que son las características de entrada del/los modelos. Aquí es importante considerar cuidadosamente el equilibrio, la elección de un enfoque adecuado para reducir o aumentar las características dependerá de la naturaleza de los datos, el contexto del problema y las necesidades específicas del modelo o aplicación. Consideramos las siguientes fortalezas y debilidades.

Fortalezas:

- Reducción de la dimensionalidad: Al reducir la cantidad de características, se reduce la dimensionalidad del problema, lo que puede llevar a una mayor eficiencia computacional y reducir la complejidad del modelo.
- Evitar la maldición de la dimensionalidad: Este es un fenómeno que ocurre cuando el número de características en comparación con el número de datos es demasiado grande. Al tener menos características, se disminuye el riesgo de sobreajuste y la maldición de la dimensionalidad. Esto puede mejorar la generalización del modelo y su capacidad para manejar nuevos datos.
- Eliminación de características irrelevantes o redundantes: Al seleccionar cuidadosamente las características más relevantes, se puede mejorar la precisión y la interpretación del modelo, ya que se eliminan características que no aportan información significativa o que están altamente correlacionadas.

Debilidades:

- Pérdida de información: Al reducir las características, existe el riesgo de perder información que podría ser relevante para el problema en cuestión. Esto puede llevar a una disminución en el rendimiento del modelo y la pérdida de detalles importantes.
- Sesgo en la selección de características: La selección de características puede estar sujeta a sesgos y suposiciones subjetivas. Si se eligen incorrectamente las características más importantes, el modelo puede tener un rendimiento deficiente y perder patrones relevantes presentes en los datos.
- Dependencia de la calidad de los datos: La reducción de características puede depender en gran medida de la calidad de los datos. Si los datos están incompletos, ruidosos o contienen valores atípicos, la selección de características puede verse afectada y no reflejar adecuadamente la información real presente en los datos.

8. NUEVA APROXIMACIÓN: MODELO MULTICAPA.

Como resultado de la evaluación anterior, se ha decidido intentar seguir el modelo del algoritmo de tipos de odio y fusionar las intensidades de odio en nuestro modelo; esto deriva en la creación de una categoría general que incluirá dos de las seis intensidades totales en cada una de ellas.

La estrategia adoptada implica la construcción de un modelo multicapa que constará de un modelo principal multiclase y tres modelos binarios adicionales, uno para cada categoría (teniendo en cuenta que se han dividido las intensidades en tres categorías).

El propósito de este enfoque es lograr un modelo más completo y especializado en la clasificación, al dividir en categorías más específicas y aprovechar las características distintivas de cada una de ellas. Esta estructura multicapa permite obtener una clasificación más precisa y detallada de las diferentes intensidades presentes en los datos.

8.1. Entrenamiento fusionado

Para este entrenamiento se ha creado un nuevo diccionario para tenerlo como referencia en el cual se recoge la agrupación por categorías de cada intensidad. Como se puede apreciar, existen dos columnas que engloban las intensidades de manera diferente, lo que sirve para probar ambos ejemplos y ver así de qué manera funciona mejor. El criterio elegido es la proximidad de las intensidades; por ejemplo, 1 y 4 o 1 y 5, de forma que el resultado final son 3 categorías generales que engloban a las 6 diferentes intensidades.

Intensidad	Categoria_1	Categoria_2
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	2	1
5	1	2
6	3	3

Se crea la función para seleccionar la categoría que ya hemos visto en otros ejemplos:

```
def get_X_y_fusionado(df, categoria):
    FEATURES = ['A_t', 'B_t', 'C_t', 'D_t', 'E_t', 'Valor_1', 'Valor_2', 'Valor_3',
                'Valor_4', 'Valor_5', 'Valor_6', 'Valor_7', 'Valor_8', 'Valor_9', 'Valor_10']
    TARGET = 'CATEGORIA_'+str(categoria)
    X = df[FEATURES]
    y = df[TARGET]

    return X, y
```

La función `get_X_y_fusionado` recibe un DataFrame `df` como entrada y devuelve las matrices `X` e `y` que se utilizarán para entrenar un modelo fusionado.

En primer lugar, se define una lista llamada `FEATURES` que contiene los nombres de las columnas que se utilizarán como características para el modelo; estas características incluyen tanto las columnas 'A_t', 'B_t', 'C_t', 'D_t', 'E_t' (características originales), como las columnas 'Valor_1' a 'Valor_10' (valores calculados previamente).

A continuación, se define la variable `TARGET` que representa la columna objetivo del modelo que, en este caso, es 'CATEGORIA_GENERAL'. Esta columna contiene la categoría general a la que pertenece cada muestra.

El siguiente paso es seleccionar las columnas correspondientes a las características y asignarlas a la variable `X`. Estas columnas se extraen del DataFrame `df` utilizando la lista `FEATURES`.

Se selecciona la columna objetivo del DataFrame `df` y se asigna a la variable `y`.

Finalmente, la función devuelve las matrices `X` e `y` como resultado.

Se crea la función que nos ayudará a añadir la categoría correspondiente al DataFrame original; esta simplemente buscará un valor en un diccionario y lo devolverá.

```
def obtener_valor_categoria(categoria):
    return categorias_dict.get(categoria)
```

A continuación, se cuenta el número de filas que hay para cada intensidad y se añaden las categorías.

4.0	9439
1.0	1169
3.0	139
5.0	134
2.0	109
6.0	11

```
categorias_dict = df_categorias.set_index('Intensidad')['Categoria_1'].to_dict()
df['CATEGORIA_1'] = df['INTENSIDAD'].apply(obtener_valor_categoria)
```

También se incluye la segunda categoría para poder realizar un entrenamiento con cada una de ellas y así ver cómo varía.

```
categorias_dict = df_categorias.set_index('Intensidad')['Categoria_2'].to_dict()
df['CATEGORIA_2'] = df['INTENSIDAD'].apply(obtener_valor_categoria)
```

A continuación se ve el conteo de las filas y cómo cambian los valores:

CATEGORÍA 1

2.0	9548
1.0	1303
3.0	150

CATEGORÍA 2

1.0	10608
2.0	243
3.0	150

8.1.1. Entrenamiento

En relación a los entrenamientos, ambos son iguales, únicamente varía la categoría con la que se hace la prueba, por lo que se expondrá el proceso solo de 1 de ellos.

Para empezar, se debe dividir por categorías ya que existe una gran diferencia de número de filas para posteriormente submuestrear y sobremuestrear.

```
categoria_1 = df[df['CATEGORIA_1'] == 1]
categoria_2 = df[df['CATEGORIA_1'] == 2]
categoria_3 = df[df['CATEGORIA_1'] == 3]
```

1303

9548

150

A continuación, se submuestra la categoría 2 y se sobremuestra la 3 para intentar igualar los valores.

```
categoria_2 = df[df['CATEGORIA_1'] == 2].sample(1300)
```

A la categoría 2 se le dan 1300 filas (originalmente tenía 9548). Como es un submuestreo no es necesario utilizar ninguna librería extra, solamente el método 'sample' de pandas que toma una muestra aleatoria de los datos indicados.

Concatenamos para unificar de nuevo el dataset:

```
df_sub = pd.concat([
    categoria_1,
    categoria_2,
    categoria_3
])
```

Antes de sobremuestrear se debe dividir en X e Y para que el método SMOTE funcione correctamente:

```
X_cat_1, y_cat_1 = get_X_y_fusionado(df_sub, 1)
```

A continuación, ya se puede sobremuestrear. Como ya se ha explicado en otras ocasiones, el método SMOTE crea muestras sintéticas a partir de los datos existentes pero sin duplicarlos, por lo que se tendrían datos con características similares.

```
target_amount_cat_1 = {3: 1000}

sampler = SMOTE(sampling_strategy = target_amount_cat_1)
X_resamp_1, y_resamp_1 = sampler.fit_resample(X_cat_1, y_cat_1)
```

A la categoría 3 se le ha aplicado un sobremuestreo para alcanzar 1000 filas ya que originalmente tan sólo tenía 150.

Cabe destacar, que no es una buena práctica sobremuestrear tantas filas puesto que se considera que se está entrenando con datos que no son del todo reales. Sin embargo, lo hacemos de esta manera, debido a la gran diferencia entre intensidades/categorías, entre otros, y a la necesidad de entrenar con una cantidad de datos lo suficientemente representativa.

A continuación, se crea un diccionario de pesos, como ya se ha hecho en otras ocasiones, para incluirlo en el entrenamiento de los modelos que lo acepten (en nuestro caso el RF).

```
class_weights_1 = compute_class_weight(class_weight='balanced', classes=np.unique(y_resamp_1), y=y_resamp_1)
class_weights_dict_1 = dict(enumerate(class_weights_1))
class_weights_adjusted_1 = {key+1: value for key, value in class_weights_dict_1.items()}
```

Se divide en train-test:

```
X_train_1, X_test_1, y_train_1, y_test_1 = train_test_split(X_resamp_1, y_resamp_1, test_size=0.2, random_state=42)
```

Finalmente se procede a entrenar. Se incluyen a continuación los parámetros probados, así como los resultados (accuracy y matriz de confusión). Si no se incluye ningún parámetro significa que los mejores resultados los hemos obtenido con los que vienen por defecto en el modelo.

GRADIENT BOOSTING

```
'n_estimators' : [500, 1000, 2000],  
'max_features' : ['auto', 'sqrt', 'log2'],  
'max_depth' : [None, 1, 3, 5, 10, 20],  
'subsample' : [0.5, 1],  
'learning_rate' : [0.01, 0.1]
```

Accuracy: 0.65

CART

Accuracy: 0.64

RANDOM FOREST

```
'max_features': ['auto', 'sqrt'],  
'n_estimators': [100, 200, 400, 600],  
'max_depth': [None, 5, 10, 15],  
'min_samples_split': [2, 5, 10],  
'min_samples_leaf': [1, 2, 4]
```

Accuracy: 0.63

Para la categoría 2 el proceso es exactamente el mismo, por lo que no se incluye para que el documento no se haga excesivamente extenso; sin embargo, se incluye el mejor accuracy obtenido en dicha categoría y el modelo que lo ha alcanzado.

RANDOM FOREST CATEGORÍA 2

Accuracy: 0.72

Mejores hiperparámetros encontrados:

```
{'max_depth': None, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 5, 'n_estimators': 100}
```


8.2. Entrenamiento modelos binarios

El anterior modelo arroja un resultado entre 1 y 3 correspondiente a cada categoría que lleva implícita dos intensidades, por lo que, a continuación, hay que crear 3 modelos binarios.

El entrenamiento es exactamente igual para todos a excepción del cambio de categoría (en lugar de 1, luego será 2 y finalmente 3), por lo que se va a explicar el proceso del primero y posteriormente mostraremos los resultados obtenidos con el resto.

El proceso de entrenamiento es bastante similar al anterior comenzando por partir el dataset dividido por categorías.

BINARIO 1

Se separa el dataset para la categoría 1 y este nuevo dataset resultante llevará implícita las intensidades 1 y 4.

Se dividen y se cuentan las filas:

4.0	9439
1.0	1169

A continuación, se dividen en X e Y:

```
X_cat_1, y_cat_1 = get_X_y(df_cat_1)
```

Se sobremuestra para que los valores de cada intensidad sean más acordes.

```
target_amount_cat_1 = {1: 8500}
X_resamp_1, y_resamp_1 = oversample(X_cat_1, y_cat_1, target_amount_cat_1)
y_resamp_1.value_counts()
```

```
4.0    9439
1.0    8500
```

El siguiente paso es establecer pesos para el modelo que lo requiera (RF):

```
class_weights_adjusted_1 = compute_weights(y_resamp_1)
class_weights_adjusted_1
```

```
{1.0: 1.055235294117647, 4.0: 0.9502595613942155}
```

Por último, se divide en Train - Test:

```
X_train_1, X_test_1, y_train_1, y_test_1 = train_test_split(X_resamp_1, y_resamp_1, test_size=0.2)
```

8.2.1. Entrenamiento

Los mejores resultados han sido obtenidos con el algoritmo Gradient Boosting donde los mejores parámetros encontrados han sido los siguientes:

```
{'learning_rate': 0.1, 'max_depth': 5, 'max_features': 'sqrt', 'n_estimators': 1000, 'subsample': 1}
```

Accuracy: 0.76

Para el segundo y tercer modelo binario el proceso es exactamente igual, se procede a mostrar las intensidades que lleva implícito cada uno, así como el mejor modelo encontrado, sus parámetros y los resultados:

BINARIO 2

Corresponde a las intensidades 2 y 5, el conteo de estas previo al sobremuestreo es el siguiente:

5.0	134
2.0	109

Tras sobremuestrear:

2.0	500
5.0	500

El mejor modelo nuevamente es el Gradient Boosting con los siguientes parámetros:

```
{'learning_rate': 0.1, 'max_depth': 5, 'max_features': 'sqrt', 'n_estimators': 1000, 'subsample': 1}
```

Accuracy: 0.84

BINARIO 3

Corresponde a las intensidades 3 y 6, el conteo de estas previo al sobremuestreo es el siguiente:

3.0 139

6.0 11

Tras sobremuestrear:

3.0 500

6.0 500

El mejor modelo, el Gradient Boosting, tiene los siguientes parámetros:

```
{'learning_rate': 0.1, 'max_depth': None, 'max_features': 'log2', 'n_estimators': 700, 'subsample': 0.5}
```

Accuracy: 0.98

9. RESULTADOS FINALES

En este apartado se recogerán todos los resultados de los distintos modelos con porcentajes de train y test de 90/10, 80/20 y 70/30.

A lo largo del proyecto se han barajado diferentes combinaciones con las 6 intensidades originales; por lo que se mostrarán los resultados de cada una de ellas para poder tomar la mejor decisión con la totalidad de los datos.

Las distintas combinaciones propuestas se exponen en las siguientes tablas:

Tabla 1. Modelo de 6 intensidades

Modelo 6 intensidades	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Tabla 2. Modelo de 4 intensidades antiguo

Modelo 4 intensidades antiguo	
1	1 y 2
2	3
3	4
4	5 y 6

Tabla 3. Modelo de 4 intensidades nuevo

Modelo 4 intensidades nuevo	
1	1 y 2
2	3 y 4
3	5
4	6

Tabla 4. Modelo de 3 intensidades antiguo

Modelo 3 intensidades antiguo	
1	1 y 2
2	3 y 4
3	5 y 6

Tabla 5. Modelo de 3 intensidades nuevo

Modelo 3 intensidades nuevo	
1	1, 2 y 3
2	4 y 5
3	6

En estas tablas la columna de la izquierda representa el número de intensidades elegidas y la columna de la derecha la combinación de las intensidades iniciales que la componen; por ejemplo, en la tabla 5 la intensidad elegida como “intensidad 1” se compone de las intensidades originales 5 y 6.

9.1. Train test 90/10

A continuación se expondrán los resultados obtenidos para todos los modelos con las combinaciones presentadas anteriormente para porcentaje de train y test de 90/10:

9.1.1. Balanceado

Modelo de 6 intensidades

GB

Fitting 5 folds for each of 96 candidates, totalling 480 fits
 Mejores parámetros GB {'learning_rate': 0.01, 'max_depth': 3, 'max_features': 'log2', 'n_estimators': 300, 'subsample': 0.5}

-----BALANCEADO-----

----- GRADIENT BOOSTING -----

Accuracy train: 0.48667601683029454

Accuracy test: 0.375

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.336685588438718

Pérdida logarítmica en prueba: 1.5286763463911268

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.42	0.26	0.32	19
2.0	0.31	0.40	0.35	10
3.0	0.45	0.67	0.54	15
4.0	0.33	0.27	0.30	15
5.0	0.33	0.35	0.34	20
6.0	0.00	0.00	0.00	1
accuracy			0.38	80
macro avg	0.31	0.32	0.31	80
weighted avg	0.37	0.38	0.36	80

CPU times: total: 3.14 s

Wall time: 2min 29s

CART

-----BALANCEADO-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.5862552594670407

Accuracy en prueba: 0.325

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.43	0.32	0.36	19
2.0	0.22	0.50	0.30	10
3.0	0.37	0.47	0.41	15
4.0	0.38	0.33	0.36	15
5.0	0.27	0.15	0.19	20
6.0	0.00	0.00	0.00	1
accuracy			0.33	80
macro avg	0.28	0.29	0.27	80
weighted avg	0.34	0.33	0.32	80

CPU times: total: 188 ms

Wall time: 196 ms

RF

Random Forest

 Mejores parámetros: {'max_depth': 5, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 4, 'min_samples_split': 5, 'n_estimators': 100}

-----BALANCEADO-----
 ----- RANDOM FOREST -----

Accuracy en entrenamiento: 0.42075736325385693

Accuracy en prueba: 0.325

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 1.4556734251488366

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 1.6093598409780767

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.31	0.26	0.29	19
2.0	0.27	0.30	0.29	10
3.0	0.43	0.60	0.50	15
4.0	0.40	0.13	0.20	15
5.0	0.33	0.35	0.34	20
6.0	0.00	0.00	0.00	1
accuracy			0.33	80
macro avg	0.29	0.27	0.27	80
weighted avg	0.35	0.33	0.32	80

CPU times: total: 4min 15s

Wall time: 4min 15s

NB

```

-----BALANCEADO-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy en entrenamiento: 0.302945301542777
Accuracy en prueba: 0.2125
Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 1.7848491370413135
Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 1.9212390748343982
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.33	0.21	0.26	19
2.0	0.15	0.50	0.23	10
3.0	0.22	0.13	0.17	15
4.0	0.24	0.40	0.30	15
5.0	0.00	0.00	0.00	20
6.0	0.00	0.00	0.00	1
accuracy			0.21	80
macro avg	0.16	0.21	0.16	80
weighted avg	0.18	0.21	0.18	80


```

CPU times: total: 109 ms
Wall time: 106 ms
    
```

MLP

```

-----90-10-----
-----MLP-----
===== Train =====
23/23 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 1.4866 - accuracy: 0.3661
===== Test =====
3/3 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 1.7410 - accuracy: 0.3125

```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1	0.50	0.12	0.20	16
2	0.24	0.24	0.24	17
3	0.29	0.31	0.30	16
4	0.35	0.64	0.45	14
5	0.31	0.36	0.33	14
6	0.00	0.00	0.00	3
accuracy				0.31
macro avg				0.28
weighted avg				0.32

CPU times: user 1.49 s, sys: 444 ms, total: 1.93 s
 Wall time: 1.45 s

SVM

-----90-10-----

----- SVM -----

Accuracy train: 0.3520336605890603

Accuracy test: 0.225

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.75	0.18	0.29	17
2.0	0.20	0.08	0.11	13
3.0	0.33	0.27	0.30	15
4.0	0.33	0.25	0.29	24
5.0	0.11	0.40	0.17	10
6.0	0.00	0.00	0.00	1
accuracy			0.23	80
macro avg	0.29	0.20	0.19	80
weighted avg	0.37	0.23	0.24	80

CPU times: user 12.9 s, sys: 73.4 ms, total: 13 s
 Wall time: 12.9 s

Modelo de 4 intensidades antiguo

CART

-----90-10-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.6208530805687204

Accuracy en prueba: 0.352112676056338

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.32	0.29	0.30	21
2.0	0.56	0.53	0.54	19
3.0	0.27	0.40	0.32	15
4.0	0.25	0.19	0.21	16
accuracy			0.35	71
macro avg	0.35	0.35	0.34	71
weighted avg	0.36	0.35	0.35	71

CPU times: user 224 ms, sys: 87.3 ms, total: 312 ms

Wall time: 213 ms

GB

```

-----90-10-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.4628751974723539
Accuracy test: 0.39436619718309857
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.2173833434487409
Pérdida logarítmica en prueba: 1.3097910532311088
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.50	0.14	0.22	21
2.0	0.61	0.74	0.67	19
3.0	0.25	0.33	0.29	15
4.0	0.27	0.38	0.32	16
accuracy			0.39	71
macro avg	0.41	0.40	0.37	71
weighted avg	0.43	0.39	0.38	71


```

CPU times: user 1.46 s, sys: 898 ms, total: 2.36 s
Wall time: 1min 59s
    
```

MLP

```

-----90-10-----
-----MLP-----
===== Train =====
20/20 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 1.2129 - accuracy: 0.4518
===== Test =====
3/3 [=====] - 0s 3ms/step - loss: 1.4134 - accuracy: 0.3380
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1	0.00	0.00	0.00	14
2	0.53	0.36	0.43	22
3	0.35	0.60	0.44	20
4	0.22	0.27	0.24	15
accuracy			0.34	71
macro avg	0.28	0.31	0.28	71
weighted avg	0.31	0.34	0.31	71

CPU times: user 2.01 s, sys: 322 ms, total: 2.33 s
 Wall time: 1.86 s

NB

```

-----90-10-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy en entrenamiento: 0.3665086887835703
Accuracy en prueba: 0.352112676056338
Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 1.5283079362286234
Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 1.6430836197247112
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.27	0.14	0.19	21
2.0	0.44	0.21	0.29	19
3.0	0.31	0.60	0.41	15
4.0	0.41	0.56	0.47	16
accuracy			0.35	71
macro avg	0.36	0.38	0.34	71
weighted avg	0.36	0.35	0.33	71


```

CPU times: user 140 ms, sys: 69.9 ms, total: 210 ms
Wall time: 109 ms
    
```

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:

```
{'max_depth': 5, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 5, 'n_estimators': 400}
-----90-10-----
```

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy en entrenamiento: 0.5402843601895735

Accuracy en prueba: 0.38028169014084506

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 1.1186625346900694

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 1.362115342562535

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.33	0.10	0.15	21
2.0	0.52	0.63	0.57	19
3.0	0.33	0.40	0.36	15
4.0	0.29	0.44	0.35	16
accuracy			0.38	71
macro avg	0.37	0.39	0.36	71
weighted avg	0.37	0.38	0.35	71

CPU times: user 1.54 s, sys: 165 ms, total: 1.7 s

Wall time: 1min

SVM

-----90-10-----

----- SVM -----

Accuracy train: 0.4470774091627172

Accuracy test: 0.39436619718309857

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.29	0.12	0.17	17
2.0	0.33	0.28	0.30	18
3.0	0.48	0.71	0.57	17
4.0	0.38	0.47	0.42	19
accuracy			0.39	71
macro avg	0.37	0.39	0.36	71
weighted avg	0.37	0.39	0.37	71

CPU times: user 14.3 s, sys: 106 ms, total: 14.4 s

Wall time: 14.3 s

Modelo de 4 intensidades nuevo

CART

-----90-10-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.6467661691542289

Accuracy en prueba: 0.47761194029850745

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.60	0.60	0.60	30
2.0	0.48	0.55	0.51	22
3.0	0.17	0.17	0.17	12
4.0	0.00	0.00	0.00	3
accuracy			0.48	67
macro avg	0.31	0.33	0.32	67
weighted avg	0.46	0.48	0.47	67

CPU times: user 228 ms, sys: 126 ms, total: 354 ms

Wall time: 179 ms

GB

-----90-10-----

----- GRADIENT BOOSTING -----

Accuracy train: 0.5439469320066335

Accuracy test: 0.3582089552238806

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.9987523509273261

Pérdida logarítmica en prueba: 1.2701216198089031

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.53	0.38	0.44	24
2.0	0.29	0.53	0.38	17
3.0	0.32	0.26	0.29	23
4.0	0.00	0.00	0.00	3
accuracy			0.36	67
macro avg	0.28	0.29	0.27	67
weighted avg	0.37	0.36	0.35	67

CPU times: user 5.45 s, sys: 636 ms, total: 6.09 s

Wall time: 2min 13s

MLP

```

-----90-10-----
-----MLP-----
===== Train =====
19/19 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 1.0771 - accuracy: 0.4577
===== Test =====
3/3 [=====] - 0s 4ms/step - loss: 1.1137 - accuracy: 0.5821
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1	0.33	0.14	0.20	14
2	0.52	0.82	0.64	17
3	0.68	0.68	0.68	34
4	0.00	0.00	0.00	2
accuracy			0.58	67
macro avg	0.38	0.41	0.38	67
weighted avg	0.54	0.58	0.55	67

CPU times: user 2.16 s, sys: 366 ms, total: 2.53 s
 Wall time: 1.99 s

NB

-----90-10-----

----- NAIVE BAYES -----

Accuracy en entrenamiento: 0.43283582089552236

Accuracy en prueba: 0.417910447761194

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 1.2955929021481567

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 1.4001235019879703

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.64	0.23	0.34	30
2.0	0.41	0.59	0.48	22
3.0	0.33	0.67	0.44	12
4.0	0.00	0.00	0.00	3
accuracy			0.42	67
macro avg	0.34	0.37	0.32	67
weighted avg	0.48	0.42	0.39	67

CPU times: user 211 ms, sys: 171 ms, total: 382 ms

Wall time: 184 ms

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:

```
{'max_depth': 10, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 4, 'min_samples_split': 5, 'n_estimators': 100}
-----90-10-----
```

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy train: 0.6368159203980099

Accuracy test: 0.4328358208955236

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.8705405499611676

Pérdida logarítmica en prueba: 1.393002886253011

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.40	0.42	0.41	19
2.0	0.43	0.55	0.48	22
3.0	0.47	0.41	0.44	22
4.0	0.00	0.00	0.00	4
accuracy			0.43	67
macro avg	0.33	0.34	0.33	67
weighted avg	0.41	0.43	0.42	67

CPU times: user 3.56 s, sys: 788 ms, total: 4.35 s
Wall time: 4min 57s

SVM

-----90-10-----

----- SVM -----

Accuracy train: 0.603648424543947

Accuracy test: 0.3283582089552239

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.52	0.55	0.54	20
2.0	0.27	0.14	0.18	22
3.0	0.25	0.36	0.30	22
4.0	0.00	0.00	0.00	3
accuracy			0.33	67
macro avg	0.26	0.26	0.25	67
weighted avg	0.33	0.33	0.32	67

CPU times: user 5.39 s, sys: 90 ms, total: 5.48 s

Wall time: 5.37 s

Modelo de 3 intensidades antiguo

CART

-----90-10-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.646964856230032

Accuracy en prueba: 0.32857142857142857

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.30	0.32	0.31	19
2.0	0.30	0.43	0.36	23
3.0	0.41	0.25	0.31	28
accuracy			0.33	70
macro avg	0.34	0.33	0.33	70
weighted avg	0.35	0.33	0.33	70

CPU times: user 243 ms, sys: 707 ms, total: 950 ms

Wall time: 128 ms

GB

-----90-10-----

----- GRADIENT BOOSTING -----

Accuracy train: 0.4984025559105431

Accuracy test: 0.42857142857142855

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.0059579539019154

Pérdida logarítmica en prueba: 1.0624227893106533

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.32	0.42	0.36	19
2.0	0.43	0.39	0.41	23
3.0	0.54	0.46	0.50	28
accuracy			0.43	70
macro avg	0.43	0.43	0.42	70
weighted avg	0.44	0.43	0.43	70

CPU times: user 1.06 s, sys: 253 ms, total: 1.31 s

Wall time: 1min 32s

MLP

```

-----90-10-----
-----MLP-----
===== Train =====
20/20 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 0.9682 - accuracy: 0.5144
===== Test =====
3/3 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 1.1065 - accuracy: 0.4429
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1	0.00	0.00	0.00	13
2	0.55	0.55	0.55	31
3	0.41	0.54	0.47	26
accuracy			0.44	70
macro avg	0.32	0.36	0.34	70
weighted avg	0.40	0.44	0.42	70

CPU times: user 2.1 s, sys: 364 ms, total: 2.46 s
 Wall time: 2.05 s

NB

-----90-10-----

----- NAIVE BAYES -----

Accuracy en entrenamiento: 0.426517571884984

Accuracy en prueba: 0.5

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 1.1893758300424924

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 1.1601751354353134

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.44	0.21	0.29	19
2.0	0.42	0.61	0.50	23
3.0	0.61	0.61	0.61	28
accuracy			0.50	70
macro avg	0.49	0.48	0.46	70
weighted avg	0.50	0.50	0.48	70

CPU times: user 139 ms, sys: 59.7 ms, total: 199 ms

Wall time: 98 ms

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:

```
{'max_depth': 5, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 2, 'min_samples_split': 10, 'n_estimators': 200}
```

-----90-10-----

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy en entrenamiento: 0.5670926517571885

Accuracy en prueba: 0.4

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.9447614121890493

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 1.0804730051468914

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.29	0.42	0.34	19
2.0	0.44	0.35	0.39	23
3.0	0.50	0.43	0.46	28
accuracy			0.40	70
macro avg	0.41	0.40	0.40	70
weighted avg	0.42	0.40	0.41	70

CPU times: user 1.67 s, sys: 924 ms, total: 2.59 s
Wall time: 1min 2s

SVM

-----90-10-----

----- SVM -----

Accuracy en entrenamiento: 0.5557894736842105

Accuracy en prueba: 0.41509433962264153

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.39	0.56	0.46	16
2.0	0.31	0.28	0.29	18
3.0	0.57	0.42	0.48	19
accuracy			0.42	53
macro avg	0.43	0.42	0.41	53
weighted avg	0.43	0.42	0.41	53

CPU times: user 4.41 s, sys: 81.5 ms, total: 4.49 s

Wall time: 4.4 s

Modelo de 3 intensidades nuevo

CART

-----90-10-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.7530864197530864

Accuracy en prueba: 0.6086956521739131

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.59	0.76	0.67	21
2.0	0.63	0.55	0.59	22
3.0	0.00	0.00	0.00	3
accuracy			0.61	46
macro avg	0.41	0.44	0.42	46
weighted avg	0.57	0.61	0.58	46

CPU times: user 114 ms, sys: 99.3 ms, total: 213 ms

Wall time: 102 ms

GB

Empieza el entrenamiento

-----90-10-----

----- GRADIENT BOOSTING -----

Accuracy train: 0.6765432098765433

Accuracy test: 0.5869565217391305

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.7207500605329126

Pérdida logarítmica en prueba: 0.9079130998925303

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.59	0.62	0.60	21
2.0	0.58	0.64	0.61	22
3.0	0.00	0.00	0.00	3
accuracy			0.59	46
macro avg	0.39	0.42	0.40	46
weighted avg	0.55	0.59	0.57	46

CPU times: user 1.15 s, sys: 208 ms, total: 1.35 s

Wall time: 1min 14s

MLP

```

-----90-10-----
-----MLP-----
===== Train =====
13/13 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 0.6871 - accuracy: 0.6667
===== Test =====
2/2 [=====] - 0s 6ms/step - loss: 0.7585 - accuracy: 0.5870
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1	0.53	0.76	0.63	21
2	0.69	0.46	0.55	24
3	0.00	0.00	0.00	1
accuracy			0.59	46
macro avg	0.41	0.41	0.39	46
weighted avg	0.60	0.59	0.57	46

CPU times: user 1.73 s, sys: 257 ms, total: 1.99 s
 Wall time: 1.61 s

NB

-----90-10-----

----- NAIVE BAYES -----

Accuracy en entrenamiento: 0.6197530864197531

Accuracy en prueba: 0.4782608695652174

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.9468304527245555

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 1.4032045408486309

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.46	0.62	0.53	21
2.0	0.53	0.41	0.46	22
3.0	0.00	0.00	0.00	3
accuracy			0.48	46
macro avg	0.33	0.34	0.33	46
weighted avg	0.47	0.48	0.46	46

CPU times: user 114 ms, sys: 92.9 ms, total: 207 ms

Wall time: 101 ms

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:

```
{'max_depth': 5, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 4, 'min_samples_split': 5, 'n_estimators': 100}
```

-----90-10-----

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy en entrenamiento: 0.691358024691358

Accuracy en prueba: 0.5

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.6668611402376707

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.94672357118515

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.50	0.52	0.51	21
2.0	0.50	0.55	0.52	22
3.0	0.00	0.00	0.00	3
accuracy			0.50	46
macro avg	0.33	0.36	0.34	46
weighted avg	0.47	0.50	0.48	46

CPU times: user 1.49 s, sys: 187 ms, total: 1.68 s

Wall time: 58.9 s

SVM

-----90-10-----

----- SVM -----

Accuracy en entrenamiento: 0.5432098765432098

Accuracy en prueba: 0.4782608695652174

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.50	0.55	0.52	22
1.0	0.67	0.45	0.54	22
2.0	0.00	0.00	0.00	2
accuracy			0.48	46
macro avg	0.39	0.33	0.35	46
weighted avg	0.56	0.48	0.51	46

CPU times: user 3.48 s, sys: 54.6 ms, total: 3.53 s

Wall time: 3.44 s

9.1.2. Sin balancear

Modelo de 6 intensidades

GB

Mejores parámetros GB {'learning_rate': 0.01, 'max_depth': 3, 'max_features': 'log2', 'n_estimators': 500, 'subsample': 0.5}

-----NO BALANCEADO-----

----- GRADIENT BOOSTING -----

Accuracy train: 0.8491873396065013

Accuracy test: 0.8521939953810623

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.5067260120842273

Pérdida logarítmica en prueba: 0.5245893891337918

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.88	0.14	0.24	158
2.0	0.00	0.00	0.00	19
3.0	0.00	0.00	0.00	16
4.0	0.85	1.00	0.92	1088
5.0	0.00	0.00	0.00	18
accuracy			0.85	1299
macro avg	0.35	0.23	0.23	1299
weighted avg	0.82	0.85	0.80	1299

CPU times: total: 19.9 s

Wall time: 14min 6s

CART

-----NO BALANCEADO-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.8595380667236955

Accuracy en prueba: 0.8314087759815243

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.48	0.18	0.26	158
2.0	0.33	0.05	0.09	19
3.0	0.00	0.00	0.00	16
4.0	0.85	0.97	0.91	1088
5.0	0.00	0.00	0.00	18
accuracy			0.83	1299
macro avg	0.33	0.24	0.25	1299
weighted avg	0.78	0.83	0.79	1299

CPU times: total: 125 ms

Wall time: 128 ms

MLP

```

-----90-10-----
-----MLP-----
===== Train =====
366/366 [=====] - 0s 851us/step - loss: 0.5439 - accuracy: 0.8429
===== Test =====
41/41 [=====] - 0s 845us/step - loss: 0.4949 - accuracy: 0.8668
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
1	0.69	0.07	0.12	131
2	0.00	0.00	0.00	12
3	0.00	0.00	0.00	14
4	0.87	1.00	0.93	1120
5	0.00	0.00	0.00	20
6	0.00	0.00	0.00	2
accuracy				0.87 1299
macro avg				0.26 0.18 0.18 1299
weighted avg				0.82 0.87 0.81 1299


```

CPU times: user 6.55 s, sys: 1.18 s, total: 7.73 s
Wall time: 5.22 s

```

RF

Random Forest

 Mejores parámetros: {'max_depth': None, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 2, 'n_estimators': 100}

-----NO BALANCEADO-----
 ----- RANDOM FOREST -----

Accuracy en entrenamiento: 0.4822070145423439

Accuracy en prueba: 0.4449576597382602

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 1.1573384005660556

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 1.706065216112776

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.25	0.24	0.24	158
2.0	0.07	0.32	0.11	19
3.0	0.05	0.31	0.08	16
4.0	0.91	0.48	0.63	1088
5.0	0.03	0.33	0.05	18
6.0	0.00	0.00	0.00	0
accuracy			0.44	1299
macro avg	0.22	0.28	0.18	1299
weighted avg	0.80	0.44	0.56	1299

CPU times: total: 14min 57s

Wall time: 14min 58s

NB

-----NO BALANCEADO-----
 ----- NAIVE BAYES -----

Accuracy en entrenamiento: 0.7308810949529513

Accuracy en prueba: 0.7336412625096228

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.6937303306491085

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.6734870823694274

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.19	0.29	0.23	158
2.0	0.00	0.00	0.00	19
3.0	0.00	0.00	0.00	16
4.0	0.86	0.83	0.85	1088
5.0	0.00	0.00	0.00	18
accuracy			0.73	1299
macro avg	0.21	0.22	0.21	1299
weighted avg	0.74	0.73	0.74	1299

CPU times: total: 125 ms

Wall time: 128 ms

Modelo de 4 intensidades antiguo

CART

```

-----90-10-----
----- CART -----
Accuracy en entrenamiento: 0.8606501283147989
Accuracy en prueba: 0.8290993071593533
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.49	0.15	0.22	179
2.0	0.00	0.00	0.00	16
3.0	0.85	0.97	0.91	1082
4.0	0.00	0.00	0.00	22
accuracy			0.83	1299
macro avg	0.33	0.28	0.28	1299
weighted avg	0.77	0.83	0.78	1299


```

CPU times: user 284 ms, sys: 27.2 ms, total: 312 ms
Wall time: 405 ms
    
```

GB

```

-----90-10-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.8508126603934987
Accuracy test: 0.8437259430331023
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.46236704465592854
Pérdida logarítmica en prueba: 0.5069218580434397
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.83	0.11	0.19	179
2.0	0.00	0.00	0.00	16
3.0	0.84	1.00	0.91	1082
4.0	0.00	0.00	0.00	22
accuracy			0.84	1299
macro avg	0.42	0.28	0.28	1299
weighted avg	0.82	0.84	0.79	1299

CPU times: user 27.7 s, sys: 1.84 s, total: 29.5 s

WALL TIME: 10 min 45sec

MLP

```

-----90-10-----
-----MLP-----
===== Train =====
366/366 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 0.5153 - accuracy: 0.8391
===== Test =====
41/41 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 0.5216 - accuracy: 0.8414
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support			
1	1.00	0.01	0.01	168			
2	0.00	0.00	0.00	17			
3	0.84	1.00	0.91	1092			
4	0.00	0.00	0.00	22			
accuracy				0.84	1299		
macro avg				0.46	0.25	0.23	1299
weighted avg				0.84	0.84	0.77	1299


```

CPU times: user 9.03 s, sys: 1.42 s, total: 10.5 s
Wall time: 7.33 s

```

NB

```

-----90-10-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy en entrenamiento: 0.7370402053036783
Accuracy en prueba: 0.7228637413394919
Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.6416925735336924
Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.6598051886081573
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.17	0.21	0.19	179
2.0	0.00	0.00	0.00	16
3.0	0.84	0.83	0.84	1082
4.0	0.00	0.00	0.00	22
accuracy			0.72	1299
macro avg	0.25	0.26	0.26	1299
weighted avg	0.72	0.72	0.72	1299


```

CPU times: user 338 ms, sys: 334 ms, total: 672 ms
Wall time: 344 ms

```

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:

```
{'max_depth': 5, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 2, 'min_samples_split': 2, 'n_estimators': 200}
-----90-10-----
```

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy en entrenamiento: 0.8480752780153977

Accuracy en prueba: 0.8452655889145496

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.47968435618725164

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.5028679253072125

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.90	0.10	0.18	179
2.0	0.00	0.00	0.00	16
3.0	0.84	1.00	0.91	1082
4.0	0.00	0.00	0.00	22
accuracy			0.85	1299
macro avg	0.44	0.27	0.27	1299
weighted avg	0.83	0.85	0.79	1299

CPU times: user 5.17 s, sys: 1.71 s, total: 6.88 s

Wall time: 7min 34s

SVM

-----90-10-----

----- SVM -----

Accuracy train: 0.5588537211291702

Accuracy test: 0.541955350269438

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.30	0.20	0.24	184
2.0	0.06	0.43	0.10	21
3.0	0.89	0.61	0.72	1071
4.0	0.02	0.26	0.04	23
accuracy			0.54	1299
macro avg	0.32	0.37	0.27	1299
weighted avg	0.78	0.54	0.63	1299

CPU times: user 2h 25min 10s, sys: 4.11 s, total: 2h 25min 14s

Wall time: 2h 25min 20s

Modelo de 4 intensidades nuevo

CART

-----90-10-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.872284003421728

Accuracy en prueba: 0.8329484218629715

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.44	0.14	0.21	183
2.0	0.85	0.97	0.91	1093
3.0	0.00	0.00	0.00	21
4.0	0.00	0.00	0.00	2
accuracy			0.83	1299
macro avg	0.32	0.28	0.28	1299
weighted avg	0.78	0.83	0.79	1299

CPU times: user 210 ms, sys: 114 ms, total: 324 ms

Wall time: 191 ms

GB

```

-----90-10-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.8641573994867408
Accuracy test: 0.8568129330254042
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.40873944184049593
Pérdida logarítmica en prueba: 0.4488453928042976
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.81	0.10	0.17	174
2.0	0.86	1.00	0.92	1100
3.0	0.00	0.00	0.00	24
4.0	0.00	0.00	0.00	1
accuracy			0.86	1299
macro avg	0.42	0.27	0.27	1299
weighted avg	0.83	0.86	0.80	1299


```

CPU times: user 36.2 s, sys: 1.43 s, total: 37.6 s
Wall time: 12min 36s
    
```

MLP

```

-----90-10-----
-----MLP-----
===== Train =====
366/366 [=====] - 1s 1ms/step - loss: 0.4412 - accuracy: 0.8588
===== Test =====
41/41 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 0.4458 - accuracy: 0.8614

```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support			
1	0.87	0.08	0.15	164			
2	0.86	1.00	0.92	1108			
3	0.00	0.00	0.00	26			
4	0.00	0.00	0.00	1			
accuracy				0.86	1299		
macro avg				0.43	0.27	0.27	1299
weighted avg				0.84	0.86	0.81	1299

CPU times: user 9.92 s, sys: 1.5 s, total: 11.4 s
 Wall time: 7.95 s

NB

-----90-10-----

----- NAIVE BAYES -----

Accuracy en entrenamiento: 0.746022241231822

Accuracy en prueba: 0.7351809083910701

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.56186875027739

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.5587296957748638

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.17	0.29	0.22	156
2.0	0.88	0.82	0.85	1113
3.0	0.00	0.00	0.00	28
4.0	0.00	0.00	0.00	2
accuracy			0.74	1299
macro avg	0.26	0.28	0.27	1299
weighted avg	0.77	0.74	0.75	1299

CPU times: user 496 ms, sys: 945 ms, total: 1.44 s

Wall time: 242 ms

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:

```
{'max_depth': 5, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 10, 'n_estimators': 200}
-----90-10-----
```

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy train: 0.5692963752665245

Accuracy test: 0.4427860696517413

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.9666322884399956

Pérdida logarítmica en prueba: 1.1500863798677348

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.41	0.41	0.41	63
2.0	0.49	0.48	0.49	73
3.0	0.42	0.47	0.44	60
4.0	0.00	0.00	0.00	5
accuracy			0.44	201
macro avg	0.33	0.34	0.34	201
weighted avg	0.43	0.44	0.44	201

CPU times: user 3.9 s, sys: 348 ms, total: 4.25 s
Wall time: 4min 51s

SVM

```

-----90-10-----
----- SVM -----
Accuracy train: 0.40547476475620187
Accuracy test: 0.3833718244803695
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.22	0.35	0.27	167
2.0	0.92	0.39	0.54	1106
3.0	0.04	0.52	0.07	25
4.0	0.00	0.00	0.00	1
accuracy			0.38	1299
macro avg	0.29	0.31	0.22	1299
weighted avg	0.81	0.38	0.50	1299


```

CPU times: user 1h 3min 45s, sys: 110 ms, total: 1h 3min 45s
Wall time: 1h 3min 45s
    
```

Modelo de 3 intensidades antiguo

CART

-----90-10-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.8712574850299402

Accuracy en prueba: 0.8545034642032333

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.55	0.16	0.24	173
2.0	0.87	0.98	0.92	1104
3.0	0.00	0.00	0.00	22
accuracy			0.85	1299
macro avg	0.47	0.38	0.39	1299
weighted avg	0.81	0.85	0.81	1299

CPU times: user 303 ms, sys: 43.7 ms, total: 346 ms

Wall time: 253 ms

GB

```

-----90-10-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.8646706586826347
Accuracy test: 0.8483448806774442
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.40753514112980044
Pérdida logarítmica en prueba: 0.45330859436551635
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.92	0.11	0.20	195
2.0	0.85	1.00	0.92	1083
3.0	0.00	0.00	0.00	21
accuracy			0.85	1299
macro avg	0.59	0.37	0.37	1299
weighted avg	0.84	0.85	0.79	1299


```

CPU times: user 20.8 s, sys: 2.15 s, total: 22.9 s
Wall time: 8min 13s
    
```

MLP

```

-----90-10-----
-----MLP-----
===== Train =====
366/366 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 0.4463 - accuracy: 0.8545
===== Test =====
41/41 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 0.4477 - accuracy: 0.8522

```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support			
1	0.57	0.09	0.16	179			
2	0.86	0.99	0.92	1103			
3	0.00	0.00	0.00	17			
accuracy				0.85	1299		
macro avg				0.48	0.36	0.36	1299
weighted avg				0.81	0.85	0.80	1299

CPU times: user 9.51 s, sys: 1.4 s, total: 10.9 s
 Wall time: 7.61 s

NB

-----90-10-----

----- NAIVE BAYES -----

Accuracy en entrenamiento: 0.7449957228400342

Accuracy en prueba: 0.7444187836797537

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.5599614148261972

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.5565598386013167

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.19	0.30	0.23	161
2.0	0.88	0.82	0.85	1115
3.0	0.00	0.00	0.00	23
accuracy			0.74	1299
macro avg	0.36	0.38	0.36	1299
weighted avg	0.78	0.74	0.76	1299

CPU times: user 382 ms, sys: 1.07 s, total: 1.45 s

Wall time: 147 ms

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:
 {'max_depth': 10, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 10, 'n_estimators': 100}
 -----90-10-----

----- RANDOM FOREST -----
 Accuracy en entrenamiento: 0.8651839178785287
 Accuracy en prueba: 0.8475750577367206
 Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.3947190612806774
 Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.45657759743197157

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.85	0.11	0.20	195
2.0	0.85	1.00	0.92	1083
3.0	0.00	0.00	0.00	21
accuracy			0.85	1299
macro avg	0.56	0.37	0.37	1299
weighted avg	0.83	0.85	0.79	1299

CPU times: user 3.28 s, sys: 1.34 s, total: 4.63 s
 Wall time: 3min 45s

SVM

-----90-10-----

----- SVM -----

Accuracy en entrenamiento: 0.6248075278015398

Accuracy en prueba: 0.6404926866820632

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.26	0.28	0.27	168
2.0	0.91	0.70	0.79	1111
3.0	0.04	0.50	0.07	20
accuracy			0.64	1299
macro avg	0.40	0.49	0.38	1299
weighted avg	0.81	0.64	0.71	1299

CPU times: user 1h 30min 9s, sys: 219 ms, total: 1h 30min 9s
 Wall time: 1h 30min 9s

Modelo de 3 intensidades nuevo

CART

-----90-10-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.9829769033361848

Accuracy en prueba: 0.9815242494226328

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.98	1.00	0.99	1276
2.0	0.00	0.00	0.00	22
3.0	0.00	0.00	0.00	1
accuracy			0.98	1299
macro avg	0.33	0.33	0.33	1299
weighted avg	0.96	0.98	0.97	1299

CPU times: user 395 ms, sys: 108 ms, total: 502 ms
 Wall time: 393 ms

GB

-----90-10-----

----- GRADIENT BOOSTING -----

Accuracy train: 0.9822070145423439

Accuracy test: 0.9822940723633564

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.07861071887487289

Pérdida logarítmica en prueba: 0.09386077993254312

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.98	1.00	0.99	1276
2.0	0.00	0.00	0.00	22
3.0	0.00	0.00	0.00	1
accuracy			0.98	1299
macro avg	0.33	0.33	0.33	1299
weighted avg	0.96	0.98	0.97	1299

CPU times: user 7.1 s, sys: 2 s, total: 9.1 s

Wall time: 7min 33s

MLP

```

-----90-10-----
-----MLP-----
===== Train =====
366/366 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 0.0858 - accuracy: 0.9825
===== Test =====
41/41 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 0.1235 - accuracy: 0.9784

```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support			
1	0.98	1.00	0.99	1271			
2	0.00	0.00	0.00	23			
3	0.00	0.00	0.00	5			
accuracy				0.98	1299		
macro avg				0.33	0.33	0.33	1299
weighted avg				0.96	0.98	0.97	1299

CPU times: user 8.37 s, sys: 1.19 s, total: 9.56 s
 Wall time: 6.71 s

NB

-----90-10-----

----- NAIVE BAYES -----

Accuracy en entrenamiento: 0.9821214713430282

Accuracy en prueba: 0.9822940723633564

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.1303606723242069

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.13484443981404257

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.98	1.00	0.99	1276
2.0	0.00	0.00	0.00	22
3.0	0.00	0.00	0.00	1
accuracy			0.98	1299
macro avg	0.33	0.33	0.33	1299
weighted avg	0.96	0.98	0.97	1299

CPU times: user 383 ms, sys: 1.11 s, total: 1.5 s

Wall time: 159 ms

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:
 {'max_depth': None, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 5, 'n_estimators': 800}
 -----90-10-----
 ----- RANDOM FOREST -----
 Accuracy en entrenamiento: 0.9822070145423439
 Accuracy en prueba: 0.9822940723633564
 Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.07374220533706624
 Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.2453622309950647

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.98	1.00	0.99	1276
2.0	0.00	0.00	0.00	22
3.0	0.00	0.00	0.00	1
accuracy			0.98	1299
macro avg	0.33	0.33	0.33	1299
weighted avg	0.96	0.98	0.97	1299

CPU times: user 6.29 s, sys: 1.31 s, total: 7.6 s
 Wall time: 3min 23s

9.1.3. Sobremuestreado

Modelo de 6 intensidades

GB

```
Fitting 5 folds for each of 96 candidates, totalling 480 fits
Mejores parámetros GB {'learning_rate': 0.1, 'max_depth': 5, 'max_features': 'sqrt', 'n_estimators':
500, 'subsample': 1}
-----SOBREMUESTREADO-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.714938894837931
Accuracy test: 0.6810463515374025
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.661766213573289
Pérdida logarítmica en prueba: 0.7284542256315806
Reporte de clasificación:
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.60	0.37	0.46	1052
2.0	0.66	0.67	0.66	1098
3.0	0.72	0.74	0.73	1112
4.0	0.62	0.71	0.66	1089
5.0	0.53	0.61	0.57	1122
6.0	0.95	0.98	0.97	1064
accuracy			0.68	6537
macro avg	0.68	0.68	0.68	6537
weighted avg	0.68	0.68	0.68	6537


```
CPU times: total: 5min 5s
Wall time: 3h 24min 36s
```

CART

-----SOBREMUESTREADO-----
 ----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.7422195026600718

Accuracy en prueba: 0.6680434450053542

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.56	0.38	0.45	1052
2.0	0.65	0.65	0.65	1098
3.0	0.71	0.71	0.71	1112
4.0	0.60	0.69	0.64	1089
5.0	0.52	0.61	0.56	1122
6.0	0.97	0.97	0.97	1064
accuracy			0.67	6537
macro avg	0.67	0.67	0.66	6537
weighted avg	0.67	0.67	0.66	6537

CPU times: total: 422 ms
 Wall time: 404 ms

RF

Random Forest

 Mejores parámetros: {'max_depth': None, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 2, 'min_samples_split': 8, 'n_estimators': 300}

-----SOBREMUESTREADO-----
 ----- RANDOM FOREST -----

Accuracy en entrenamiento: 0.7129842095422637

Accuracy en prueba: 0.6600887257151599

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.6684998130550022

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.7715854310943793

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.59	0.38	0.46	1073
2.0	0.67	0.65	0.66	1161
3.0	0.71	0.70	0.71	1131
4.0	0.58	0.64	0.61	1086
5.0	0.48	0.62	0.54	1037
6.0	0.96	0.98	0.97	1049
accuracy			0.66	6537
macro avg	0.66	0.66	0.66	6537
weighted avg	0.66	0.66	0.66	6537

CPU times: total: 2h 53min 56s

Wall time: 2h 53min 59s

NB

```

-----SOBREMUESTREADO-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy en entrenamiento: 0.29099315010283344
Accuracy en prueba: 0.29340676151139666
Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 1.993168880485154
Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 1.9961892246495736
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.49	0.12	0.20	1073
2.0	0.28	0.57	0.38	1161
3.0	0.40	0.21	0.27	1131
4.0	0.23	0.36	0.28	1086
5.0	0.00	0.00	0.00	1037
6.0	0.30	0.48	0.37	1049
accuracy			0.29	6537
macro avg	0.28	0.29	0.25	6537
weighted avg	0.29	0.29	0.25	6537


```

CPU times: total: 203 ms
Wall time: 206 ms
    
```

MLP

```

-----90-10-----
-----MLP-----
===== Train =====
1839/1839 [=====] - 1s 783us/step - loss: 1.1701 - accuracy: 0.5096
===== Test =====
205/205 [=====] - 0s 926us/step - loss: 1.1775 - accuracy: 0.5079
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1	0.42	0.27	0.33	1124
2	0.46	0.59	0.52	1079
3	0.52	0.56	0.54	1074
4	0.43	0.27	0.33	1076
5	0.41	0.50	0.45	1079
6	0.74	0.85	0.79	1105
accuracy			0.51	6537
macro avg	0.50	0.51	0.49	6537
weighted avg	0.50	0.51	0.49	6537

CPU times: user 26.9 s, sys: 5.67 s, total: 32.6 s
 Wall time: 21.2 s

Modelo de 4 intensidades antiguo

CART

-----90-10-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.6968793024323084

Accuracy en prueba: 0.6335474988526847

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.55	0.52	0.53	1080
2.0	0.77	0.74	0.76	1097
3.0	0.60	0.66	0.63	1073
4.0	0.61	0.61	0.61	1108
accuracy			0.63	4358
macro avg	0.63	0.63	0.63	4358
weighted avg	0.63	0.63	0.63	4358

CPU times: user 305 ms, sys: 61 ms, total: 366 ms

Wall time: 264 ms

GB

-----90-10-----

----- GRADIENT BOOSTING -----

Accuracy train: 0.6825761052470553

Accuracy test: 0.6470858191831115

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.6987961702137425

Pérdida logarítmica en prueba: 0.7690541377615041

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.59	0.52	0.55	1093
2.0	0.77	0.73	0.75	1116
3.0	0.64	0.67	0.65	1058
4.0	0.60	0.66	0.63	1091
accuracy			0.65	4358
macro avg	0.65	0.65	0.65	4358
weighted avg	0.65	0.65	0.65	4358

CPU times: user 14h 13min 59s, sys: 48 s, total: 14h 14min 48s

Wall time: 14h 28min 16s

MLP

```

-----90-10-----
-----MLP-----
===== Train =====
1226/1226 [=====] - 1s 1ms/step - loss: 1.1410 - accuracy: 0.4772
===== Test =====
137/137 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 1.1457 - accuracy: 0.4810

```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1	0.41	0.17	0.24	1059
2	0.53	0.66	0.59	1134
3	0.53	0.38	0.44	1056
4	0.44	0.69	0.53	1109
accuracy			0.48	4358
macro avg	0.48	0.48	0.45	4358
weighted avg	0.48	0.48	0.46	4358

CPU times: user 25.3 s, sys: 4.12 s, total: 29.4 s
 Wall time: 20 s

NB

-----90-10-----

----- NAIVE BAYES -----

Accuracy en entrenamiento: 0.3619652235990006

Accuracy en prueba: 0.3648462597521799

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 1.5078081259032279

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 1.4984551189163273

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.39	0.17	0.24	1080
2.0	0.45	0.22	0.29	1097
3.0	0.35	0.66	0.46	1073
4.0	0.34	0.42	0.37	1108
accuracy			0.36	4358
macro avg	0.38	0.37	0.34	4358
weighted avg	0.38	0.36	0.34	4358

CPU times: user 529 ms, sys: 1.13 s, total: 1.66 s

Wall time: 186 ms

RF

```

Mejores hiperparámetros encontrados:
{'max_depth': None, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 10, 'n_estimators': 1000}
-----90-10-----
----- RANDOM FOREST -----
Accuracy en entrenamiento: 0.6773749426342359
Accuracy en prueba: 0.6459385039008719
Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.7071874481614618
Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.7877576471341333
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.58	0.47	0.52	1091
2.0	0.79	0.74	0.76	1089
3.0	0.66	0.64	0.65	1115
4.0	0.57	0.73	0.64	1063
accuracy			0.65	4358
macro avg	0.65	0.65	0.64	4358
weighted avg	0.65	0.65	0.64	4358


```

CPU times: user 52.3 s, sys: 6.86 s, total: 59.1 s
Wall time: 24min 37s

```

SVM

-----90-10-----

----- SVM -----

Accuracy train: 0.5440569068379991

Accuracy test: 0.5413033501606241

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.50	0.35	0.41	1088
2.0	0.57	0.72	0.63	1047
3.0	0.57	0.53	0.55	1100
4.0	0.52	0.57	0.55	1123
accuracy			0.54	4358
macro avg	0.54	0.54	0.53	4358
weighted avg	0.54	0.54	0.53	4358

CPU times: user 19h 33min 24s, sys: 600 ms, total: 19h 33min 25s

Wall time: 19h 33min 23s

Modelo de 4 intensidades nuevo

CART

-----90-10-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.7638690252164095

Accuracy en prueba: 0.736735154662452

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.66	0.53	0.59	1129
2.0	0.62	0.68	0.65	1106
3.0	0.68	0.74	0.71	1095
4.0	0.99	0.99	0.99	1099
accuracy			0.74	4429
macro avg	0.74	0.74	0.74	4429
weighted avg	0.74	0.74	0.73	4429

CPU times: user 467 ms, sys: 112 ms, total: 579 ms

Wall time: 413 ms

GB

-----90-10-----

----- GRADIENT BOOSTING -----

Accuracy train: 0.7656003010914565

Accuracy test: 0.7340257394445698

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.46927687970271514

Pérdida logarítmica en prueba: 0.5325409281369714

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.66	0.53	0.59	1126
2.0	0.63	0.64	0.63	1094
3.0	0.67	0.78	0.72	1099
4.0	0.98	0.99	0.99	1110
accuracy			0.73	4429
macro avg	0.73	0.73	0.73	4429
weighted avg	0.73	0.73	0.73	4429

CPU times: user 6h 32min 31s, sys: 2.05 s, total: 6h 32min 33s

Wall time: 6h 32min 31s

MLP

```

-----90-10-----
-----MLP-----
===== Train =====
1246/1246 [=====] - 2s 1ms/step - loss: 0.8009 - accuracy: 0.6221
===== Test =====
139/139 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 0.8088 - accuracy: 0.6220
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
1	0.61	0.33	0.43	1110
2	0.51	0.47	0.49	1115
3	0.52	0.78	0.63	1094
4	0.87	0.91	0.89	1110
accuracy			0.62	4429
macro avg	0.63	0.62	0.61	4429
weighted avg	0.63	0.62	0.61	4429


```

CPU times: user 31.4 s, sys: 4.94 s, total: 36.4 s
Wall time: 24.6 s

```

NB

-----90-10-----

----- NAIVE BAYES -----

Accuracy en entrenamiento: 0.37352904278007776

Accuracy en prueba: 0.38609166854820504

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 1.5782458308838498

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 1.5499371737839018

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.57	0.17	0.27	1129
2.0	0.32	0.35	0.33	1106
3.0	0.39	0.52	0.45	1095
4.0	0.40	0.51	0.44	1099
accuracy			0.39	4429
macro avg	0.42	0.39	0.37	4429
weighted avg	0.42	0.39	0.37	4429

CPU times: user 534 ms, sys: 1.09 s, total: 1.63 s

Wall time: 321 ms

RF

```

Mejores hiperparámetros encontrados:
{'max_depth': 15, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 5, 'n_estimators': 600}
-----90-10-----
----- RANDOM FOREST -----
Accuracy train: 0.7573202860368837
Accuracy test: 0.741702415895236
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.4955149541755644
Pérdida logarítmica en prueba: 0.5206896667569659
Reporte de clasificación:
      precision    recall  f1-score   support

   1.0    0.63    0.57    0.60     1074
   2.0    0.64    0.66    0.65     1111
   3.0    0.70    0.72    0.71     1106
   4.0    0.99    1.00    0.99     1138

 accuracy          0.74     4429
 macro avg         0.74     4429
 weighted avg      0.74     4429
    
```



```

CPU times: user 1min 11s, sys: 9.81 s, total: 1min 21s
Wall time: 1h 23min 21s
    
```

SVM

-----90-10-----

----- SVM -----

Accuracy train: 0.6520135491155439

Accuracy test: 0.6410024836306164

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.61	0.42	0.50	1126
2.0	0.50	0.54	0.52	1094
3.0	0.57	0.76	0.65	1099
4.0	0.93	0.85	0.89	1110
accuracy			0.64	4429
macro avg	0.65	0.64	0.64	4429
weighted avg	0.65	0.64	0.64	4429

CPU times: user 13h 43min 33s, sys: 259 ms, total: 13h 43min 33s

Wall time: 13h 43min 31s

Modelo de 3 intensidades antiguo

CART

```

-----90-10-----
----- CART -----
Accuracy en entrenamiento: 0.681676758890636
Accuracy en prueba: 0.6589403973509934
Reporte de clasificación:
      precision    recall  f1-score   support

   1.0    0.63    0.60    0.61    1090
   2.0    0.62    0.69    0.65    1096
   3.0    0.73    0.69    0.71    1136

 accuracy                0.66    3322
 macro avg    0.66    0.66    0.66    3322
 weighted avg    0.66    0.66    0.66    3322
    
```



```

CPU times: user 197 ms, sys: 85.2 ms, total: 282 ms
Wall time: 186 ms
    
```

GB

```

-----90-10-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.6818440333210666
Accuracy test: 0.6577363034316677
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.6268455863074504
Pérdida logarítmica en prueba: 0.6930605310094942
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.64	0.57	0.60	1066
2.0	0.66	0.66	0.66	1159
3.0	0.67	0.74	0.71	1097
accuracy			0.66	3322
macro avg	0.66	0.66	0.66	3322
weighted avg	0.66	0.66	0.66	3322


```

CPU times: user 1min 32s, sys: 4.18 s, total: 1min 36s
Wall time: 27min 12s
    
```

MLP

```

-----90-10-----
-----MLP-----
===== Train =====
935/935 [=====] - 1s 1ms/step - loss: 0.9304 - accuracy: 0.5309
===== Test =====
104/104 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 0.9337 - accuracy: 0.5277
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
1	0.50	0.50	0.50	1124
2	0.54	0.44	0.49	1082
3	0.54	0.64	0.59	1116
accuracy			0.53	3322
macro avg	0.53	0.53	0.52	3322
weighted avg	0.53	0.53	0.52	3322


```

CPU times: user 20.9 s, sys: 3.3 s, total: 24.2 s
Wall time: 16.7 s

```

NB

```

-----90-10-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy en entrenamiento: 0.44886420661737647
Accuracy en prueba: 0.46267308850090305
Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 1.249258203592777
Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 1.2144485573829187
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.52	0.17	0.25	1090
2.0	0.44	0.72	0.55	1096
3.0	0.47	0.49	0.48	1136
accuracy			0.46	3322
macro avg	0.48	0.46	0.43	3322
weighted avg	0.48	0.46	0.43	3322


```

CPU times: user 438 ms, sys: 1.14 s, total: 1.58 s
Wall time: 162 ms
    
```

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:

```
{'max_depth': 15, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 5, 'n_estimators': 100}
```

-----90-10-----

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy en entrenamiento: 0.6769930748385802

Accuracy en prueba: 0.6520168573148706

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.6590702005721282

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.7356031436291606

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.63	0.57	0.60	1066
2.0	0.65	0.65	0.65	1159
3.0	0.67	0.73	0.70	1097
accuracy			0.65	3322
macro avg	0.65	0.65	0.65	3322
weighted avg	0.65	0.65	0.65	3322

CPU times: user 12.7 s, sys: 2.88 s, total: 15.5 s

Wall time: 12min 51s

Modelo de 3 intensidades nuevo

CART

-----90-10-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.8872049473042418

Accuracy en prueba: 0.8840125391849529

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.83	0.84	0.84	1271
2.0	0.83	0.82	0.82	1260
3.0	0.99	0.99	0.99	1297
accuracy			0.88	3828
macro avg	0.88	0.88	0.88	3828
weighted avg	0.88	0.88	0.88	3828

CPU times: user 279 ms, sys: 62.3 ms, total: 341 ms

Wall time: 250 ms

GB

```

-----90-10-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.8868855790726707
Accuracy test: 0.8819226750261233
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.22333295586541813
Pérdida logarítmica en prueba: 0.23275250730435865
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.83	0.82	0.82	1242
2.0	0.82	0.83	0.83	1294
3.0	0.99	1.00	0.99	1292
accuracy			0.88	3828
macro avg	0.88	0.88	0.88	3828
weighted avg	0.88	0.88	0.88	3828


```

CPU times: user 3min 35s, sys: 8.89 s, total: 3min 44s
Wall time: 2h 13min 57s
    
```

MLP

```

-----90-10-----
-----MLP-----
===== Train =====
1077/1077 [=====] - 1s 1ms/step - loss: 0.5149 - accuracy: 0.7498
===== Test =====
120/120 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 0.5275 - accuracy: 0.7453
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1	0.70	0.62	0.65	1333
2	0.65	0.78	0.71	1248
3	0.92	0.85	0.88	1247
accuracy				0.75 3828
macro avg				0.76 0.75 0.75 3828
weighted avg				0.75 0.75 0.75 3828

CPU times: user 21.7 s, sys: 3.57 s, total: 25.2 s
 Wall time: 17.3 s

NB

-----90-10-----

----- NAIVE BAYES -----

Accuracy en entrenamiento: 0.47934268211247566

Accuracy en prueba: 0.48197492163009403

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 1.3194276998487866

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 1.310314996208478

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.42	0.40	0.41	1271
2.0	0.52	0.54	0.53	1260
3.0	0.50	0.51	0.50	1297
accuracy			0.48	3828
macro avg	0.48	0.48	0.48	3828
weighted avg	0.48	0.48	0.48	3828

CPU times: user 470 ms, sys: 1.27 s, total: 1.74 s

Wall time: 197 ms

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:

```
{'max_depth': 15, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 2, 'min_samples_split': 10, 'n_estimators': 100}
```

-----90-10-----

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy en entrenamiento: 0.882356356879482

Accuracy en prueba: 0.8889759665621735

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.23272312936601863

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.24894166542997473

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.84	0.83	0.83	1244
2.0	0.83	0.84	0.84	1301
3.0	0.99	1.00	0.99	1283
accuracy			0.89	3828
macro avg	0.89	0.89	0.89	3828
weighted avg	0.89	0.89	0.89	3828

CPU times: user 14.7 s, sys: 3.9 s, total: 18.6 s

Wall time: 21min 16s

9.2. Train test 80/20

A continuación se expondrán los resultados obtenidos para todos los modelos con las combinaciones presentadas anteriormente para porcentaje de train y test de 80/20:

9.2.1. Balanceado

Modelo de 6 intensidades

GB

Fitting 5 folds for each of 96 candidates, totalling 480 fits
 Mejores parámetros GB {'learning_rate': 0.01, 'max_depth': 1, 'max_features': 'log2', 'n_estimators': 100, 'subsample': 0.5}

-----BALANCEADO-----
 ----- GRADIENT BOOSTING -----
 Accuracy train: 0.3675078864353312
 Accuracy test: 0.3018867924528302
 Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.5660214260283807
 Pérdida logarítmica en prueba: 1.6820114757568683
 Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.57	0.11	0.19	36
2.0	0.19	0.17	0.18	30
3.0	0.25	0.54	0.34	26
4.0	0.40	0.42	0.41	33
5.0	0.32	0.39	0.35	28
6.0	0.00	0.00	0.00	6
accuracy			0.30	159
macro avg	0.29	0.27	0.24	159
weighted avg	0.35	0.30	0.28	159

CPU times: total: 1.31 s
 Wall time: 2min 20s

CART

-----BALANCEADO-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.6025236593059937

Accuracy en prueba: 0.34591194968553457

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.54	0.36	0.43	36
2.0	0.41	0.40	0.41	30
3.0	0.17	0.27	0.21	26
4.0	0.37	0.30	0.33	33
5.0	0.33	0.46	0.39	28
6.0	0.00	0.00	0.00	6
accuracy			0.35	159
macro avg	0.31	0.30	0.30	159
weighted avg	0.36	0.35	0.35	159

CPU times: total: 188 ms

Wall time: 196 ms

RF

Random Forest

 Mejores parámetros: {'max_depth': 10, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 4, 'min_samples_split': 2, 'n_estimators': 400}

-----BALANCEADO-----

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy en entrenamiento: 0.5063091482649842

Accuracy en prueba: 0.27672955974842767

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 1.2711579864608495

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 1.8917137341252022

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.38	0.22	0.28	36
2.0	0.40	0.33	0.36	30
3.0	0.20	0.31	0.24	26
4.0	0.33	0.24	0.28	33
5.0	0.24	0.36	0.29	28
6.0	0.00	0.00	0.00	6
accuracy			0.28	159
macro avg	0.26	0.24	0.24	159
weighted avg	0.31	0.28	0.28	159

CPU times: total: 4min 3s

Wall time: 4min 3s

NB

```

-----BALANCEADO-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy en entrenamiento: 0.3028391167192429
Accuracy en prueba: 0.3081761006289308
Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 1.768112607019914
Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 1.9180566043580036
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.35	0.19	0.25	36
2.0	0.50	0.17	0.25	30
3.0	0.56	0.38	0.45	26
4.0	0.28	0.55	0.37	33
5.0	0.19	0.32	0.24	28
6.0	0.00	0.00	0.00	6
accuracy			0.31	159
macro avg	0.31	0.27	0.26	159
weighted avg	0.36	0.31	0.30	159


```

CPU times: total: 109 ms
Wall time: 111 ms

```

MLP

```

-----80-20-----
-----MLP-----
===== Train =====
20/20 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 1.4943 - accuracy: 0.3722
===== Test =====
5/5 [=====] - 0s 3ms/step - loss: 1.5028 - accuracy: 0.3711
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1	0.57	0.15	0.24	26
2	0.60	0.12	0.19	26
3	0.36	0.30	0.33	27
4	0.34	0.73	0.46	33
5	0.37	0.44	0.40	45
6	0.00	0.00	0.00	2
accuracy			0.37	159
macro avg	0.37	0.29	0.27	159
weighted avg	0.43	0.37	0.34	159

CPU times: user 1.53 s, sys: 309 ms, total: 1.84 s
 Wall time: 1.38 s

SVM

-----80-20-----

----- SVM -----

Accuracy train: 0.47634069400630913

Accuracy test: 0.22641509433962265

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.24	0.13	0.17	31
2.0	0.16	0.15	0.16	26
3.0	0.46	0.29	0.36	41
4.0	0.27	0.24	0.25	33
5.0	0.22	0.32	0.26	25
6.0	0.00	0.00	0.00	3
accuracy			0.23	159
macro avg	0.22	0.19	0.20	159
weighted avg	0.28	0.23	0.24	159

CPU times: user 9.17 s, sys: 102 ms, total: 9.27 s

Wall time: 9.11 s

Modelo de 4 intensidades antiguo

CART

-----80-20-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.6216696269982238

Accuracy en prueba: 0.40425531914893614

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.32	0.34	0.33	35
2.0	0.48	0.40	0.44	35
3.0	0.44	0.53	0.48	34
4.0	0.39	0.35	0.37	37
accuracy			0.40	141
macro avg	0.41	0.41	0.40	141
weighted avg	0.41	0.40	0.40	141

CPU times: user 134 ms, sys: 92.1 ms, total: 227 ms

Wall time: 106 ms

GB

```

-----80-20-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.46536412078152756
Accuracy test: 0.40425531914893614
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.178960260840526
Pérdida logarítmica en prueba: 1.2740383989017474
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.27	0.17	0.21	35
2.0	0.47	0.40	0.43	35
3.0	0.43	0.59	0.50	34
4.0	0.40	0.46	0.42	37
accuracy			0.40	141
macro avg	0.39	0.40	0.39	141
weighted avg	0.39	0.40	0.39	141


```

CPU times: user 3.89 s, sys: 191 ms, total: 4.08 s
Wall time: 1min 55s
    
```

MLP

```

-----80-20-----
-----MLP-----
===== Train =====
18/18 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 1.2050 - accuracy: 0.4529
===== Test =====
5/5 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 1.3800 - accuracy: 0.3475
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1	0.41	0.24	0.30	29
2	0.43	0.34	0.38	35
3	0.28	0.70	0.40	30
4	0.41	0.19	0.26	47
accuracy			0.35	141
macro avg	0.38	0.37	0.34	141
weighted avg	0.39	0.35	0.33	141

CPU times: user 1.93 s, sys: 352 ms, total: 2.28 s
 Wall time: 1.85 s

NB

-----80-20-----

----- NAIVE BAYES -----

Accuracy en entrenamiento: 0.36767317939609234

Accuracy en prueba: 0.36879432624113473

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 1.537576795177161

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 1.5455172539082267

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.36	0.14	0.20	35
2.0	0.50	0.26	0.34	35
3.0	0.34	0.71	0.46	34
4.0	0.36	0.38	0.37	37
accuracy			0.37	141
macro avg	0.39	0.37	0.34	141
weighted avg	0.39	0.37	0.34	141

CPU times: user 118 ms, sys: 97.6 ms, total: 216 ms

Wall time: 103 ms

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:

```
{'max_depth': 5, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 2, 'min_samples_split': 5, 'n_estimators': 100}
-----80-20-----
```

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy en entrenamiento: 0.5275310834813499

Accuracy en prueba: 0.44680851063829785

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 1.1191897666406012

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 1.2623042401120104

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.42	0.29	0.34	35
2.0	0.47	0.46	0.46	35
3.0	0.48	0.59	0.53	34
4.0	0.41	0.46	0.44	37
accuracy			0.45	141
macro avg	0.44	0.45	0.44	141
weighted avg	0.44	0.45	0.44	141

CPU times: user 1.42 s, sys: 143 ms, total: 1.56 s

Wall time: 1min

SVM

-----80-20-----

----- SVM -----

Accuracy train: 0.4404973357015986

Accuracy test: 0.44680851063829785

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.31	0.12	0.17	34
2.0	0.51	0.60	0.55	30
3.0	0.42	0.61	0.49	38
4.0	0.47	0.46	0.47	39
accuracy			0.45	141
macro avg	0.43	0.45	0.42	141
weighted avg	0.43	0.45	0.42	141

CPU times: user 13 s, sys: 95.5 ms, total: 13.1 s

Wall time: 12.9 s

Modelo de 4 intensidades nuevo

CART

-----80-20-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.6623134328358209

Accuracy en prueba: 0.40298507462686567

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.29	0.29	0.29	41
2.0	0.51	0.47	0.49	45
3.0	0.41	0.44	0.43	45
4.0	0.33	0.33	0.33	3
accuracy			0.40	134
macro avg	0.39	0.38	0.38	134
weighted avg	0.41	0.40	0.40	134

CPU times: user 283 ms, sys: 135 ms, total: 417 ms

Wall time: 224 ms

GB

```

-----80-20-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.5
Accuracy test: 0.43283582089552236
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.058171326671486
Pérdida logarítmica en prueba: 1.1368330481585291
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.42	0.41	0.42	46
2.0	0.44	0.47	0.45	47
3.0	0.44	0.44	0.44	39
4.0	0.00	0.00	0.00	2
accuracy			0.43	134
macro avg	0.32	0.33	0.33	134
weighted avg	0.43	0.43	0.43	134


```

CPU times: user 1.38 s, sys: 879 ms, total: 2.26 s
Wall time: 1min 51s
    
```

MLP

```

-----80-20-----
-----MLP-----
===== Train =====
17/17 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 1.0699 - accuracy: 0.4925
===== Test =====
5/5 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 1.1594 - accuracy: 0.4552
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support	
1	0.27	0.09	0.13	35	
2	0.47	0.73	0.57	45	
3	0.47	0.47	0.47	53	
4	0.00	0.00	0.00	1	
accuracy				0.46	134
macro avg				0.30	134
weighted avg				0.42	134


```

CPU times: user 2.36 s, sys: 380 ms, total: 2.74 s
Wall time: 2.26 s
    
```

NB

-----80-20-----

----- NAIVE BAYES -----

Accuracy en entrenamiento: 0.43470149253731344

Accuracy en prueba: 0.3805970149253731

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 1.3135208858231546

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 1.3969093410538147

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.23	0.17	0.19	41
2.0	0.46	0.58	0.51	45
3.0	0.38	0.40	0.39	45
4.0	0.00	0.00	0.00	3
accuracy			0.38	134
macro avg	0.27	0.29	0.28	134
weighted avg	0.35	0.38	0.36	134

CPU times: user 202 ms, sys: 168 ms, total: 370 ms

Wall time: 185 ms

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:
 {'max_depth': 5, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 4, 'min_samples_split': 10, 'n_estimators': 1000}
 -----80-20-----

----- RANDOM FOREST -----
 Accuracy train: 0.6026119402985075
 Accuracy test: 0.4701492537313433
 Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.9642939274860485
 Pérdida logarítmica en prueba: 1.1053377391015613

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.43	0.51	0.47	41
2.0	0.53	0.42	0.47	48
3.0	0.47	0.51	0.49	43
4.0	0.00	0.00	0.00	2
accuracy			0.47	134
macro avg	0.36	0.36	0.36	134
weighted avg	0.47	0.47	0.47	134

CPU times: user 5.78 s, sys: 380 ms, total: 6.16 s
 Wall time: 4min 58s

SVM

-----80-20-----

----- SVM -----

Accuracy train: 0.48880597014925375

Accuracy test: 0.2537313432835821

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.33	0.35	0.34	43
2.0	0.28	0.20	0.23	45
3.0	0.29	0.22	0.25	41
4.0	0.04	0.20	0.07	5
accuracy			0.25	134
macro avg	0.23	0.24	0.22	134
weighted avg	0.29	0.25	0.27	134

CPU times: user 5.42 s, sys: 90 ms, total: 5.51 s

Wall time: 5.39 s

Modelo de 3 intensidades antiguo

CART

```
-----80-20-----
----- CART -----
Accuracy en entrenamiento: 0.646964856230032
Accuracy en prueba: 0.35714285714285715
Reporte de clasificación:
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.36	0.42	0.39	19
2.0	0.32	0.43	0.37	23
3.0	0.41	0.25	0.31	28
accuracy			0.36	70
macro avg	0.37	0.37	0.36	70
weighted avg	0.37	0.36	0.35	70


```
CPU times: user 118 ms, sys: 83.8 ms, total: 202 ms
Wall time: 96 ms
```

GB

-----80-20-----

----- GRADIENT BOOSTING -----

Accuracy train: 0.5271565495207667

Accuracy test: 0.4

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.0353551248092778

Pérdida logarítmica en prueba: 1.0742128028918836

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.29	0.53	0.37	19
2.0	0.44	0.35	0.39	23
3.0	0.59	0.36	0.44	28
accuracy			0.40	70
macro avg	0.44	0.41	0.40	70
weighted avg	0.46	0.40	0.41	70

CPU times: user 1.18 s, sys: 187 ms, total: 1.36 s

Wall time: 1min 30s

MLP

```

-----80-20-----
-----MLP-----
===== Train =====
18/18 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 0.9856 - accuracy: 0.5018
===== Test =====
5/5 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 1.0804 - accuracy: 0.4071
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1	0.63	0.24	0.34	51
2	0.43	0.53	0.48	47
3	0.32	0.48	0.38	42
accuracy			0.41	140
macro avg	0.46	0.41	0.40	140
weighted avg	0.47	0.41	0.40	140


```

CPU times: user 1.97 s, sys: 326 ms, total: 2.3 s
Wall time: 2.19 s
    
```

NB

-----80-20-----

----- NAIVE BAYES -----

Accuracy en entrenamiento: 0.44244604316546765

Accuracy en prueba: 0.45

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 1.2277567608742566

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 1.174311355173265

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.50	0.22	0.31	50
2.0	0.41	0.57	0.48	42
3.0	0.47	0.58	0.52	48
accuracy			0.45	140
macro avg	0.46	0.46	0.43	140
weighted avg	0.46	0.45	0.43	140

CPU times: user 97 ms, sys: 89.4 ms, total: 186 ms

Wall time: 92.4 ms

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:

```
{'max_depth': 5, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 4, 'min_samples_split': 10, 'n_estimators': 800}
-----80-20-----
```

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy en entrenamiento: 0.5881294964028777

Accuracy en prueba: 0.4928571428571429

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.922465278708624

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 1.009721795234873

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.57	0.48	0.52	50
2.0	0.40	0.55	0.46	42
3.0	0.54	0.46	0.49	48
accuracy			0.49	140
macro avg	0.50	0.50	0.49	140
weighted avg	0.51	0.49	0.50	140

CPU times: user 1.91 s, sys: 177 ms, total: 2.09 s

Wall time: 1min 1s

SVM

-----80-20-----

----- SVM -----

Accuracy en entrenamiento: 0.5379146919431279

Accuracy en prueba: 0.5188679245283019

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.41	0.44	0.42	34
2.0	0.54	0.51	0.53	37
3.0	0.62	0.60	0.61	35
accuracy			0.52	106
macro avg	0.52	0.52	0.52	106
weighted avg	0.52	0.52	0.52	106

CPU times: user 3.61 s, sys: 71.7 ms, total: 3.68 s

Wall time: 3.59 s

Modelo de 3 intensidades nuevo

CART

-----80-20-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.7722222222222223

Accuracy en prueba: 0.5604395604395604

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.62	0.52	0.56	46
2.0	0.53	0.68	0.59	40
3.0	0.00	0.00	0.00	5
accuracy			0.56	91
macro avg	0.38	0.40	0.39	91
weighted avg	0.54	0.56	0.55	91

CPU times: user 126 ms, sys: 75.7 ms, total: 201 ms

Wall time: 95.2 ms

GB

```

-----80-20-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.6888888888888889
Accuracy test: 0.5934065934065934
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.715067172549299
Pérdida logarítmica en prueba: 0.8670591184923592
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.66	0.59	0.62	46
2.0	0.54	0.68	0.60	40
3.0	0.00	0.00	0.00	5
accuracy			0.59	91
macro avg	0.40	0.42	0.41	91
weighted avg	0.57	0.59	0.58	91


```

CPU times: user 1.16 s, sys: 154 ms, total: 1.31 s
Wall time: 1min 8s
    
```

MLP

```

-----80-20-----
-----MLP-----
===== Train =====
12/12 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 0.6725 - accuracy: 0.6861
===== Test =====
3/3 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 0.8226 - accuracy: 0.6264
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1	0.56	0.61	0.58	38
2	0.68	0.65	0.67	52
3	0.00	0.00	0.00	1
accuracy			0.63	91
macro avg	0.41	0.42	0.42	91
weighted avg	0.62	0.63	0.62	91

CPU times: user 1.82 s, sys: 296 ms, total: 2.12 s
 Wall time: 2.08 s

NB

```

-----80-20-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy en entrenamiento: 0.6083333333333333
Accuracy en prueba: 0.6153846153846154
Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.9138025320867251
Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 1.0395608720974971
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.62	0.70	0.65	46
2.0	0.62	0.60	0.61	40
3.0	0.00	0.00	0.00	5
accuracy			0.62	91
macro avg	0.41	0.43	0.42	91
weighted avg	0.58	0.62	0.60	91


```

CPU times: user 151 ms, sys: 64.3 ms, total: 216 ms
Wall time: 104 ms
    
```

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:

```
{'max_depth': 5, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 4, 'min_samples_split': 2, 'n_estimators': 200}
-----80-20-----
```

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy en entrenamiento: 0.6972222222222222

Accuracy en prueba: 0.5824175824175825

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.6525979125300877

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.9223040463683675

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.63	0.59	0.61	46
2.0	0.54	0.65	0.59	40
3.0	0.00	0.00	0.00	5
accuracy			0.58	91
macro avg	0.39	0.41	0.40	91
weighted avg	0.56	0.58	0.57	91

CPU times: user 1.47 s, sys: 163 ms, total: 1.63 s

Wall time: 56.8 s

SVM

-----80-20-----

----- SVM -----

Accuracy en entrenamiento: 0.5555555555555556

Accuracy en prueba: 0.5274725274725275

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.65	0.41	0.51	41
1.0	0.74	0.65	0.69	48
2.0	0.00	0.00	0.00	2
accuracy			0.53	91
macro avg	0.46	0.35	0.40	91
weighted avg	0.68	0.53	0.59	91

CPU times: user 2.91 s, sys: 50.9 ms, total: 2.96 s

Wall time: 2.88 s

9.2.2. Sin balancear

Modelo de 6 intensidades

GB

Fitting 5 folds for each of 96 candidates, totalling 480 fits
 Mejores parámetros GB {'learning_rate': 0.01, 'max_depth': 5, 'max_features': 'log2', 'n_estimators': 300, 'subsample': 1}
 -----NO BALANCEADO-----
 ----- GRADIENT BOOSTING -----
 Accuracy train: 0.8498700798768165
 Accuracy test: 0.857197844495766
 Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.488112453509509
 Pérdida logarítmica en prueba: 0.5186214698806492
 Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.85	0.10	0.18	283
2.0	0.00	0.00	0.00	21
3.0	0.00	0.00	0.00	37
4.0	0.86	1.00	0.92	2207
5.0	0.00	0.00	0.00	47
6.0	0.00	0.00	0.00	3
accuracy			0.86	2598
macro avg	0.28	0.18	0.18	2598
weighted avg	0.82	0.86	0.80	2598

CPU times: total: 16.1 s
 Wall time: 12min 23s

CART

-----NO BALANCEADO-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.857761524396112

Accuracy en prueba: 0.8387220939183988

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.38	0.11	0.17	283
2.0	0.09	0.05	0.06	21
3.0	0.12	0.03	0.04	37
4.0	0.86	0.97	0.91	2207
5.0	0.00	0.00	0.00	47
6.0	0.00	0.00	0.00	3
accuracy			0.84	2598
macro avg	0.24	0.19	0.20	2598
weighted avg	0.77	0.84	0.80	2598

CPU times: total: 234 ms

Wall time: 224 ms

RF

Random Forest

Mejores parámetros: {'max_depth': 10, 'max_features': 'auto', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 2, 'n_estimators': 200}

-----NO BALANCEADO-----

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy en entrenamiento: 0.4760850736214031

Accuracy en prueba: 0.44072363356428024

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 1.205038813635161

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 1.3014731406942044

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.21	0.24	0.22	283
2.0	0.03	0.43	0.05	21
3.0	0.05	0.24	0.08	37
4.0	0.90	0.47	0.62	2207
5.0	0.03	0.21	0.05	47
6.0	0.00	0.00	0.00	3
accuracy			0.44	2598
macro avg	0.20	0.27	0.17	2598
weighted avg	0.79	0.44	0.55	2598

CPU times: total: 13min 17s

Wall time: 13min 17s

MLP

```

-----80-20-----
-----MLP-----
===== Train =====
325/325 [=====] - 0s 680us/step - loss: 0.5436 - accuracy: 0.8384
===== Test =====
82/82 [=====] - 0s 684us/step - loss: 0.5209 - accuracy: 0.8414
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
1	0.00	0.00	0.00	307
2	0.00	0.00	0.00	25
3	0.00	0.00	0.00	33
4	0.84	1.00	0.91	2189
5	0.00	0.00	0.00	43
6	0.00	0.00	0.00	1
accuracy				0.84 2598
macro avg				0.14 0.17 0.15 2598
weighted avg				0.71 0.84 0.77 2598


```

CPU times: user 5.37 s, sys: 1.17 s, total: 6.54 s
Wall time: 4.41 s

```

NB

-----NO BALANCEADO-----

----- NAIVE BAYES -----

Accuracy en entrenamiento: 0.7318833606005197

Accuracy en prueba: 0.7282525019245574

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.7030174324509656

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.7094710481911275

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.14	0.25	0.18	283
2.0	0.00	0.00	0.00	21
3.0	0.00	0.00	0.00	37
4.0	0.86	0.83	0.84	2207
5.0	0.00	0.00	0.00	47
6.0	0.00	0.00	0.00	3
accuracy			0.73	2598
macro avg	0.17	0.18	0.17	2598
weighted avg	0.75	0.73	0.74	2598

CPU times: total: 109 ms

Wall time: 123 ms

Modelo de 4 intensidades antiguo

CART

-----80-20-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.860841112501203

Accuracy en prueba: 0.8321785989222479

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.39	0.10	0.15	333
2.0	0.08	0.03	0.04	33
3.0	0.85	0.97	0.91	2190
4.0	0.00	0.00	0.00	42
accuracy			0.83	2598
macro avg	0.33	0.27	0.28	2598
weighted avg	0.77	0.83	0.79	2598

CPU times: user 254 ms, sys: 410 ms, total: 664 ms

Wall time: 15 s

GB

```

-----80-20-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.8513136368010779
Accuracy test: 0.8468052347959969
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.4660206183800076
Pérdida logarítmica en prueba: 0.4740046092412053
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.64	0.07	0.12	333
2.0	0.00	0.00	0.00	33
3.0	0.85	0.99	0.92	2190
4.0	0.00	0.00	0.00	42
accuracy			0.85	2598
macro avg	0.37	0.27	0.26	2598
weighted avg	0.80	0.85	0.79	2598


```

CPU times: user 37 s, sys: 1.83 s, total: 38.9 s
Wall time: 19min 13s
    
```

MLP

```

-----80-20-----
-----MLP-----
===== Train =====
325/325 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 0.4894 - accuracy: 0.8405
===== Test =====
82/82 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 0.5313 - accuracy: 0.8314

```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1	0.43	0.01	0.02	346
2	0.00	0.00	0.00	38
3	0.83	1.00	0.91	2160
4	0.00	0.00	0.00	54
accuracy				0.83
macro avg				0.32
weighted avg				0.75

CPU times: user 8.74 s, sys: 1.48 s, total: 10.2 s
 Wall time: 7.23 s

NB

-----80-20-----

----- NAIVE BAYES -----

Accuracy en entrenamiento: 0.7235107304398036

Accuracy en prueba: 0.729022324865281

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.6348572272273217

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.6160923124030291

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.22	0.40	0.29	333
2.0	0.00	0.00	0.00	33
3.0	0.88	0.80	0.84	2190
4.0	0.00	0.00	0.00	42
accuracy			0.73	2598
macro avg	0.28	0.30	0.28	2598
weighted avg	0.77	0.73	0.74	2598

CPU times: user 435 ms, sys: 594 ms, total: 1.03 s

Wall time: 511 ms

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:

```
{'max_depth': 10, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 10, 'n_estimators': 100}
```

-----80-20-----

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy en entrenamiento: 0.850447502646521

Accuracy en prueba: 0.851039260969977

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.4494411221401025

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.5120202628301697

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.88	0.08	0.15	332
2.0	0.00	0.00	0.00	35
3.0	0.85	1.00	0.92	2186
4.0	0.00	0.00	0.00	45
accuracy			0.85	2598
macro avg	0.43	0.27	0.27	2598
weighted avg	0.83	0.85	0.79	2598

CPU times: user 3.18 s, sys: 1.49 s, total: 4.67 s
Wall time: 3min 46s

SVM

-----80-20-----

----- SVM -----

Accuracy train: 0.5394091040323357

Accuracy test: 0.5334872979214781

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.19	0.12	0.15	333
2.0	0.03	0.25	0.05	32
3.0	0.91	0.60	0.73	2191
4.0	0.02	0.36	0.05	42
accuracy			0.53	2598
macro avg	0.29	0.33	0.24	2598
weighted avg	0.79	0.53	0.63	2598

CPU times: user 1h 32min 35s, sys: 4.09 s, total: 1h 32min 39s

Wall time: 1h 40min 52s

Modelo de 4 intensidades nuevo

CART

-----80-20-----
 ----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.8716196708690213

Accuracy en prueba: 0.8537336412625096

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.45	0.10	0.17	329
2.0	0.87	0.98	0.92	2227
3.0	0.00	0.00	0.00	39
4.0	0.00	0.00	0.00	3
accuracy			0.85	2598
macro avg	0.33	0.27	0.27	2598
weighted avg	0.80	0.85	0.81	2598

CPU times: user 252 ms, sys: 142 ms, total: 394 ms

Wall time: 224 ms

GB

-----80-20-----

----- GRADIENT BOOSTING -----

Accuracy train: 0.8621884322971802

Accuracy test: 0.865665896843726

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.4091752792171456

Pérdida logarítmica en prueba: 0.4471077957404687

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.83	0.09	0.16	317
2.0	0.87	1.00	0.93	2226
3.0	0.00	0.00	0.00	48
4.0	0.00	0.00	0.00	7
accuracy			0.87	2598
macro avg	0.42	0.27	0.27	2598
weighted avg	0.84	0.87	0.81	2598

CPU times: user 35.9 s, sys: 1.43 s, total: 37.3 s

Wall time: 11min 28s

MLP

```

-----80-20-----
-----MLP-----
===== Train =====
325/325 [=====] - 1s 1ms/step - loss: 0.4466 - accuracy: 0.8573
===== Test =====
82/82 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 0.4531 - accuracy: 0.8587
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support			
1	0.70	0.10	0.17	338			
2	0.86	0.99	0.92	2212			
3	0.00	0.00	0.00	47			
4	0.00	0.00	0.00	1			
accuracy				0.86	2598		
macro avg				0.39	0.27	0.27	2598
weighted avg				0.82	0.86	0.81	2598

CPU times: user 10.5 s, sys: 1.65 s, total: 12.1 s
 Wall time: 8.53 s

NB

-----80-20-----

----- NAIVE BAYES -----

Accuracy en entrenamiento: 0.7440092387643152

Accuracy en prueba: 0.7486528098537336

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.5630152325351977

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.5497485594905813

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.20	0.31	0.24	329
2.0	0.88	0.83	0.85	2227
3.0	0.00	0.00	0.00	39
4.0	0.00	0.00	0.00	3
accuracy			0.75	2598
macro avg	0.27	0.28	0.27	2598
weighted avg	0.78	0.75	0.76	2598

CPU times: user 401 ms, sys: 681 ms, total: 1.08 s

Wall time: 217 ms

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:

```
{'max_depth': 5, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 5, 'n_estimators': 100}
-----80-20-----
```

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy train: 0.582089552238806

Accuracy test: 0.4427860696517413

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.9550860815909922

Pérdida logarítmica en prueba: 1.1693573825977257

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.40	0.37	0.38	63
2.0	0.49	0.47	0.48	73
3.0	0.43	0.53	0.48	60
4.0	0.00	0.00	0.00	5
accuracy			0.44	201
macro avg	0.33	0.34	0.33	201
weighted avg	0.43	0.44	0.44	201

CPU times: user 3.36 s, sys: 772 ms, total: 4.13 s

Wall time: 4min 49s

SVM

-----80-20-----

----- SVM -----

Accuracy train: 0.44086228466942545

Accuracy test: 0.41608929946112394

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.24	0.34	0.28	360
1.0	0.90	0.43	0.58	2197
2.0	0.03	0.50	0.06	40
3.0	0.00	0.00	0.00	1
accuracy			0.42	2598
macro avg	0.30	0.32	0.23	2598
weighted avg	0.80	0.42	0.53	2598

CPU times: user 35min 25s, sys: 99.9 ms, total: 35min 25s

Wall time: 35min 25s

Modelo de 3 intensidades antiguo

CART

-----80-20-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.8725820421518622

Accuracy en prueba: 0.8464203233256351

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.48	0.14	0.22	347
2.0	0.86	0.97	0.92	2207
3.0	0.12	0.02	0.04	44
accuracy			0.85	2598
macro avg	0.49	0.38	0.39	2598
weighted avg	0.80	0.85	0.81	2598

CPU times: user 119 ms, sys: 80.3 ms, total: 200 ms

Wall time: 104 ms

GB

```

-----80-20-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.8634395149648735
Accuracy test: 0.8606620477290223
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.40911205914064924
Pérdida logarítmica en prueba: 0.42988792017547817
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.79	0.09	0.16	338
2.0	0.86	1.00	0.92	2213
3.0	0.00	0.00	0.00	47
accuracy			0.86	2598
macro avg	0.55	0.36	0.36	2598
weighted avg	0.84	0.86	0.81	2598


```

CPU times: user 18.2 s, sys: 1.45 s, total: 19.7 s
Wall time: 7min 24s
    
```

MLP

```

-----80-20-----
-----MLP-----
===== Train =====
325/325 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 0.4364 - accuracy: 0.8599
===== Test =====
82/82 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 0.4817 - accuracy: 0.8564
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support			
1	0.76	0.09	0.16	344			
2	0.86	1.00	0.92	2203			
3	0.00	0.00	0.00	51			
accuracy				0.86	2598		
macro avg				0.54	0.36	0.36	2598
weighted avg				0.83	0.86	0.80	2598

CPU times: user 8.64 s, sys: 1.42 s, total: 10.1 s
 Wall time: 7.15 s

NB

-----80-20-----

----- NAIVE BAYES -----

Accuracy en entrenamiento: 0.736406505629872

Accuracy en prueba: 0.7217090069284064

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.5617925839323923

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.5801950129520449

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.20	0.32	0.24	347
2.0	0.87	0.80	0.83	2207
3.0	0.00	0.00	0.00	44
accuracy			0.72	2598
macro avg	0.36	0.37	0.36	2598
weighted avg	0.77	0.72	0.74	2598

CPU times: user 387 ms, sys: 1.11 s, total: 1.49 s

Wall time: 147 ms

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:
 {'max_depth': 10, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 10, 'n_estimators': 200}
 -----80-20-----

----- RANDOM FOREST -----
 Accuracy en entrenamiento: 0.8648830718891348
 Accuracy en prueba: 0.8587374903772133
 Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.3955348111516634
 Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.4361691008378645

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.69	0.10	0.17	338
2.0	0.86	0.99	0.92	2213
3.0	0.00	0.00	0.00	47
accuracy			0.86	2598
macro avg	0.52	0.36	0.36	2598
weighted avg	0.82	0.86	0.81	2598

CPU times: user 3.41 s, sys: 1.1 s, total: 4.51 s
 Wall time: 3min 31s

Modelo de 3 intensidades nuevo

CART

-----80-20-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.9822923683957271

Accuracy en prueba: 0.9822940723633564

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.99	1.00	0.99	2560
2.0	0.00	0.00	0.00	36
3.0	0.00	0.00	0.00	2
accuracy			0.98	2598
macro avg	0.33	0.33	0.33	2598
weighted avg	0.97	0.98	0.98	2598

CPU times: user 119 ms, sys: 101 ms, total: 220 ms

Wall time: 124 ms

GB

```

-----80-20-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.9813299971128862
Accuracy test: 0.985373364126251
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.09475772628665026
Pérdida logarítmica en prueba: 0.07767540701227484
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.99	1.00	0.99	2560
2.0	0.00	0.00	0.00	36
3.0	0.00	0.00	0.00	2
accuracy			0.99	2598
macro avg	0.33	0.33	0.33	2598
weighted avg	0.97	0.99	0.98	2598


```

CPU times: user 3.14 s, sys: 1.55 s, total: 4.69 s
Wall time: 5min 52s
    
```

MLP

```

-----80-20-----
-----MLP-----
===== Train =====
325/325 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 0.0888 - accuracy: 0.9826
===== Test =====
82/82 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 0.1005 - accuracy: 0.9804

```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1	0.98	1.00	0.99	2547
2	0.00	0.00	0.00	49
3	0.00	0.00	0.00	2
accuracy			0.98	2598
macro avg	0.33	0.33	0.33	2598
weighted avg	0.96	0.98	0.97	2598

CPU times: user 7.95 s, sys: 1.41 s, total: 9.36 s
 Wall time: 6.61 s

NB

```

-----80-20-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy en entrenamiento: 0.9813299971128862
Accuracy en prueba: 0.985373364126251
Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.12736506796029562
Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.10836047831204226
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.99	1.00	0.99	2560
2.0	0.00	0.00	0.00	36
3.0	0.00	0.00	0.00	2
accuracy			0.99	2598
macro avg	0.33	0.33	0.33	2598
weighted avg	0.97	0.99	0.98	2598


```

CPU times: user 410 ms, sys: 1.18 s, total: 1.59 s
Wall time: 173 ms
    
```

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:

```
{'max_depth': None, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 5, 'n_estimators': 200}
```

-----80-20-----

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy en entrenamiento: 0.9815224713694544

Accuracy en prueba: 0.9849884526558892

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.0766720892051333

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.14627372137039205

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.99	1.00	0.99	2560
2.0	0.00	0.00	0.00	36
3.0	0.00	0.00	0.00	2
accuracy			0.98	2598
macro avg	0.33	0.33	0.33	2598
weighted avg	0.97	0.98	0.98	2598

CPU times: user 4 s, sys: 1.4 s, total: 5.4 s

Wall time: 3min 36s

9.2.3. Sobremuestreado

Modelo de 6 intensidades

GB

Fitting 5 folds for each of 96 candidates, totalling 480 fits
 Mejores parámetros GB {'learning_rate': 0.1, 'max_depth': 5, 'max_features': 'sqrt', 'n_estimators': 500, 'subsample': 1}
 -----SOBREMUESTREADO-----
 ----- GRADIENT BOOSTING -----
 Accuracy train: 0.7167469787364235
 Accuracy test: 0.6715618785375554
 Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.6581859820436574
 Pérdida logarítmica en prueba: 0.7455806555090531
 Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.61	0.41	0.49	2164
2.0	0.54	0.75	0.63	2211
3.0	0.72	0.70	0.71	2161
4.0	0.62	0.67	0.64	2162
5.0	0.60	0.51	0.55	2154
6.0	0.95	0.98	0.96	2222
accuracy			0.67	13074
macro avg	0.67	0.67	0.66	13074
weighted avg	0.68	0.67	0.67	13074

CPU times: total: 4min 47s
 Wall time: 2h 57min 26s

CART

-----SOBREMUESTREADO-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.7417010861251339

Accuracy en prueba: 0.6531283463362398

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.57	0.40	0.47	2164
2.0	0.56	0.66	0.61	2211
3.0	0.69	0.69	0.69	2161
4.0	0.61	0.64	0.63	2162
5.0	0.51	0.56	0.54	2154
6.0	0.97	0.96	0.96	2222
accuracy			0.65	13074
macro avg	0.65	0.65	0.65	13074
weighted avg	0.65	0.65	0.65	13074

CPU times: total: 406 ms

Wall time: 396 ms

RF

Random Forest

 Mejores parámetros: {'max_depth': None, 'max_features': 'auto', 'min_samples_leaf': 2, 'min_samples_split': 8, 'n_estimators': 300}

-----SOBREMUESTREADO-----
 ----- RANDOM FOREST -----

Accuracy en entrenamiento: 0.7132667890469634

Accuracy en prueba: 0.6712559277956249

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.6727214911664725

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.7666436029880492

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.63	0.43	0.51	2180
2.0	0.73	0.59	0.65	2200
3.0	0.73	0.71	0.72	2195
4.0	0.59	0.66	0.62	2122
5.0	0.48	0.67	0.56	2213
6.0	0.94	0.97	0.96	2164
accuracy			0.67	13074
macro avg	0.68	0.67	0.67	13074
weighted avg	0.68	0.67	0.67	13074

CPU times: total: 2h 33min 49s

Wall time: 2h 33min 52s

NB

-----SOBREMUESTREADO-----

----- NAIVE BAYES -----

Accuracy en entrenamiento: 0.29256539697108763

Accuracy en prueba: 0.2914945693743307

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 1.9980571486682475

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 2.0117582148509525

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.51	0.14	0.22	2180
2.0	0.27	0.59	0.37	2200
3.0	0.38	0.20	0.26	2195
4.0	0.23	0.34	0.28	2122
5.0	0.05	0.00	0.00	2213
6.0	0.32	0.49	0.39	2164
accuracy			0.29	13074
macro avg	0.29	0.29	0.25	13074
weighted avg	0.29	0.29	0.25	13074

CPU times: total: 297 ms

Wall time: 327 ms

MLP

```

-----80-20-----
-----MLP-----
===== Train =====
1635/1635 [=====] - 1s 799us/step - loss: 1.1548 - accuracy: 0.5245
===== Test =====
409/409 [=====] - 0s 865us/step - loss: 1.1662 - accuracy: 0.5210

```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1	0.44	0.23	0.30	2249
2	0.41	0.68	0.51	2145
3	0.58	0.54	0.56	2233
4	0.38	0.48	0.42	2110
5	0.48	0.38	0.42	2124
6	0.96	0.81	0.88	2213
accuracy			0.52	13074
macro avg	0.54	0.52	0.52	13074
weighted avg	0.54	0.52	0.52	13074

CPU times: user 25.4 s, sys: 5.56 s, total: 31 s
 Wall time: 20.6 s

Modelo de 4 intensidades antiguo

CART

-----80-20-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.6961909132629647

Accuracy en prueba: 0.6345800826067003

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.57	0.51	0.53	2192
2.0	0.77	0.73	0.75	2181
3.0	0.61	0.68	0.64	2141
4.0	0.59	0.63	0.61	2202
accuracy			0.63	8716
macro avg	0.64	0.63	0.63	8716
weighted avg	0.64	0.63	0.63	8716

CPU times: user 512 ms, sys: 993 ms, total: 1.5 s

Wall time: 983 ms

GB

-----80-20-----

----- GRADIENT BOOSTING -----

Accuracy train: 0.6910566773749426

Accuracy test: 0.650986691142726

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.6722217941742512

Pérdida logarítmica en prueba: 0.7571408252644084

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.63	0.45	0.52	2175
2.0	0.78	0.75	0.76	2196
3.0	0.64	0.66	0.65	2198
4.0	0.57	0.76	0.65	2147
accuracy			0.65	8716
macro avg	0.66	0.65	0.65	8716
weighted avg	0.66	0.65	0.65	8716

CPU times: user 13h 10min 55s, sys: 39.5 s, total: 13h 11min 34s

Wall time: 13h 30min 2s

MLP

```

-----80-20-----
-----MLP-----
===== Train =====
1090/1090 [=====] - 1s 1ms/step - loss: 1.1035 - accuracy: 0.4987
===== Test =====
273/273 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 1.1176 - accuracy: 0.4883
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
1	0.58	0.24	0.34	2185
2	0.60	0.61	0.61	2194
3	0.45	0.55	0.49	2207
4	0.41	0.56	0.47	2130
accuracy			0.49	8716
macro avg	0.51	0.49	0.48	8716
weighted avg	0.51	0.49	0.48	8716


```

CPU times: user 24 s, sys: 3.99 s, total: 28 s
Wall time: 19.1 s

```

NB

-----80-20-----

----- NAIVE BAYES -----

Accuracy en entrenamiento: 0.36387104176227625

Accuracy en prueba: 0.3557824690224874

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 1.5116543221735865

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 1.513701655071722

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.36	0.17	0.23	2192
2.0	0.45	0.22	0.29	2181
3.0	0.35	0.66	0.46	2141
4.0	0.33	0.39	0.36	2202
accuracy			0.36	8716
macro avg	0.37	0.36	0.33	8716
weighted avg	0.37	0.36	0.33	8716

CPU times: user 625 ms, sys: 1.34 s, total: 1.97 s

Wall time: 250 ms

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:
 {'max_depth': None, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 10, 'n_estimators': 600}
 -----80-20-----
 ----- RANDOM FOREST -----
 Accuracy en entrenamiento: 0.6778338687471317
 Accuracy en prueba: 0.6371041762276274
 Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.7046346660680449
 Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.8452687945345774
 Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.60	0.47	0.53	2182
2.0	0.76	0.75	0.75	2139
3.0	0.59	0.71	0.64	2220
4.0	0.61	0.63	0.62	2175
accuracy			0.64	8716
macro avg	0.64	0.64	0.63	8716
weighted avg	0.64	0.64	0.63	8716

CPU times: user 32.9 s, sys: 5.26 s, total: 38.1 s
 Wall time: 20min 41s

SVM

```

-----80-20-----
----- SVM -----
Accuracy train: 0.5610084901330886
Accuracy test: 0.5410738871041763
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.54	0.34	0.42	2120
2.0	0.60	0.66	0.63	2212
3.0	0.50	0.57	0.53	2187
4.0	0.52	0.59	0.55	2197
accuracy			0.54	8716
macro avg	0.54	0.54	0.53	8716
weighted avg	0.54	0.54	0.53	8716


```

CPU times: user 12h 37min 49s, sys: 3.56 s, total: 12h 37min 52s
Wall time: 12h 38min 36s

```

Modelo de 4 intensidades nuevo

CART

-----80-20-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.7672679030118271

Accuracy en prueba: 0.734673139889353

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.62	0.55	0.58	2158
2.0	0.65	0.66	0.66	2338
3.0	0.68	0.75	0.71	2188
4.0	0.99	0.99	0.99	2173
accuracy			0.73	8857
macro avg	0.73	0.74	0.73	8857
weighted avg	0.73	0.73	0.73	8857

CPU times: user 442 ms, sys: 90.4 ms, total: 532 ms

Wall time: 371 ms

GB

```

-----80-20-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.7641064724645045
Accuracy test: 0.7491249858868692
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.4660937210426906
Pérdida logarítmica en prueba: 0.5359225949304117
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.65	0.54	0.59	2129
2.0	0.67	0.66	0.67	2273
3.0	0.68	0.80	0.74	2280
4.0	0.99	0.99	0.99	2175
accuracy			0.75	8857
macro avg	0.75	0.75	0.75	8857
weighted avg	0.75	0.75	0.75	8857


```

CPU times: user 5h 36min 31s, sys: 2.04 s, total: 5h 36min 33s
Wall time: 5h 36min 31s
    
```

MLP

```

-----80-20-----
-----MLP-----
===== Train =====
1108/1108 [=====] - 1s 1ms/step - loss: 0.8542 - accuracy: 0.5903
===== Test =====
277/277 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 0.8721 - accuracy: 0.5842
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
1	0.52	0.38	0.44	2225
2	0.46	0.44	0.45	2255
3	0.49	0.74	0.59	2174
4	0.98	0.79	0.87	2203
accuracy			0.58	8857
macro avg	0.61	0.59	0.59	8857
weighted avg	0.61	0.58	0.59	8857


```

CPU times: user 30.5 s, sys: 4.81 s, total: 35.4 s
Wall time: 23.9 s

```

NB

-----80-20-----

----- NAIVE BAYES -----

Accuracy en entrenamiento: 0.3767465492421035

Accuracy en prueba: 0.38082872304392007

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 1.590469218105015

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 1.5842908181237882

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.52	0.15	0.23	2158
2.0	0.34	0.36	0.35	2338
3.0	0.37	0.49	0.42	2188
4.0	0.40	0.52	0.45	2173
accuracy			0.38	8857
macro avg	0.41	0.38	0.36	8857
weighted avg	0.40	0.38	0.36	8857

CPU times: user 662 ms, sys: 1.44 s, total: 2.11 s

Wall time: 362 ms

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:

```
{'max_depth': 15, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 2, 'n_estimators': 1000}
-----80-20-----
```

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy train: 0.7605498630987665

Accuracy test: 0.7299311279214181

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.48984227263449037

Pérdida logarítmica en prueba: 0.5442718873906278

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.68	0.51	0.58	2269
2.0	0.60	0.69	0.64	2222
3.0	0.67	0.73	0.70	2208
4.0	0.98	1.00	0.99	2158
accuracy			0.73	8857
macro avg	0.73	0.73	0.73	8857
weighted avg	0.73	0.73	0.73	8857

CPU times: user 1min 33s, sys: 8.63 s, total: 1min 42s
 Wall time: 1h 17min 14s

SVM

-----80-20-----

----- SVM -----

Accuracy train: 0.6499280210009315

Accuracy test: 0.6392683752963757

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.61	0.40	0.48	2249
2.0	0.50	0.55	0.53	2163
3.0	0.56	0.76	0.65	2227
4.0	0.93	0.85	0.89	2218
accuracy			0.64	8857
macro avg	0.65	0.64	0.64	8857
weighted avg	0.65	0.64	0.64	8857

CPU times: user 10h 28min 42s, sys: 350 ms, total: 10h 28min 42s

Wall time: 10h 28min 40s

Modelo de 3 intensidades antiguo

CART

```

-----80-20-----
----- CART -----
Accuracy en entrenamiento: 0.6838163342115168
Accuracy en prueba: 0.6451904260123438
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.63	0.57	0.60	2232
2.0	0.61	0.70	0.65	2215
3.0	0.71	0.67	0.69	2196
accuracy			0.65	6643
macro avg	0.65	0.65	0.64	6643
weighted avg	0.65	0.65	0.64	6643


```

CPU times: user 288 ms, sys: 603 ms, total: 891 ms
Wall time: 198 ms

```

GB

```

-----80-20-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.6810688746706812
Accuracy test: 0.6599427969290983
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.627473564567593
Pérdida logarítmica en prueba: 0.6890693487220592
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.65	0.58	0.61	2197
2.0	0.65	0.65	0.65	2220
3.0	0.68	0.75	0.71	2226
accuracy			0.66	6643
macro avg	0.66	0.66	0.66	6643
weighted avg	0.66	0.66	0.66	6643


```

CPU times: user 1min 36s, sys: 4.65 s, total: 1min 41s
Wall time: 25min 34s

```

MLP

```

-----80-20-----
-----MLP-----
===== Train =====
831/831 [=====] - 1s 1ms/step - loss: 0.9427 - accuracy: 0.5220
===== Test =====
208/208 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 0.9585 - accuracy: 0.5123

```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1	0.52	0.40	0.45	2210
2	0.59	0.38	0.46	2263
3	0.48	0.77	0.59	2170
accuracy			0.51	6643
macro avg	0.53	0.51	0.50	6643
weighted avg	0.53	0.51	0.50	6643

CPU times: user 19.9 s, sys: 3.54 s, total: 23.4 s
 Wall time: 16.2 s

NB

```

-----80-20-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy en entrenamiento: 0.45088445615355666
Accuracy en prueba: 0.4475387626072558
Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 1.2532998341069226
Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 1.2585606645567204
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.52	0.16	0.25	2232
2.0	0.44	0.70	0.54	2215
3.0	0.44	0.49	0.46	2196
accuracy			0.45	6643
macro avg	0.47	0.45	0.42	6643
weighted avg	0.47	0.45	0.42	6643


```

CPU times: user 479 ms, sys: 1.11 s, total: 1.59 s
Wall time: 165 ms

```

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:
 {'max_depth': 15, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 2, 'n_estimators': 1000}
 -----80-20-----

----- RANDOM FOREST -----
 Accuracy en entrenamiento: 0.6776815957847196
 Accuracy en prueba: 0.6582869185608912
 Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.656362406240744
 Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.6998334213849248

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.66	0.57	0.61	2197
2.0	0.64	0.64	0.64	2220
3.0	0.67	0.76	0.71	2226
accuracy			0.66	6643
macro avg	0.66	0.66	0.66	6643
weighted avg	0.66	0.66	0.66	6643

CPU times: user 27.1 s, sys: 2.76 s, total: 29.9 s
 Wall time: 12min 12s

Modelo de 3 intensidades nuevo

CART

-----80-20-----

----- CART -----

Accuracy train: 0.8907434021426704

Accuracy test: 0.8741998693664271

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.83	0.80	0.82	2507
2.0	0.81	0.83	0.82	2588
3.0	0.99	0.99	0.99	2560
accuracy			0.87	7655
macro avg	0.87	0.87	0.87	7655
weighted avg	0.87	0.87	0.87	7655

CPU times: user 490 ms, sys: 89 ms, total: 579 ms

Wall time: 418 ms

GB

```

-----80-20-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.8855827018552391
Accuracy test: 0.8757674722403658
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.2275874189601537
Pérdida logarítmica en prueba: 0.24489403230452014
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.79	0.86	0.83	2505
2.0	0.85	0.77	0.81	2566
3.0	0.99	0.99	0.99	2584
accuracy			0.88	7655
macro avg	0.88	0.88	0.87	7655
weighted avg	0.88	0.88	0.88	7655


```

CPU times: user 1min 12s, sys: 3.97 s, total: 1min 16s
Wall time: 32min 38s
    
```

MLP

```

-----80-20-----
-----MLP-----
===== Train =====
957/957 [=====] - 1s 1ms/step - loss: 0.5478 - accuracy: 0.7348
===== Test =====
240/240 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 0.5719 - accuracy: 0.7314

```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1	0.70	0.52	0.59	2524
2	0.69	0.74	0.71	2580
3	0.79	0.94	0.86	2551
accuracy			0.73	7655
macro avg	0.73	0.73	0.72	7655
weighted avg	0.73	0.73	0.72	7655


```

CPU times: user 20.2 s, sys: 3.72 s, total: 23.9 s
Wall time: 16.6 s

```

NB

```

-----80-20-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy train: 0.47870394564933366
Accuracy test: 0.4806009144350098
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.3079412221380253
Pérdida logarítmica en prueba: 1.306292171810557
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.42	0.40	0.41	2507
2.0	0.52	0.54	0.53	2588
3.0	0.49	0.50	0.50	2560
accuracy			0.48	7655
macro avg	0.48	0.48	0.48	7655
weighted avg	0.48	0.48	0.48	7655


```

CPU times: user 581 ms, sys: 631 ms, total: 1.21 s
Wall time: 331 ms
    
```

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:
 {'max_depth': 15, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 10, 'n_estimators': 1000}
 -----80-20-----

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy train: 0.8844721714136399

Accuracy test: 0.8817766165904638

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.2317963965923569

Pérdida logarítmica en prueba: 0.25618302040352514

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.85	0.79	0.82	2548
2.0	0.80	0.86	0.83	2559
3.0	0.99	1.00	0.99	2548
accuracy			0.88	7655
macro avg	0.88	0.88	0.88	7655
weighted avg	0.88	0.88	0.88	7655

CPU times: user 1min 1s, sys: 6.69 s, total: 1min 7s

Wall time: 56min 14s

9.3. Train test 70/30

A continuación se expondrán los resultados obtenidos para todos los modelos con las combinaciones presentadas anteriormente para porcentaje de train y test de 70/30:

9.3.1. Balanceado

Modelo de 6 intensidades

GB

```
Fitting 5 folds for each of 96 candidates, totalling 480 fits
Mejores parámetros GB {'learning_rate': 0.01, 'max_depth': 3, 'max_features': 'log2', 'n_estimators': 100, 'subsample': 0.5}
-----BALANCEADO-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.47387387387387386
Accuracy test: 0.3445378151260504
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.4328519237779027
Pérdida logarítmica en prueba: 1.5840855561208156
Reporte de clasificación:
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.27	0.38	0.32	45
2.0	0.25	0.28	0.27	39
3.0	0.40	0.46	0.42	46
4.0	0.50	0.32	0.39	59
5.0	0.34	0.31	0.33	45
6.0	0.00	0.00	0.00	4
accuracy			0.34	238
macro avg	0.29	0.29	0.29	238
weighted avg	0.36	0.34	0.34	238


```
CPU times: total: 1.56 s
Wall time: 2min 14s
```

CART

-----BALANCEADO-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.6144144144144145

Accuracy en prueba: 0.29831932773109243

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.21	0.24	0.23	45
2.0	0.24	0.31	0.27	39
3.0	0.33	0.28	0.30	46
4.0	0.48	0.37	0.42	59
5.0	0.28	0.29	0.29	45
6.0	0.00	0.00	0.00	4
accuracy			0.30	238
macro avg	0.26	0.25	0.25	238
weighted avg	0.31	0.30	0.30	238

CPU times: total: 125 ms

Wall time: 119 ms

RF

Random Forest

 Mejores parámetros: {'max_depth': 5, 'max_features': 'auto', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 5, 'n_estimators': 200}

-----BALANCEADO-----

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy en entrenamiento: 0.4810810810810811

Accuracy en prueba: 0.28991596638655465

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 1.3895944180817226

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 1.6489427403674894

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.25	0.33	0.28	45
2.0	0.29	0.31	0.30	39
3.0	0.37	0.35	0.36	46
4.0	0.48	0.24	0.32	59
5.0	0.32	0.27	0.29	45
6.0	0.00	0.00	0.00	4
accuracy			0.29	238
macro avg	0.28	0.25	0.26	238
weighted avg	0.34	0.29	0.31	238

CPU times: total: 4min 7s

Wall time: 4min 8s

NB

```

-----BALANCEADO-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy en entrenamiento: 0.28468468468468466
Accuracy en prueba: 0.3067226890756303
Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 1.7840417522553023
Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 1.8731270914325922
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support	
1.0	0.30	0.24	0.27	45	
2.0	0.26	0.23	0.25	39	
3.0	0.40	0.17	0.24	46	
4.0	0.35	0.54	0.42	59	
5.0	0.24	0.29	0.26	45	
6.0	0.00	0.00	0.00	4	
accuracy				0.31	238
macro avg				0.26	238
weighted avg				0.31	238


```

CPU times: total: 109 ms
Wall time: 109 ms
    
```

MLP

-----70-30-----

-----MLP-----

==== Train ====

18/18 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 1.5135 - accuracy: 0.3532

==== Test ====

8/8 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 1.6625 - accuracy: 0.2815

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support	
1	0.21	0.38	0.27	45	
2	0.21	0.10	0.13	41	
3	0.30	0.28	0.29	47	
4	0.37	0.26	0.31	50	
5	0.33	0.38	0.35	53	
6	0.00	0.00	0.00	2	
accuracy				0.28	238
macro avg				0.24	238
weighted avg				0.29	238

CPU times: user 1.61 s, sys: 283 ms, total: 1.89 s

Wall time: 1.44 s

SVM

-----70-30-----

----- SVM -----

Accuracy train: 0.3207207207207207

Accuracy test: 0.27310924369747897

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.53	0.19	0.28	47
2.0	0.50	0.20	0.29	54
3.0	0.30	0.40	0.35	47
4.0	0.28	0.29	0.29	48
5.0	0.24	0.30	0.27	40
6.0	0.00	0.00	0.00	2
accuracy			0.27	238
macro avg	0.31	0.23	0.24	238
weighted avg	0.37	0.27	0.29	238

CPU times: user 7.41 s, sys: 91.1 ms, total: 7.5 s

Wall time: 7.34 s

Modelo de 4 intensidades antiguo

CART

-----70-30-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.6524390243902439

Accuracy en prueba: 0.25943396226415094

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.34	0.19	0.25	62
2.0	0.19	0.21	0.20	48
3.0	0.31	0.31	0.31	52
4.0	0.23	0.34	0.28	50
accuracy			0.26	212
macro avg	0.27	0.26	0.26	212
weighted avg	0.27	0.26	0.26	212

CPU times: user 117 ms, sys: 82.9 ms, total: 200 ms

Wall time: 95.5 ms

GB

```

-----70-30-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.483739837398374
Accuracy test: 0.37264150943396224
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.20650197866036
Pérdida logarítmica en prueba: 1.3004857359097957
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.45	0.08	0.14	62
2.0	0.38	0.58	0.46	48
3.0	0.41	0.56	0.48	52
4.0	0.30	0.34	0.32	50
accuracy			0.37	212
macro avg	0.39	0.39	0.35	212
weighted avg	0.39	0.37	0.34	212


```

CPU times: user 1.1 s, sys: 196 ms, total: 1.3 s
Wall time: 1min 45s
    
```

MLP

```

-----70-30-----
-----MLP-----
===== Train =====
16/16 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 1.1975 - accuracy: 0.4512
===== Test =====
7/7 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 1.4595 - accuracy: 0.3443
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1	0.29	0.09	0.14	44
2	0.52	0.23	0.32	56
3	0.30	0.54	0.39	56
4	0.35	0.46	0.40	56
accuracy			0.34	212
macro avg	0.37	0.33	0.31	212
weighted avg	0.37	0.34	0.32	212

CPU times: user 1.96 s, sys: 248 ms, total: 2.21 s
 Wall time: 1.78 s

NB

```

-----70-30-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy en entrenamiento: 0.3638211382113821
Accuracy en prueba: 0.3632075471698113
Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 1.5277640413197828
Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 1.5395447729723568
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.44	0.11	0.18	62
2.0	0.50	0.35	0.41	48
3.0	0.33	0.71	0.45	52
4.0	0.31	0.32	0.32	50
accuracy			0.36	212
macro avg	0.40	0.37	0.34	212
weighted avg	0.40	0.36	0.33	212


```

CPU times: user 109 ms, sys: 97.8 ms, total: 207 ms
Wall time: 99.4 ms
    
```

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:

```
{'max_depth': 5, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 4, 'min_samples_split': 10, 'n_estimators': 600}
```

-----70-30-----

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy en entrenamiento: 0.5447154471544715

Accuracy en prueba: 0.37735849056603776

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 1.1081670313617118

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 1.3167162229620248

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.37	0.18	0.24	62
2.0	0.36	0.48	0.41	48
3.0	0.43	0.52	0.47	52
4.0	0.35	0.38	0.36	50
accuracy			0.38	212
macro avg	0.38	0.39	0.37	212
weighted avg	0.38	0.38	0.36	212

CPU times: user 1.65 s, sys: 247 ms, total: 1.9 s

Wall time: 59.1 s

SVM

-----70-30-----

----- SVM -----

Accuracy train: 0.4613821138211382

Accuracy test: 0.42452830188679247

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.43	0.31	0.36	48
2.0	0.55	0.47	0.51	49
3.0	0.36	0.53	0.43	55
4.0	0.42	0.38	0.40	60
accuracy			0.42	212
macro avg	0.44	0.42	0.42	212
weighted avg	0.44	0.42	0.42	212

CPU times: user 8.18 s, sys: 100 ms, total: 8.28 s

Wall time: 8.13 s

Modelo de 4 intensidades nuevo

CART

-----70-30-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.6780383795309168

Accuracy en prueba: 0.39303482587064675

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.38	0.40	0.39	67
2.0	0.45	0.44	0.44	66
3.0	0.35	0.33	0.34	66
4.0	0.50	0.50	0.50	2
accuracy			0.39	201
macro avg	0.42	0.42	0.42	201
weighted avg	0.39	0.39	0.39	201

CPU times: user 197 ms, sys: 186 ms, total: 383 ms

Wall time: 192 ms

GB

-----70-30-----

----- GRADIENT BOOSTING -----

Accuracy train: 0.6268656716417911

Accuracy test: 0.4626865671641791

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.8670739231320129

Pérdida logarítmica en prueba: 1.0868703574055916

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.51	0.35	0.41	66
2.0	0.49	0.59	0.54	69
3.0	0.40	0.45	0.42	65
4.0	0.00	0.00	0.00	1
accuracy			0.46	201
macro avg	0.35	0.35	0.34	201
weighted avg	0.47	0.46	0.46	201

CPU times: user 1.44 s, sys: 1.03 s, total: 2.46 s

Wall time: 1min 47s

MLP

```

-----70-30-----
-----MLP-----
===== Train =====
15/15 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 1.0421 - accuracy: 0.4904
===== Test =====
7/7 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 1.1864 - accuracy: 0.4080
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support			
1	0.46	0.18	0.26	66			
2	0.39	0.77	0.52	66			
3	0.43	0.30	0.36	63			
4	0.00	0.00	0.00	6			
accuracy				0.41	201		
macro avg				0.32	0.31	0.28	201
weighted avg				0.41	0.41	0.37	201

CPU times: user 2.23 s, sys: 335 ms, total: 2.57 s
 Wall time: 2.02 s

NB

-----70-30-----

----- NAIVE BAYES -----

Accuracy en entrenamiento: 0.44562899786780386

Accuracy en prueba: 0.42786069651741293

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 1.3360990402575197

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 1.3270267798355722

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.59	0.15	0.24	67
2.0	0.45	0.64	0.53	66
3.0	0.38	0.52	0.44	66
4.0	0.00	0.00	0.00	2
accuracy			0.43	201
macro avg	0.36	0.33	0.30	201
weighted avg	0.47	0.43	0.40	201

CPU times: user 235 ms, sys: 141 ms, total: 376 ms

Wall time: 187 ms

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:

```
{'max_depth': 5, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 5, 'n_estimators': 400}
-----70-30-----
```

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy train: 0.5842217484008528

Accuracy test: 0.44776119402985076

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.9536303242785257

Pérdida logarítmica en prueba: 1.1581570484275778

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.41	0.41	0.41	63
2.0	0.49	0.48	0.49	73
3.0	0.43	0.48	0.46	60
4.0	0.00	0.00	0.00	5
accuracy			0.45	201
macro avg	0.33	0.34	0.34	201
weighted avg	0.44	0.45	0.44	201

CPU times: user 4.33 s, sys: 402 ms, total: 4.73 s

Wall time: 4min 44s

SVM

-----70-30-----

----- SVM -----

Accuracy train: 0.5671641791044776

Accuracy test: 0.3582089552238806

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.49	0.37	0.42	71
2.0	0.43	0.33	0.38	66
3.0	0.37	0.41	0.39	58
4.0	0.00	0.00	0.00	6
accuracy			0.36	201
macro avg	0.32	0.28	0.30	201
weighted avg	0.42	0.36	0.38	201

CPU times: user 3.06 s, sys: 90 ms, total: 3.15 s

Wall time: 3.05 s

Modelo de 3 intensidades antiguo

CART

-----70-30-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.675564681724846

Accuracy en prueba: 0.4258373205741627

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.39	0.39	0.39	67
2.0	0.47	0.51	0.49	70
3.0	0.41	0.38	0.39	72
accuracy			0.43	209
macro avg	0.42	0.43	0.42	209
weighted avg	0.42	0.43	0.42	209

CPU times: user 122 ms, sys: 81.1 ms, total: 203 ms

Wall time: 100 ms

GB

-----70-30-----

----- GRADIENT BOOSTING -----

Accuracy train: 0.5420944558521561

Accuracy test: 0.4784688995215311

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.0237242530431925

Pérdida logarítmica en prueba: 1.0541168320966212

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.46	0.46	0.46	67
2.0	0.49	0.59	0.53	70
3.0	0.49	0.39	0.43	72
accuracy			0.48	209
macro avg	0.48	0.48	0.48	209
weighted avg	0.48	0.48	0.48	209

CPU times: user 1.16 s, sys: 162 ms, total: 1.33 s

Wall time: 1min 22s

MLP

```

-----70-30-----
-----MLP-----
===== Train =====
16/16 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 0.9667 - accuracy: 0.5236
===== Test =====
7/7 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 1.0882 - accuracy: 0.4402
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1	0.62	0.30	0.40	81
2	0.44	0.67	0.53	63
3	0.35	0.40	0.37	65
accuracy			0.44	209
macro avg	0.47	0.45	0.43	209
weighted avg	0.48	0.44	0.43	209


```

CPU times: user 1.99 s, sys: 243 ms, total: 2.23 s
Wall time: 1.81 s
    
```

NB

-----70-30-----

----- NAIVE BAYES -----

Accuracy en entrenamiento: 0.4353182751540041

Accuracy en prueba: 0.45933014354066987

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 1.2230753061572528

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 1.2037162024940464

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.35	0.27	0.30	67
2.0	0.49	0.64	0.56	70
3.0	0.50	0.46	0.48	72
accuracy			0.46	209
macro avg	0.45	0.46	0.45	209
weighted avg	0.45	0.46	0.45	209

CPU times: user 122 ms, sys: 64.7 ms, total: 187 ms

Wall time: 92.5 ms

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:
 {'max_depth': None, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 4, 'min_samples_split': 5, 'n_estimators': 1000}
 -----70-30-----

----- RANDOM FOREST -----
 Accuracy en entrenamiento: 0.6078028747433265
 Accuracy en prueba: 0.4688995215311005
 Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.8493237716213006
 Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 1.0522246930952026

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.43	0.34	0.38	67
2.0	0.49	0.56	0.52	70
3.0	0.47	0.50	0.49	72
accuracy			0.47	209
macro avg	0.47	0.47	0.46	209
weighted avg	0.47	0.47	0.46	209

CPU times: user 2.2 s, sys: 147 ms, total: 2.35 s
 Wall time: 1min 1s

SVM

-----70-30-----

----- SVM -----

Accuracy en entrenamiento: 0.5528455284552846

Accuracy en prueba: 0.4779874213836478

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.31	0.40	0.35	40
2.0	0.58	0.38	0.46	58
3.0	0.54	0.62	0.58	61
accuracy			0.48	159
macro avg	0.48	0.47	0.46	159
weighted avg	0.50	0.48	0.48	159

CPU times: user 2.49 s, sys: 78.6 ms, total: 2.57 s

Wall time: 2.47 s

Modelo de 3 intensidades nuevo

CART

-----70-30-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.765079365079365

Accuracy en prueba: 0.5661764705882353

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.57	0.62	0.59	66
2.0	0.61	0.52	0.56	69
3.0	0.00	0.00	0.00	1
accuracy			0.57	136
macro avg	0.39	0.38	0.39	136
weighted avg	0.59	0.57	0.57	136

CPU times: user 116 ms, sys: 86.2 ms, total: 202 ms

Wall time: 96 ms

GB

-----70-30-----

----- GRADIENT BOOSTING -----

Accuracy train: 0.6730158730158731

Accuracy test: 0.6397058823529411

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.7567115837808218

Pérdida logarítmica en prueba: 0.7254353697428555

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.63	0.61	0.62	66
2.0	0.64	0.68	0.66	69
3.0	0.00	0.00	0.00	1
accuracy			0.64	136
macro avg	0.43	0.43	0.43	136
weighted avg	0.63	0.64	0.64	136

CPU times: user 1.07 s, sys: 199 ms, total: 1.27 s

Wall time: 1min 8s

MLP

```

-----70-30-----
-----MLP-----
===== Train =====
10/10 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 0.6689 - accuracy: 0.6762
===== Test =====
5/5 [=====] - 0s 3ms/step - loss: 0.8544 - accuracy: 0.6324
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1	0.61	0.81	0.69	67
2	0.68	0.50	0.58	64
3	0.00	0.00	0.00	5
accuracy			0.63	136
macro avg	0.43	0.44	0.42	136
weighted avg	0.62	0.63	0.61	136

CPU times: user 1.76 s, sys: 250 ms, total: 2.01 s
 Wall time: 1.61 s

NB

-----70-30-----

----- NAIVE BAYES -----

Accuracy en entrenamiento: 0.6031746031746031

Accuracy en prueba: 0.5955882352941176

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.9555386076754685

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.8709772902836582

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.58	0.65	0.61	66
2.0	0.64	0.55	0.59	69
3.0	0.00	0.00	0.00	1
accuracy			0.60	136
macro avg	0.41	0.40	0.40	136
weighted avg	0.61	0.60	0.60	136

CPU times: user 131 ms, sys: 81.4 ms, total: 213 ms

Wall time: 110 ms

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:

```
{'max_depth': 5, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 5, 'n_estimators': 1000}
-----70-30-----
```

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy en entrenamiento: 0.7015873015873015

Accuracy en prueba: 0.6323529411764706

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.6696760452459085

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.7380565298102939

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.62	0.64	0.63	66
2.0	0.65	0.64	0.64	69
3.0	0.00	0.00	0.00	1
accuracy			0.63	136
macro avg	0.42	0.42	0.42	136
weighted avg	0.63	0.63	0.63	136

CPU times: user 2.05 s, sys: 174 ms, total: 2.22 s
Wall time: 57.5 s

SVM

-----70-30-----

----- SVM -----

Accuracy en entrenamiento: 0.6476190476190476

Accuracy en prueba: 0.4338235294117647

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0.0	0.46	0.40	0.43	60
1.0	0.59	0.48	0.53	73
2.0	0.00	0.00	0.00	3
accuracy			0.43	136
macro avg	0.35	0.29	0.32	136
weighted avg	0.52	0.43	0.47	136

CPU times: user 1.34 s, sys: 88.4 ms, total: 1.42 s

Wall time: 1.33 s

9.3.2. Sin balancear

Modelo de 6 intensidades

GB

Fitting 5 folds for each of 96 candidates, totalling 480 fits
 Mejores parámetros GB {'learning_rate': 0.01, 'max_depth': 3, 'max_features': 'sqrt', 'n_estimators': 500, 'subsample': 1}
 -----NO BALANCEADO-----
 ----- GRADIENT BOOSTING -----
 Accuracy train: 0.8459084909810822
 Accuracy test: 0.8573261483192199
 Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.5079182366997431
 Pérdida logarítmica en prueba: 0.5178357944097802
 Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.76	0.11	0.20	421
2.0	0.00	0.00	0.00	42
3.0	0.00	0.00	0.00	51
4.0	0.86	1.00	0.92	3308
5.0	0.00	0.00	0.00	69
6.0	0.00	0.00	0.00	6
accuracy			0.86	3897
macro avg	0.27	0.18	0.19	3897
weighted avg	0.81	0.86	0.80	3897

CPU times: total: 17.2 s
 Wall time: 11min 36s

CART

-----NO BALANCEADO-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.8589969203695557

Accuracy en prueba: 0.8344880677444187

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.38	0.16	0.22	421
2.0	0.05	0.02	0.03	42
3.0	0.12	0.04	0.06	51
4.0	0.86	0.96	0.91	3308
5.0	0.00	0.00	0.00	69
6.0	0.00	0.00	0.00	6
accuracy			0.83	3897
macro avg	0.24	0.20	0.20	3897
weighted avg	0.78	0.83	0.80	3897

CPU times: total: 109 ms

Wall time: 124 ms

RF

Random Forest

 Mejores parámetros: {'max_depth': 10, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 2, 'n_estimators': 100}

-----NO BALANCEADO-----

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy en entrenamiento: 0.5131984161900572

Accuracy en prueba: 0.4821657685399025

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 1.1546192265315287

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 1.3209084368150865

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.21	0.23	0.22	421
2.0	0.02	0.21	0.04	42
3.0	0.04	0.25	0.07	51
4.0	0.91	0.53	0.67	3308
5.0	0.03	0.25	0.05	69
6.0	0.00	0.00	0.00	6
accuracy			0.48	3897
macro avg	0.20	0.25	0.18	3897
weighted avg	0.79	0.48	0.59	3897

CPU times: total: 11min 47s

Wall time: 11min 47s

NB

-----NO BALANCEADO-----

----- NAIVE BAYES -----

Accuracy en entrenamiento: 0.7122745270567532

Accuracy en prueba: 0.7231203489863998

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.6959488584569858

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.6789424178766444

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.17	0.30	0.22	421
2.0	0.01	0.02	0.02	42
3.0	0.00	0.00	0.00	51
4.0	0.88	0.81	0.84	3308
5.0	0.00	0.00	0.00	69
6.0	0.00	0.00	0.00	6
accuracy			0.72	3897
macro avg	0.18	0.19	0.18	3897
weighted avg	0.76	0.72	0.74	3897

CPU times: total: 125 ms

Wall time: 137 ms

MLP

```

-----70-30-----
-----MLP-----
===== Train =====
285/285 [=====] - 0s 925us/step - loss: 0.5520 - accuracy: 0.8390
===== Test =====
122/122 [=====] - 0s 822us/step - loss: 0.5358 - accuracy: 0.8486
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
1	0.46	0.08	0.13	420
2	0.00	0.00	0.00	43
3	0.00	0.00	0.00	55
4	0.86	0.99	0.92	3312
5	0.00	0.00	0.00	61
6	0.00	0.00	0.00	6
accuracy			0.85	3897
macro avg	0.22	0.18	0.17	3897
weighted avg	0.78	0.85	0.79	3897


```

CPU times: user 6.31 s, sys: 1.19 s, total: 7.5 s
Wall time: 5.14 s

```

Modelo de 4 intensidades antiguo

CART

-----70-30-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.8609766827980643

Accuracy en prueba: 0.8337182448036952

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.41	0.12	0.18	510
2.0	0.07	0.02	0.04	41
3.0	0.85	0.97	0.91	3279
4.0	0.00	0.00	0.00	67
accuracy			0.83	3897
macro avg	0.33	0.28	0.28	3897
weighted avg	0.77	0.83	0.79	3897

CPU times: user 132 ms, sys: 81.5 ms, total: 213 ms

Wall time: 111 ms

GB

```

-----70-30-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.8493180818301804
Accuracy test: 0.8478316653836284
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.4730656476237078
Pérdida logarítmica en prueba: 0.48349592066249625
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.75	0.08	0.15	510
2.0	0.00	0.00	0.00	41
3.0	0.85	1.00	0.92	3279
4.0	0.00	0.00	0.00	67
accuracy			0.85	3897
macro avg	0.40	0.27	0.27	3897
weighted avg	0.81	0.85	0.79	3897


```

CPU times: user 3.83 s, sys: 1.25 s, total: 5.08 s
Wall time: 8min 45s
    
```

MLP

```

-----70-30-----
-----MLP-----
===== Train =====
285/285 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 0.4997 - accuracy: 0.8462
===== Test =====
122/122 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 0.5140 - accuracy: 0.8450
Reporte de clasificación:
      precision    recall  f1-score   support

     1      0.71      0.07      0.12      514
     2      0.00      0.00      0.00       53
     3      0.85      1.00      0.92     3272
     4      0.00      0.00      0.00       58

 accuracy                   0.85     3897
 macro avg      0.39      0.27      0.26     3897
 weighted avg   0.81      0.85      0.78     3897
    
```



```

CPU times: user 8.92 s, sys: 1.5 s, total: 10.4 s
Wall time: 7.38 s
    
```

NB

-----70-30-----

----- NAIVE BAYES -----

Accuracy en entrenamiento: 0.7270127584689837

Accuracy en prueba: 0.7187580189889659

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.6475077416544843

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.6710212504801977

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.19	0.34	0.24	488
2.0	0.00	0.00	0.00	54
3.0	0.87	0.80	0.83	3278
4.0	0.00	0.00	0.00	77
accuracy			0.72	3897
macro avg	0.26	0.29	0.27	3897
weighted avg	0.75	0.72	0.73	3897

CPU times: user 500 ms, sys: 1.19 s, total: 1.69 s

Wall time: 230 ms

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:
 {'max_depth': 5, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 2, 'n_estimators': 400}

-----70-30-----
 ----- RANDOM FOREST -----
 Accuracy en entrenamiento: 0.8478882534095908
 Accuracy en prueba: 0.8480882730305364
 Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.48270109413198686
 Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.4823107802188721

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.77	0.07	0.13	510
2.0	0.00	0.00	0.00	41
3.0	0.85	1.00	0.92	3279
4.0	0.00	0.00	0.00	67
accuracy			0.85	3897
macro avg	0.40	0.27	0.26	3897
weighted avg	0.82	0.85	0.79	3897

CPU times: user 3.39 s, sys: 1.15 s, total: 4.54 s
 Wall time: 3min 9s

SVM

-----70-30-----

----- SVM -----

Accuracy train: 0.5405851297844259

Accuracy test: 0.5555555555555556

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.24	0.14	0.18	493
2.0	0.05	0.43	0.08	54
3.0	0.91	0.62	0.74	3283
4.0	0.03	0.31	0.05	67
accuracy			0.56	3897
macro avg	0.30	0.38	0.26	3897
weighted avg	0.80	0.56	0.65	3897

CPU times: user 1h 15min 4s, sys: 2.88 s, total: 1h 15min 7s

Wall time: 1h 18min 58s

Modelo de 4 intensidades nuevo

CART

-----70-30-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.8712054553453585

Accuracy en prueba: 0.8532204259686939

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.44	0.13	0.20	494
2.0	0.87	0.98	0.92	3344
3.0	0.00	0.00	0.00	56
4.0	0.00	0.00	0.00	3
accuracy			0.85	3897
macro avg	0.33	0.28	0.28	3897
weighted avg	0.80	0.85	0.81	3897

CPU times: user 215 ms, sys: 169 ms, total: 384 ms

Wall time: 209 ms

GB

-----70-30-----

----- GRADIENT BOOSTING -----

Accuracy train: 0.8641663000439948

Accuracy test: 0.8604054400821144

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.40842127627942093

Pérdida logarítmica en prueba: 0.4276586196873876

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.69	0.09	0.15	511
2.0	0.86	0.99	0.92	3329
3.0	0.00	0.00	0.00	56
4.0	0.00	0.00	0.00	1
accuracy			0.86	3897
macro avg	0.39	0.27	0.27	3897
weighted avg	0.83	0.86	0.81	3897

CPU times: user 28.1 s, sys: 1.41 s, total: 29.5 s

Wall time: 10min 33s

MLP

```

-----70-30-----
-----MLP-----
===== Train =====
285/285 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 0.4461 - accuracy: 0.8490
===== Test =====
122/122 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 0.4434 - accuracy: 0.8601

```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1	0.38	0.01	0.01	488
2	0.86	1.00	0.92	3354
3	0.00	0.00	0.00	49
4	0.00	0.00	0.00	6
accuracy			0.86	3897
macro avg	0.31	0.25	0.23	3897
weighted avg	0.79	0.86	0.80	3897

CPU times: user 10.4 s, sys: 1.8 s, total: 12.2 s
 Wall time: 8.47 s

NB

-----70-30-----

----- NAIVE BAYES -----

Accuracy en entrenamiento: 0.7325120985481742

Accuracy en prueba: 0.7356941236848858

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.5832387436564554

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.5841751267465278

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.19	0.32	0.24	494
2.0	0.88	0.81	0.84	3344
3.0	0.00	0.00	0.00	56
4.0	0.00	0.00	0.00	3
accuracy			0.74	3897
macro avg	0.27	0.28	0.27	3897
weighted avg	0.78	0.74	0.75	3897

CPU times: user 421 ms, sys: 625 ms, total: 1.05 s

Wall time: 211 ms

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:

```
{'max_depth': 5, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 2, 'min_samples_split': 10, 'n_estimators': 200}
-----70-30-----
```

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy train: 0.5778251599147122

Accuracy test: 0.44776119402985076

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.9687454257988851

Pérdida logarítmica en prueba: 1.151859299789152

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.41	0.38	0.39	63
2.0	0.49	0.49	0.49	73
3.0	0.44	0.50	0.47	60
4.0	0.00	0.00	0.00	5
accuracy			0.45	201
macro avg	0.33	0.34	0.34	201
weighted avg	0.44	0.45	0.44	201

CPU times: user 3.66 s, sys: 418 ms, total: 4.08 s

Wall time: 4min 55s

SVM

-----70-30-----

----- SVM -----

Accuracy train: 0.5663220413550374

Accuracy test: 0.5437516037977932

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.23	0.23	0.23	511
2.0	0.90	0.60	0.72	3329
3.0	0.02	0.30	0.04	56
4.0	0.00	0.00	0.00	1
accuracy			0.54	3897
macro avg	0.29	0.28	0.25	3897
weighted avg	0.80	0.54	0.64	3897

CPU times: user 28min 7s, sys: 0 ns, total: 28min 7s

Wall time: 28min 7s

Modelo de 3 intensidades antiguo

CART

```

-----70-30-----
----- CART -----
Accuracy en entrenamiento: 0.87153541575011
Accuracy en prueba: 0.8462920195021811
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.41	0.13	0.20	491
2.0	0.87	0.97	0.92	3335
3.0	0.00	0.00	0.00	71
accuracy			0.85	3897
macro avg	0.42	0.37	0.37	3897
weighted avg	0.79	0.85	0.81	3897


```

CPU times: user 125 ms, sys: 78.3 ms, total: 203 ms
Wall time: 106 ms

```

GB

-----70-30-----

----- GRADIENT BOOSTING -----

Accuracy train: 0.8663660360756709

Accuracy test: 0.855016679497049

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.4032446054862988

Pérdida logarítmica en prueba: 0.4439463013312549

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.87	0.09	0.16	534
2.0	0.86	1.00	0.92	3294
3.0	0.00	0.00	0.00	69
accuracy			0.86	3897
macro avg	0.57	0.36	0.36	3897
weighted avg	0.84	0.86	0.80	3897

CPU times: user 22.3 s, sys: 2.63 s, total: 25 s

Wall time: 9min 5s

MLP

```

-----70-30-----
-----MLP-----
===== Train =====
285/285 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 0.4403 - accuracy: 0.8549
===== Test =====
122/122 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 0.4628 - accuracy: 0.8486

```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1	1.00	0.00	0.01	518
2	0.85	1.00	0.92	3305
3	0.00	0.00	0.00	74
accuracy				0.85 3897
macro avg				0.62 0.33 0.31 3897
weighted avg				0.85 0.85 0.78 3897

CPU times: user 8.37 s, sys: 1.4 s, total: 9.77 s
 Wall time: 7.03 s

NB

```

-----70-30-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy en entrenamiento: 0.7461504619445667
Accuracy en prueba: 0.7421093148575828
Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.5668567180595067
Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.5714355187732165
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.19	0.29	0.23	491
2.0	0.87	0.82	0.85	3335
3.0	0.00	0.00	0.00	71
accuracy			0.74	3897
macro avg	0.35	0.37	0.36	3897
weighted avg	0.77	0.74	0.76	3897


```

CPU times: user 409 ms, sys: 1.05 s, total: 1.46 s
Wall time: 141 ms
    
```

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:

```
{'max_depth': 10, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 4, 'min_samples_split': 10, 'n_estimators': 100}
-----70-30-----
```

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy en entrenamiento: 0.8647162340519138

Accuracy en prueba: 0.8555298947908647

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.39221626083209565

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.4486574846368426

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.90	0.08	0.15	534
2.0	0.85	1.00	0.92	3294
3.0	0.00	0.00	0.00	69
accuracy			0.86	3897
macro avg	0.58	0.36	0.36	3897
weighted avg	0.85	0.86	0.80	3897

CPU times: user 3.54 s, sys: 1.54 s, total: 5.09 s

Wall time: 3min 12s

Modelo de 3 intensidades nuevo

CART

-----70-30-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.9828420589529256

Accuracy en prueba: 0.9817808570695407

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.98	1.00	0.99	3833
2.0	0.00	0.00	0.00	62
3.0	0.00	0.00	0.00	2
accuracy			0.98	3897
macro avg	0.33	0.33	0.33	3897
weighted avg	0.97	0.98	0.97	3897

CPU times: user 106 ms, sys: 114 ms, total: 220 ms

Wall time: 115 ms

GB

```

-----70-30-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.98152221733392
Accuracy test: 0.9835771105978958
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.08031623904213209
Pérdida logarítmica en prueba: 0.08766161589838799
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.98	1.00	0.99	3833
2.0	0.00	0.00	0.00	62
3.0	0.00	0.00	0.00	2
accuracy			0.98	3897
macro avg	0.33	0.33	0.33	3897
weighted avg	0.97	0.98	0.98	3897


```

CPU times: user 4.98 s, sys: 1.32 s, total: 6.3 s
Wall time: 5min 11s
    
```

MLP

```

-----70-30-----
-----MLP-----
===== Train =====
285/285 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 0.0915 - accuracy: 0.9817
===== Test =====
122/122 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 0.0880 - accuracy: 0.9831
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1	0.98	1.00	0.99	3831
2	0.00	0.00	0.00	63
3	0.00	0.00	0.00	3
accuracy			0.98	3897
macro avg	0.33	0.33	0.33	3897
weighted avg	0.97	0.98	0.97	3897

CPU times: user 7.85 s, sys: 1.38 s, total: 9.23 s
 Wall time: 6.56 s

NB

```

-----70-30-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy en entrenamiento: 0.98152221733392
Accuracy en prueba: 0.9835771105978958
Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.1347130329333594
Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.1306366246061295
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.98	1.00	0.99	3833
2.0	0.00	0.00	0.00	62
3.0	0.00	0.00	0.00	2
accuracy			0.98	3897
macro avg	0.33	0.33	0.33	3897
weighted avg	0.97	0.98	0.98	3897


```

CPU times: user 411 ms, sys: 1.02 s, total: 1.44 s
Wall time: 147 ms
    
```

RF

```

Mejores hiperparámetros encontrados:
{'max_depth': None, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 5, 'n_estimators': 200}
-----70-30-----
----- RANDOM FOREST -----
Accuracy en entrenamiento: 0.9817421909370876
Accuracy en prueba: 0.9835771105978958
Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.07489585038534577
Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.21804333761236291
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.98	1.00	0.99	3833
2.0	0.00	0.00	0.00	62
3.0	0.00	0.00	0.00	2
accuracy			0.98	3897
macro avg	0.33	0.33	0.33	3897
weighted avg	0.97	0.98	0.98	3897


```

CPU times: user 2.82 s, sys: 323 ms, total: 3.15 s
Wall time: 2min 39s

```

9.3.3. Sobremuestreado

Modelo de 6 intensidades

MLP

```

-----70-30-----
-----MLP-----
===== Train =====
1430/1430 [=====] - 1s 842us/step - loss: 1.1427 - accuracy: 0.5099
===== Test =====
613/613 [=====] - 1s 830us/step - loss: 1.1456 - accuracy: 0.5144
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1	0.55	0.21	0.30	3232
2	0.46	0.50	0.48	3386
3	0.60	0.50	0.55	3181
4	0.43	0.39	0.41	3305
5	0.37	0.59	0.45	3226
6	0.75	0.89	0.82	3281
accuracy			0.51	19611
macro avg	0.53	0.51	0.50	19611
weighted avg	0.53	0.51	0.50	19611

CPU times: user 26 s, sys: 5.52 s, total: 31.6 s
 Wall time: 21.3 s

GB

Fitting 5 folds for each of 96 candidates, totalling 480 fits

Mejores parámetros GB {'learning_rate': 0.1, 'max_depth': 5, 'max_features': 'sqrt', 'n_estimators': 300, 'subsample': 1}

-----SOBREMUESTREADO-----

----- GRADIENT BOOSTING -----

Accuracy train: 0.7077514805830547

Accuracy test: 0.670797001682729

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.6903865413430671

Pérdida logarítmica en prueba: 0.7551438452303191

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.60	0.40	0.48	3241
2.0	0.73	0.59	0.65	3257
3.0	0.72	0.70	0.71	3292
4.0	0.60	0.70	0.64	3199
5.0	0.50	0.66	0.57	3349
6.0	0.93	0.98	0.96	3273
accuracy			0.67	19611
macro avg	0.68	0.67	0.67	19611
weighted avg	0.68	0.67	0.67	19611

CPU times: total: 2min 29s

Wall time: 2h 27min 46s

CART

-----SOBREMUESTREADO-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.7445092768635678

Accuracy en prueba: 0.6563663250216715

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.56	0.41	0.48	3241
2.0	0.71	0.56	0.63	3257
3.0	0.71	0.68	0.70	3292
4.0	0.60	0.64	0.62	3199
5.0	0.47	0.68	0.56	3349
6.0	0.95	0.96	0.95	3273
accuracy			0.66	19611
macro avg	0.67	0.66	0.66	19611
weighted avg	0.67	0.66	0.66	19611

CPU times: total: 375 ms

Wall time: 383 ms

RF

Random Forest

 Mejores parámetros: {'max_depth': None, 'max_features': 'auto', 'min_samples_leaf': 2, 'min_samples_s
 plit': 5, 'n_estimators': 400}

-----SOBREMUESTREADO-----
 ----- RANDOM FOREST -----

Accuracy en entrenamiento: 0.719749120391617

Accuracy en prueba: 0.6690122890214676

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.6617591820296731

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.7754623190729607

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.60	0.41	0.48	3241
2.0	0.73	0.58	0.65	3257
3.0	0.72	0.71	0.71	3292
4.0	0.61	0.65	0.63	3199
5.0	0.49	0.70	0.57	3349
6.0	0.95	0.97	0.96	3273
accuracy			0.67	19611
macro avg	0.68	0.67	0.67	19611
weighted avg	0.68	0.67	0.67	19611

CPU times: total: 2h 12min 38s
 Wall time: 2h 12min 40s

NB

```

-----SOBREMUESTREADO-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy en entrenamiento: 0.2934286151358203
Accuracy en prueba: 0.2895823772372648
Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 1.9980803024780915
Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 2.0024510831475286
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.45	0.12	0.19	3241
2.0	0.26	0.58	0.36	3257
3.0	0.38	0.20	0.26	3292
4.0	0.23	0.35	0.28	3199
5.0	0.00	0.00	0.00	3349
6.0	0.32	0.50	0.39	3273
accuracy			0.29	19611
macro avg	0.28	0.29	0.25	19611
weighted avg	0.27	0.29	0.25	19611


```

CPU times: total: 219 ms
Wall time: 216 ms
    
```

Modelo de 4 intensidades antiguo

CART

-----70-30-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.6944207696846522

Accuracy en prueba: 0.6388251491509866

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.54	0.51	0.52	3197
2.0	0.78	0.73	0.75	3273
3.0	0.63	0.68	0.65	3262
4.0	0.61	0.64	0.63	3342
accuracy			0.64	13074
macro avg	0.64	0.64	0.64	13074
weighted avg	0.64	0.64	0.64	13074

CPU times: user 271 ms, sys: 68.8 ms, total: 340 ms

Wall time: 237 ms

GB

-----70-30-----

----- GRADIENT BOOSTING -----

Accuracy train: 0.7281190585458598

Accuracy test: 0.6857121003518434

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.5970267890030628

Pérdida logarítmica en prueba: 0.701160531092099

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.59	0.51	0.54	3234
2.0	0.65	0.81	0.72	3212
3.0	0.78	0.74	0.76	3309
4.0	0.72	0.69	0.70	3319
accuracy			0.69	13074
macro avg	0.69	0.69	0.68	13074
weighted avg	0.69	0.69	0.68	13074

CPU times: user 11h 21min 22s, sys: 22.3 s, total: 11h 21min 45s

Wall time: 11h 21min 51s

MLP

```

-----70-30-----
-----MLP-----
===== Train =====
1090/1090 [=====] - 1s 1ms/step - loss: 1.0942 - accuracy: 0.5052
===== Test =====
273/273 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 1.1163 - accuracy: 0.4930

```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1	0.55	0.21	0.31	2185
2	0.54	0.72	0.62	2194
3	0.52	0.41	0.46	2207
4	0.42	0.64	0.51	2130
accuracy			0.49	8716
macro avg	0.51	0.49	0.47	8716
weighted avg	0.51	0.49	0.47	8716

CPU times: user 24.4 s, sys: 4.32 s, total: 28.8 s
 Wall time: 23.2 s

NB

-----70-30-----

----- NAIVE BAYES -----

Accuracy en entrenamiento: 0.3611748508490133

Accuracy en prueba: 0.36476977206669725

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 1.5067513244005493

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 1.498986937734052

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.38	0.18	0.24	3197
2.0	0.44	0.22	0.29	3273
3.0	0.36	0.65	0.46	3262
4.0	0.34	0.41	0.37	3342
accuracy			0.36	13074
macro avg	0.38	0.36	0.34	13074
weighted avg	0.38	0.36	0.34	13074

CPU times: user 719 ms, sys: 1.55 s, total: 2.27 s

Wall time: 239 ms

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:

```
{'max_depth': None, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 2, 'min_samples_split': 2, 'n_estimators': 200}
-----70-30-----
```

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy en entrenamiento: 0.6784566970432047

Accuracy en prueba: 0.6391310998929173

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.7039637824845315

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.78763870752537

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.59	0.49	0.53	3246
2.0	0.76	0.75	0.76	3278
3.0	0.62	0.64	0.63	3311
4.0	0.59	0.68	0.63	3239
accuracy			0.64	13074
macro avg	0.64	0.64	0.64	13074
weighted avg	0.64	0.64	0.64	13074

CPU times: user 16.3 s, sys: 4.4 s, total: 20.7 s
Wall time: 17min 19s

Modelo de 4 intensidades nuevo

CART

-----70-30-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.7611781405251952

Accuracy en prueba: 0.7349841938883035

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.61	0.61	0.61	3303
2.0	0.63	0.66	0.64	3325
3.0	0.71	0.67	0.69	3268
4.0	0.99	0.99	0.99	3390
accuracy			0.73	13286
macro avg	0.73	0.73	0.73	13286
weighted avg	0.74	0.73	0.74	13286

CPU times: user 369 ms, sys: 148 ms, total: 517 ms

Wall time: 359 ms

GB

-----70-30-----

----- GRADIENT BOOSTING -----

Accuracy train: 0.7673075682302084

Accuracy test: 0.7420593105524612

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.4615587561339194

Pérdida logarítmica en prueba: 0.543497677346802

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.65	0.54	0.59	3262
2.0	0.63	0.70	0.66	3398
3.0	0.70	0.74	0.72	3350
4.0	0.99	0.99	0.99	3276
accuracy			0.74	13286
macro avg	0.74	0.74	0.74	13286
weighted avg	0.74	0.74	0.74	13286

CPU times: user 5h 33s, sys: 703 ms, total: 5h 34s

Wall time: 5h 33s

MLP

```

-----70-30-----
-----MLP-----
===== Train =====
969/969 [=====] - 1s 1ms/step - loss: 0.8310 - accuracy: 0.6093
===== Test =====
416/416 [=====] - 1s 1ms/step - loss: 0.8347 - accuracy: 0.6069
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1	0.53	0.38	0.45	3293
2	0.47	0.47	0.47	3295
3	0.51	0.73	0.60	3349
4	0.98	0.84	0.90	3349
accuracy			0.61	13286
macro avg	0.62	0.61	0.61	13286
weighted avg	0.63	0.61	0.61	13286

CPU times: user 29.1 s, sys: 4.68 s, total: 33.8 s
 Wall time: 23.1 s

NB

-----70-30-----

----- NAIVE BAYES -----

Accuracy en entrenamiento: 0.3779276082327892

Accuracy en prueba: 0.3784434743338853

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 1.5926240264362421

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 1.5847200962465549

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.53	0.16	0.25	3303
2.0	0.32	0.35	0.34	3325
3.0	0.36	0.50	0.42	3268
4.0	0.41	0.50	0.45	3390
accuracy			0.38	13286
macro avg	0.41	0.38	0.36	13286
weighted avg	0.41	0.38	0.36	13286

CPU times: user 705 ms, sys: 982 ms, total: 1.69 s

Wall time: 314 ms

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:

```
{'max_depth': 15, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 5, 'n_estimators': 100}
```

-----70-30-----

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy train: 0.7565971998193431

Accuracy test: 0.7432635857293391

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.49669568133768827

Pérdida logarítmica en prueba: 0.550358700548535

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.65	0.57	0.61	3294
2.0	0.64	0.65	0.65	3366
3.0	0.69	0.77	0.73	3372
4.0	0.98	0.99	0.99	3254
accuracy			0.74	13286
macro avg	0.74	0.74	0.74	13286
weighted avg	0.74	0.74	0.74	13286

CPU times: user 29.1 s, sys: 7.69 s, total: 36.8 s

Wall time: 1h 5min 28s

SVM

-----70-30-----

----- SVM -----

Accuracy train: 0.6509129621265888

Accuracy test: 0.6391690501279542

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.56	0.48	0.52	3304
2.0	0.52	0.55	0.53	3347
3.0	0.58	0.68	0.62	3307
4.0	0.94	0.85	0.89	3328
accuracy			0.64	13286
macro avg	0.65	0.64	0.64	13286
weighted avg	0.65	0.64	0.64	13286

CPU times: user 6h 27min 33s, sys: 160 ms, total: 6h 27min 33s

Wall time: 6h 27min 32s

Modelo de 3 intensidades antiguo

CART

-----70-30-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.6867392145898749

Accuracy en prueba: 0.6409072661581694

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.62	0.56	0.59	3336
2.0	0.60	0.68	0.64	3261
3.0	0.71	0.68	0.70	3367
accuracy			0.64	9964
macro avg	0.64	0.64	0.64	9964
weighted avg	0.64	0.64	0.64	9964

CPU times: user 191 ms, sys: 73.9 ms, total: 264 ms

Wall time: 173 ms

GB

```

-----70-30-----
----- GRADIENT BOOSTING -----
Accuracy train: 0.6830831433610047
Accuracy test: 0.654656764351666
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.6240383838528791
Pérdida logarítmica en prueba: 0.704945927426116
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.67	0.51	0.58	3291
2.0	0.64	0.67	0.65	3367
3.0	0.66	0.79	0.72	3306
accuracy			0.65	9964
macro avg	0.66	0.65	0.65	9964
weighted avg	0.66	0.65	0.65	9964


```

CPU times: user 1min 17s, sys: 3.95 s, total: 1min 21s
Wall time: 33min 52s
    
```

MLP

```

-----70-30-----
-----MLP-----
===== Train =====
727/727 [=====] - 1s 1ms/step - loss: 0.9427 - accuracy: 0.5229
===== Test =====
312/312 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 0.9534 - accuracy: 0.5166
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
1	0.63	0.29	0.40	3329
2	0.50	0.57	0.54	3354
3	0.49	0.69	0.57	3281
accuracy			0.52	9964
macro avg	0.54	0.52	0.50	9964
weighted avg	0.54	0.52	0.50	9964


```

CPU times: user 19 s, sys: 2.76 s, total: 21.7 s
Wall time: 15.1 s

```

NB

-----70-30-----

----- NAIVE BAYES -----

Accuracy en entrenamiento: 0.4514602778614134

Accuracy en prueba: 0.4456041750301084

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 1.255433581450114

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 1.2665211092546036

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.52	0.17	0.25	3336
2.0	0.43	0.68	0.53	3261
3.0	0.45	0.49	0.47	3367
accuracy			0.45	9964
macro avg	0.47	0.45	0.42	9964
weighted avg	0.47	0.45	0.42	9964

CPU times: user 803 ms, sys: 1.33 s, total: 2.13 s

Wall time: 393 ms

RF

Mejores hiperparámetros encontrados:

```
{'max_depth': 15, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 5, 'n_estimators': 800}
```

-----70-30-----

----- RANDOM FOREST -----

Accuracy en entrenamiento: 0.6779216310378942

Accuracy en prueba: 0.6519470092332397

Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.6603127314800942

Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.7114473928109514

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.67	0.51	0.58	3291
2.0	0.64	0.66	0.65	3367
3.0	0.66	0.78	0.72	3306
accuracy			0.65	9964
macro avg	0.65	0.65	0.65	9964
weighted avg	0.65	0.65	0.65	9964

CPU times: user 18.8 s, sys: 2.43 s, total: 21.3 s

Wall time: 10min 11s

Modelo de 3 intensidades nuevo

CART

-----70-30-----

----- CART -----

Accuracy train: 0.8873791481578259

Accuracy test: 0.8812924577599721

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.85	0.80	0.83	3821
2.0	0.80	0.85	0.83	3749
3.0	0.99	0.99	0.99	3912
accuracy			0.88	11482
macro avg	0.88	0.88	0.88	11482
weighted avg	0.88	0.88	0.88	11482

CPU times: user 454 ms, sys: 109 ms, total: 563 ms

Wall time: 403 ms

GB

-----70-30-----

----- GRADIENT BOOSTING -----

Accuracy train: 0.8876031206838628

Accuracy test: 0.881640829123846

Pérdida logarítmica en entrenamiento: 0.21462038086017177

Pérdida logarítmica en prueba: 0.24375353520163312

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.84	0.81	0.83	3834
2.0	0.81	0.84	0.82	3796
3.0	0.99	0.99	0.99	3852
accuracy			0.88	11482
macro avg	0.88	0.88	0.88	11482
weighted avg	0.88	0.88	0.88	11482

CPU times: user 2min 2s, sys: 3.87 s, total: 2min 6s

Wall time: 29min 13s

MLP

```

-----70-30-----
-----MLP-----
===== Train =====
838/838 [=====] - 1s 1ms/step - loss: 0.4912 - accuracy: 0.7633
===== Test =====
359/359 [=====] - 0s 1ms/step - loss: 0.4924 - accuracy: 0.7636
    
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1	0.67	0.63	0.65	3852
2	0.68	0.78	0.73	3788
3	0.96	0.88	0.92	3842
accuracy			0.76	11482
macro avg	0.77	0.76	0.77	11482
weighted avg	0.77	0.76	0.77	11482

CPU times: user 19.5 s, sys: 3.25 s, total: 22.7 s
 Wall time: 15.8 s

NB

```

-----70-30-----
----- NAIVE BAYES -----
Accuracy train: 0.4759789465825525
Accuracy test: 0.4819717819195262
Pérdida logarítmica en entrenamiento: 1.3154387463545194
Pérdida logarítmica en prueba: 1.3050372782182145
Reporte de clasificación:
    
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.43	0.40	0.42	3821
2.0	0.51	0.54	0.52	3749
3.0	0.50	0.51	0.51	3912
accuracy			0.48	11482
macro avg	0.48	0.48	0.48	11482
weighted avg	0.48	0.48	0.48	11482


```

CPU times: user 697 ms, sys: 663 ms, total: 1.36 s
Wall time: 370 ms
    
```

RF

```

Mejores hiperparámetros encontrados:
{'max_depth': 15, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 2, 'min_samples_split': 2, 'n_estimators': 600}
-----70-30-----
----- RANDOM FOREST -----
Accuracy en entrenamiento: 0.8831983276718056
Accuracy en prueba: 0.8805957150322243
Pérdida logarítmica en entrenamiento (Log Loss): 0.23438611670191453
Pérdida logarítmica en prueba (Log Loss): 0.24172152825909787
Reporte de clasificación:

```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.84	0.81	0.83	3834
2.0	0.81	0.83	0.82	3796
3.0	0.99	1.00	0.99	3852
accuracy			0.88	11482
macro avg	0.88	0.88	0.88	11482
weighted avg	0.88	0.88	0.88	11482


```

CPU times: user 21.7 s, sys: 3.07 s, total: 24.8 s
Wall time: 16min 25s

```

10. RESULTADOS CART USANDO GRID SEARCH

Tras lo comentado en la reunión del miércoles 19/01/2024, se muestran a continuación los resultados de CART para el modelo de 4 intensidades antiguo mediante el uso de GridSearch.

10.1. Train test 90/10

A continuación se expondrán los resultados obtenidos para porcentaje de train y test de 90/10:

10.1.1 Balanceado

```
Mejores parámetros CART {'ccp_alpha': 0.0, 'max_depth': 10, 'max_features': 'log2', 'min_samples_leaf': 6, 'min_samples_split': 10}
Accuracy CART: 0.39436619718309857
```

```
-----90-10-----
```

```
----- CART -----
```

```
Accuracy en entrenamiento: 0.5402843601895735
```

```
Accuracy en prueba: 0.43661971830985913
```

```
Reporte de clasificación:
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.32	0.44	0.37	16
2.0	0.50	0.50	0.50	16
3.0	0.48	0.55	0.51	20
4.0	0.50	0.26	0.34	19
accuracy			0.44	71
macro avg	0.45	0.44	0.43	71
weighted avg	0.45	0.44	0.43	71


```
CPU times: user 7.08 s, sys: 166 ms, total: 7.25 s
Wall time: 14.4 s
```

10.1.2 Sin balancear

Mejores parámetros CART {'ccp_alpha': 0.0, 'max_depth': 5, 'max_features': None, 'min_samples_leaf': 5, 'min_samples_split': 4}
 Accuracy CART: 0.821401077752117

-----90-10-----
 ----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.8505560307955518
 Accuracy en prueba: 0.821401077752117

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.72	0.07	0.13	189
2.0	0.00	0.00	0.00	17
3.0	0.82	1.00	0.90	1058
4.0	0.00	0.00	0.00	35
accuracy			0.82	1299
macro avg	0.39	0.27	0.26	1299
weighted avg	0.78	0.82	0.75	1299

CPU times: user 11.1 s, sys: 734 ms, total: 11.8 s
 Wall time: 36.7 s

10.1.3 Sobremuestreado

Mejores parámetros CART {'ccp_alpha': 0.0, 'max_depth': 20, 'max_features': None, 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 10}
 Accuracy CART: 0.6466268930702157

-----90-10-----
 ----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.6671000968844016
 Accuracy en prueba: 0.6461679669573198

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.56	0.53	0.54	1085
2.0	0.77	0.74	0.76	1111
3.0	0.64	0.64	0.64	1081
4.0	0.61	0.67	0.64	1081
accuracy			0.65	4358
macro avg	0.65	0.65	0.65	4358
weighted avg	0.65	0.65	0.65	4358

CPU times: user 1min 21s, sys: 25.1 s, total: 1min 46s
 Wall time: 3min 46s

10.2. Train test 80/20

A continuación se expondrán los resultados obtenidos para porcentaje de train y test de 80/20:

10.2.1 Balanceado

Mejores parámetros CART {'ccp_alpha': 0.001, 'max_depth': 6, 'max_features': 'log2', 'min_samples_leaf': 3, 'min_samples_split': 3}
 Accuracy CART: 0.3617021276595745

-----80-20-----
 ----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.5079928952042628

Accuracy en prueba: 0.41134751773049644

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.28	0.52	0.36	31
2.0	0.59	0.37	0.46	43
3.0	0.44	0.44	0.44	27
4.0	0.48	0.35	0.41	40
accuracy			0.41	141
macro avg	0.45	0.42	0.42	141
weighted avg	0.46	0.41	0.42	141

CPU times: user 7.28 s, sys: 175 ms, total: 7.45 s
 Wall time: 14.4 s

10.2.2 Sin balancear

Mejores parámetros CART {'ccp_alpha': 0.001, 'max_depth': 10, 'max_features': 'log2', 'min_samples_leaf': 5, 'min_samples_split': 4}
 Accuracy CART: 0.8391070053887606

-----80-20-----
 ----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.8492926571071119
 Accuracy en prueba: 0.8402617397998461

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.86	0.07	0.12	360
2.0	0.00	0.00	0.00	36
3.0	0.84	1.00	0.91	2163
4.0	0.00	0.00	0.00	39
accuracy			0.84	2598
macro avg	0.42	0.27	0.26	2598
weighted avg	0.82	0.84	0.78	2598

CPU times: user 10.1 s, sys: 526 ms, total: 10.6 s
 Wall time: 32.2 s

10.2.3 Sobremuestreado

```
Mejores parámetros CART {'ccp_alpha': 0.0, 'max_depth': 20, 'max_features': None, 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 6}
Accuracy CART: 0.6371041762276274
```

```
-----80-20-----
----- CART -----
```

```
Accuracy en entrenamiento: 0.6761415787058284
Accuracy en prueba: 0.6363010555300597
```

Reporte de clasificación:

	precisión	recall	f1-score	support
1.0	0.55	0.52	0.53	2205
2.0	0.77	0.73	0.75	2172
3.0	0.64	0.64	0.64	2140
4.0	0.59	0.66	0.62	2199
accuracy			0.64	8716
macro avg	0.64	0.64	0.64	8716
weighted avg	0.64	0.64	0.64	8716


```
CPU times: user 55.5 s, sys: 15.4 s, total: 1min 10s
Wall time: 2min 54s
```

10.3. Train test 70/30

A continuación se expondrán los resultados obtenidos para porcentaje de train y test de 70/30:

10.3.1 Balanceado

```
Mejores parámetros CART {'ccp_alpha': 0.001, 'max_depth': None, 'max_features': 'log2', 'min_samples_leaf': 10, 'min_samples_split': 4}
Accuracy CART: 0.4481132075471698
-----70-30-----
----- CART -----
Accuracy en entrenamiento: 0.491869918699187
Accuracy en prueba: 0.38207547169811323
Reporte de clasificación:
```

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.26	0.29	0.28	51
2.0	0.41	0.35	0.38	48
3.0	0.53	0.36	0.43	58
4.0	0.38	0.51	0.44	55
accuracy			0.38	212
macro avg	0.40	0.38	0.38	212
weighted avg	0.40	0.38	0.38	212


```
CPU times: user 7.05 s, sys: 212 ms, total: 7.26 s
Wall time: 13.9 s
```

10.3.2 Sin balancear

Mejores parámetros CART {'ccp_alpha': 0.001, 'max_depth': 10, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 3, 'min_samples_split': 2}
 Accuracy CART: 0.8414164742109315

-----70-30-----
 ----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.8497580290365156
 Accuracy en prueba: 0.8414164742109315

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.85	0.08	0.14	531
2.0	0.00	0.00	0.00	47
3.0	0.84	1.00	0.91	3244
4.0	0.00	0.00	0.00	75
accuracy			0.84	3897
macro avg	0.42	0.27	0.26	3897
weighted avg	0.82	0.84	0.78	3897

CPU times: user 10.3 s, sys: 719 ms, total: 11 s
 Wall time: 30.8 s

10.3.3 Sobremuestreado

Mejores parámetros CART {'ccp_alpha': 0.0, 'max_depth': 20, 'max_features': None, 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 2}
 Accuracy CART: 0.6327061343123757

-----70-30-----
 ----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.6883563889071003

Accuracy en prueba: 0.6324766712559278

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.55	0.50	0.52	3239
2.0	0.77	0.73	0.75	3237
3.0	0.63	0.65	0.64	3325
4.0	0.59	0.65	0.62	3273
accuracy			0.63	13074
macro avg	0.63	0.63	0.63	13074
weighted avg	0.63	0.63	0.63	13074

CPU times: user 44 s, sys: 10.5 s, total: 54.5 s
 Wall time: 2min 26s

11. NUEVAS TÉCNICAS DE SOBREMUESTREO

11.1 ADASYN

11.1.1 Train test 90-10

Mejores parámetros CART {'ccp_alpha': 0.0, 'max_depth': 20, 'max_features': None, 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 2}
 Accuracy CART: 0.7232286172896125

-----90-10-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.7750172005198379

Accuracy en prueba: 0.7234579224948406

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.80	0.76	0.78	1073
2.0	0.75	0.77	0.76	1067
3.0	0.71	0.69	0.70	1112
4.0	0.64	0.68	0.66	1109
accuracy			0.72	4361
macro avg	0.73	0.72	0.72	4361
weighted avg	0.73	0.72	0.72	4361

CPU times: user 1min 29s, sys: 28.7 s, total: 1min 57s
 Wall time: 4min 15s

11.1.2 Train test 80-20

Mejores parámetros CART {'ccp_alpha': 0.0, 'max_depth': None, 'max_features': None, 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 2}
 Accuracy CART: 0.7120743034055728

-----80-20-----

----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.7915030243958375

Accuracy en prueba: 0.7133356266483202

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.79	0.78	0.78	2125
2.0	0.74	0.73	0.73	2181
3.0	0.71	0.65	0.68	2202
4.0	0.62	0.70	0.66	2213
accuracy			0.71	8721
macro avg	0.72	0.71	0.71	8721
weighted avg	0.72	0.71	0.71	8721

CPU times: user 1min 3s, sys: 17.8 s, total: 1min 21s
 Wall time: 3min 23s

11.1.3 Train tes 70-30

Mejores parámetros CART {'ccp_alpha': 0.0, 'max_depth': 20, 'max_features': None, 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 4}
 Accuracy CART: 0.7085308056872038

-----70-30-----
 ----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.7733110543214731
 Accuracy en prueba: 0.7078428374866228

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.79	0.76	0.77	3254
2.0	0.79	0.69	0.74	3275
3.0	0.65	0.70	0.67	3268
4.0	0.62	0.69	0.65	3285
accuracy			0.71	13082
macro avg	0.71	0.71	0.71	13082
weighted avg	0.71	0.71	0.71	13082

CPU times: user 2min, sys: 41.5 s, total: 2min 42s
 Wall time: 4min 52s

11.2 Random Over Sampler

11.2.1 Train test 90-10

```
Mejores parámetros CART {'ccp_alpha': 0.0, 'max_depth': None, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 3}
Accuracy CART: 0.5713630105553006
-----90-10-----
----- CART -----
```

```
Accuracy en entrenamiento: 0.5777114884503595
Accuracy en prueba: 0.5715924736117485
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.59	0.38	0.46	1079
2.0	0.67	0.71	0.69	1125
3.0	0.57	0.48	0.52	1067
4.0	0.49	0.71	0.58	1087
accuracy			0.57	4358
macro avg	0.58	0.57	0.56	4358
weighted avg	0.58	0.57	0.56	4358


```
CPU times: user 1min 27s, sys: 32 s, total: 1min 59s
Wall time: 3min 7s
```

11.2.2 Train tes 80-20

Mejores parámetros CART {'ccp_alpha': 0.0, 'max_depth': None, 'max_features': None, 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 3}
 Accuracy CART: 0.5655117026158788

-----80-20-----
 ----- CART -----

Accuracy en entrenamiento: 0.5791647544745296
 Accuracy en prueba: 0.5649380449747591

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.59	0.37	0.45	2210
2.0	0.62	0.71	0.66	2052
3.0	0.58	0.48	0.53	2196
4.0	0.51	0.71	0.59	2258
accuracy			0.56	8716
macro avg	0.57	0.57	0.56	8716
weighted avg	0.57	0.56	0.56	8716

CPU times: user 59.3 s, sys: 19.4 s, total: 1min 18s
 Wall time: 2min 13s

11.2.3 Train tes 70-30

```
Mejores parámetros CART {'ccp_alpha': 0.0, 'max_depth': 20, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 3}
Accuracy CART: 0.5738871041762277
-----70-30-----
----- CART -----
```

```
Accuracy en entrenamiento: 0.5769029043466859
Accuracy en prueba: 0.5716689612972311
```

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
1.0	0.58	0.38	0.46	3225
2.0	0.64	0.71	0.67	3291
3.0	0.59	0.48	0.53	3276
4.0	0.51	0.72	0.59	3282
accuracy			0.57	13074
macro avg	0.58	0.57	0.56	13074
weighted avg	0.58	0.57	0.56	13074


```
CPU times: user 52.4 s, sys: 15.4 s, total: 1min 7s
Wall time: 1min 54s
```

12. ROBERTUITO

12.1 Resultados sin balancear

Final Accuracy: 0.882035466461064
 CPU times: user 2h 50min 1s, sys: 1.39 s, total: 2h 50min 2s
 Wall time: 2h 50min 1s

Reporte de Clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.66	0.57	0.61	335
1	0.27	0.08	0.13	36
2	0.92	0.96	0.94	2176
3	0.46	0.34	0.39	47
accuracy			0.88	2594
macro avg	0.58	0.49	0.52	2594
weighted avg	0.87	0.88	0.87	2594

13. RESUMEN DE APROXIMACIONES

En este apartado se muestran las diversas aproximaciones que se tuvieron en cuenta en la investigación del algoritmo de intensidades de odio. Las distintas combinaciones propuestas se exponen en las siguientes tablas:

Tabla 1. Modelo de 6 intensidades

Modelo 6 intensidades	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Tabla 2. Modelo de 4 intensidades antiguo

Modelo 4 intensidades antiguo	
1	1 y 2
2	3
3	4
4	5 y 6

Tabla 3. Modelo de 4 intensidades nuevo

Modelo 4 intensidades nuevo	
1	1 y 2
2	3 y 4
3	5
4	6

Tabla 4. Modelo de 3 intensidades antiguo

Modelo 3 intensidades antiguo	
1	1 y 2
2	3 y 4
3	5 y 6

Tabla 5. Modelo de 3 intensidades nuevo

Modelo 3 intensidades nuevo	
1	1, 2 y 3
2	4 y 5
3	6

En estas tablas la columna de la izquierda representa el número de intensidades elegidas y la columna de la derecha la combinación de las intensidades iniciales que la componen; por ejemplo, en la tabla 5 la intensidad elegida como “intensidad 1” se compone de las intensidades originales 5 y 6.

Al concluir con todo el proceso de pruebas, finalmente se seleccionó el modelo CART-ADASYN, bajo un entrenamiento 80-20.

A nivel de intensidad se incluyeron 4 tipos de intensidades, de acuerdo a la tabla mostrada a continuación:

Tabla 6. Modelo de 4 intensidades final seleccionado

Modelo 4 intensidades finales	
Nivel de Intensidades	Asociación
1	Incívicos
2	Mal intencionados o abusivos
3	Insultos
4	Amenazas veladas o explícitas